

**MITTEILUNGEN
DER
ÖSTERREICHISCHEN
BODENKUNDLICHEN
GESELLSCHAFT**

HEFT 8

WIEN 1964

*Gedruckt mit Unterstützung des Notringes
der wissenschaftlichen Verbände Österreichs.*

SCHRIFTLICHTUNG

Prof. Dr. J. FINK

Prof. Dr. Ing. H. FRANZ

INHALTSVERZEICHNIS

F. SOLAR, Zur Kenntnis der Böden auf dem Raxplateau

	Seite
A... Einleitung	3
B... Charakteristik des Raumes	3
I. Geologischer Überblick	4
II. Morphologie	4
III. Hydrographie	6
IV. Vegetation	7
C... Böden	7
I. Literatur zur Bodenbildung auf Kalk im allgemeinen	7
II. Das Substrat der Bodenbildung auf der Rax und seine Eigenheit	9
III. Rendsina und Pseudorendsina	11
a) Bisherige Klassifikation	11
b) Einteilungsprinzip, Nomenklatur und Definition	13
c) Beschreibung der Varietäten und Subvarietäten	14
IV. Die Terra fusca	20
a) Einschlägige Literatur	20
b) Einteilungsprinzip, Nomenklatur und Definition	22
c) Beschreibung der Varietäten und Subvarietäten	23
V. Die Rotlehme	27
a) Einschlägige Literatur	27
b) Einteilungsprinzip, Nomenklatur und Definition	28
c) Beschreibung der Varietäten und Subvarietäten	29
VI. Pechtorfanmooriger Mataderolehm	30
D... Bodengenese	31
I. Das Alter der Böden und die zeitliche Bodenabfolge	31
II. Die Bodenfolgen	34
III. Initialgenese und Bodendynamik	36
a) Alpenhumusgenese	36
b) Die Dynamik des Alpenhumus	39
c) Die Genese der Erden	40
d) Die rezente Überprägung der Terra fusca	41
e) Zur Genese der Lehme	43
E... Verbreitung der Böden und Bodenabtrag	45
F... Allgemeine Bemerkungen zur Bodenbildung im alpinen Raum	49
G... Zusammenfassung	50
H... Literaturverzeichnis	51
I... Anhang	54
Untersuchungsmethoden	54
Standortsbeschreibung der Bodenprofile	56
Analysendaten der Bodenprofile	62
Mineralspektren	70
Pollenspektren	72
Pflanzenbestände der Bodenprofile	Tabelle

Zur Kenntnis der Böden auf dem Raxplateau

(Aus dem Institut für Bodenforschung der Hochschule für Bodenkultur in Wien, Vorstand: Prof. Dr. Dipl. Ing. Herbert FRANZ)

von F. SOLAR, Graz

A. Einleitung

In der vorliegenden Arbeit sind in gekürzter und überarbeiteter Form die Ergebnisse der Dissertation des Verfassers, die unter der Leitung von Herrn Prof. Dipl. Ing. Dr. H. FRANZ an der Hochschule für Bodenkultur in Wien ausgearbeitet wurde, niedergelegt. Teile davon wurden bereits veröffentlicht (FRANZ u. SOLAR 1961). Thema der Arbeit sind die Böden der sub- und hochalpinen Lagen der Raxalpe, welche an der Grenze von Steiermark und Niederösterreich liegt. Da das Raxplateau zur Gänze aus Wettersteinkalk der ladinischen Stufe der nordalpinen Trias besteht, stellt die Arbeit zugleich einen Beitrag zur Kenntnis der Bodenbildung auf Kalk dar. Der Raum ist auch deshalb von Interesse, weil hier einige der Typuslokalitäten KUBIENAS (1944) liegen.

Der Plan zur Bearbeitung der Böden der Rax entstand anlässlich einer Exkursion von Mittelschullehrern, an der als Exkursionsführer die Herren Prof. Dr. FRANZ, Prof. Dr. MACHURA und Prof. Dr. WENDELBERGER teilnahmen. Damals wurde von den beiden letztgenannten Herren der lebhafteste Wunsch nach einer solchen Bearbeitung ausgesprochen.

Die Arbeiten im Gelände fielen in die schneefreie Zeit der Jahre 1957 bis 1959, die Laboranalysen wurden in den Winterhalbjahren 1957 bis 1959 am Institut für Bodenforschung der Hochschule für Bodenkultur durchgeführt.

Es ist mir ein Bedürfnis, auch an dieser Stelle Herrn Prof. Dr. FRANZ für die Einführung in die Problemstellung und für viele wertvolle Ratschläge zu danken. Herrn Prof. Dr. F. FLORSCHÜTZ (Velp, Holland) habe ich für die Durchführung der Pollenanalysen, Herrn Prof. Dr. H. WAGNER (Wien) für die Einführung in die pflanzensoziologische Aufnahmetechnik und teilweise Bestimmung der Pflanzen im Untersuchungsgebiet selbst zu danken. Von Herrn Prof. Dr. G. FRASL stammen alle mineralogischen Bestimmungsergebnisse sowie die daraus gezogenen Schlüsse auf die Herkunft des Mineralanteils der Böden. Auch danke ich ihm für wertvolle Hinweise auf wichtige Literatur. Die Niederösterreichische Landesregierung hat meine Arbeiten finanziell unterstützt, die Forstverwaltung der Gemeinde Wien gab freundlicherweise die Erlaubnis zum Öffnen der Bodenprofile. Der Österreichische Alpenverein, Sektion Reichenau und vor allem der Pächter des Ottohauses, Herr Kokely, zeigten großes Verständnis für meine Arbeiten und stellten mir bereitwillig ein Quartier im Ottohaus zur Verfügung. Für alle diese Förderung sei hier nochmals herzlichst gedankt.

B. Charakteristik des Untersuchungsgebietes

Die Raxalpe und der benachbarte Schneeberg sind die am weitesten gegen Osten vorgeschobenen, die alpine Waldgrenze überragenden Gipfel der Nördlichen Kalkalpen. Wenig weiter im Osten sinken die Alpen an Brüchen unter die jungen Sedimente des Inneralpinen Wiener Beckens. Im S und SW grenzt die Rax an die Grauwackenzone, deren aus weichen kristallinen Schiefem bestehende Bergrücken in der Höhe beträchtlich

unter der Rax zurückbleiben. Südlich und südöstlich der hier schmalen Grauwackenzone schließt das Semmeringfenster mit seiner unterostalpinen, vom Altkristallin bis ins Mesozoikum reichenden Schichtfolge an.

I. Geologischer Überblick

Wie die Aufnahmen von CORNELIUS (1936) zeigen, ist der ladinische Wettersteinkalk das fast ausschließliche Baumaterial der Rax-Altlandschaft. Gemäß den Ausführungen dieses Autors ist er von lichtgrauer Farbe mit fallweise dunklerem oder lichtrotem Anflug, er ist dickbankig geschichtet und zeigt bisweilen Sinter- oder feinkristalline Strukturen, Kalkspatrasen und -adern. An Versteinerungen werden Diploporen, Spongien, Brachiopoden, Schnecken, Korallen, Bryozoen und Crinoiden erwähnt. Stellenweise treten im Wettersteinkalk Einlagerungen anderer petrographischer Beschaffenheit auf, so verschiedenfarbige Mergel und tonig-eisenschüssige Sedimentlagen. Wettersteindolomit findet sich in flächenmäßig sehr beschränktem Umfang.

Auf den karbonatischen Ablagerungen der Trias finden sich z. T. jüngere Lockersedimente. Zu diesen zählen die aquitan-burdigalen Augensteinschotter (vgl. WINKLER-HERMADEN, 1933, 1951), welche heute maximal zwei bis drei Meter mächtige, in ihrer Verbreitung äußerst beschränkte Decken bilden, zumeist aber in Streuschotterform vorliegen. Jüngsten Alters sind die pleistozänen und holozänen äolischen Decken. Sie weisen geringe Mächtigkeit auf und bedecken, abgesehen von den Gipfelfluren, den größten Teil der Altfläche (s. S. 10).

Die Rax weist einen Deckenbau auf. Der Wettersteinkalk lagert zusammen mit den übrigen Schichten der Kalkalpen der Grauwackenzone diskordant auf. CORNELIUS hält in diesem Raum drei tektonische Phasen der Gebirgsbildung fest: die Vorgosauische Phase führt zur Ausbildung der Decken, in der Nachgosauischen Phase erfolgen Verschiebungen und Verbiegungen entlang von Brüchen, in der Jungtertiären Phase kommt es zu weiteren Verbiegungen entlang von Brüchen, zu ungleichmäßiger Hebung verschiedener Schollen und solchermaßen zur heutigen Höhenverteilung.

II. Morphologie

Die Rax-Hochfläche stellt eine verkarstete Altlandschaft mit Mittelgebirgscharakter dar. Sie überragt heute mit Sprunghöhen bis zu 1500 m die rezenten Talböden und wird von diesen durch Wände und Steilabfälle geschieden. Die alte Mittelgebirgslandschaft zeigt Kuppen, funktionslose Muldentäler und verschieden hoch gelegene Talböden, welche durch Steilhänge geschieden und durch Erosionsgräben, die in die Steilhänge tief eingeschnitten sind, verbunden werden (vgl. LICHTENECKER, 1926). Entlang des Großen Höllentalbruches ist diese Hochfläche zweigeteilt, wobei die beiden Teile in der Höhe gegeneinander verstellt sind. Der Ostteil, die Grünschacheralpe, erreicht mit seinen höchsten Fluren nahezu 1800 m (Preinerwand, Weißer Kogel, Jakobskogel). Die Gipfelfluren des Westteiles liegen um ca. 200 m höher (Dreimarkstein, Scheibwaldhöhe). Als eigener großer Hebungsblock kann im Sinne von LICHTENECKER die höchste Erhebung, die Heukuppe mit 2009 m, aufgefaßt werden. Sie reicht östlich bis zum Großen Bärengraben. Ost- und Westteil dachen sich gegen NNW über die erwähnten Verebungsreste und Steilhänge bis 1400 m ab (Scheibwald, Gaislochboden). Für diesen Landschaftstypus dem viele Hochflächen der Nördlichen Kalkalpen entsprechen, prägte LICHTENECKER (1926) den Begriff Raxlandschaft.

Als Ausgangsfläche für die Raxlandschaft muß eine mehr oder minder hypothetische Flur gelten, von der heute allein noch die Augensteinschotter vorhanden sind. Diese Augensteine nötigen zur Annahme eines einheitlichen Aufschüttungsniveaus, das westwärts bis Tirol verbreitet war und sich gemäß den neuesten Augensteinfunden weit nach

Norden schob (vgl. RIEDL, 1960). Den ersten Zusammenhang zwischen dieser Fläche und den Augensteinen hat GÖTZINGER (1913) dargelegt. Nach BRÜCKNER (1913) kann sie als alte Einebnungsfläche im Sinne von DAVIS gelten. LICHTENECKER nennt diese Ausgangsfläche die Augensteinlandschaft. Das Alter der Schotter ergibt sich aus ihrer Verknüpfung mit dem Ennstaltertär (vgl. WINKLER-HERMADEN 1933, 1951 s. S. 4).

Die Morphogenese der Raxlandschaft geht auf vielfach modifizierte mit Aufwölbung, Rücksenkung und Verbiegung verbundene vertikale Verstellungen zurück. Diese Bewegungen führten zur Zerstörung der Augensteinfelder, deren Schotter nun in sekundärer oder tertiärer Position liegen (vgl. WINKLER-HERMADEN, 1927). Die Oberflächenausformung wird von WINKLER-HERMADEN und CORNELIUS ins Obermiozän bis Pliozän verlegt, während LICHTENECKER für ein altmiozänes Alter der Raxlandschaft eintritt.

Die jüngste Oberflächenausformung ist relativ geringfügig. Es treten Formen der Kalklösungsverwitterung, des glazigenen, solifluidalen und ombrogenen Abtrages mit teilweiser Nahverfrachtung des Materials und die Auskleidung dieser Formen mit äolischen Sedimenten auf.

Die Verkarstung kann nach LICHTENECKER syngenetisch mit der Raxlandschaft angenommen werden. Dennoch überwiegen Kleinformen, Dolinen, deren Durchmesser drei bis fünf Meter kaum übersteigt und Karren. Allein im Falle des Roßbodens nimmt LICHTENECKER eine nachträglich verstellte Uvala an. Daneben sind größere Talschlüsse beobachtbar, welche zufolge ihrer Untertiefung analoge Bildungen zu Dolinen darstellen.

Das Auftreten der Dolinen ist an die verschieden alten Verebnungsreste und Konkavformen gebunden. Zumeist sind die Dolinen mit Rotlehm und Terra fusca verschmiert. Als Plombierung konnte in einem Falle auch ein pollenanalytisch datierbares, pechmooriges Sediment festgestellt werden (s. S. 30). Nicht verschmierte Dolinen reihen sich zumeist zu Dolinenzeilen, welche im Bereich auslaufender Erosionsgräben auftreten. In Bildung begriffen scheinen die Dolinen entlang der Schnittlinien von Hängen und Verebnungen zu sein. Karren wurden auf freien Felsplatten und größeren, verstreuten Blöcken beobachtet. Gute Ausformungen zeigen sich unter der Bedeckung durch Pech- und Moderendsina, wo die Karrenbildung vielfach entlang der Schichtfugen ansetzt. Eine weitere Form der Kalklösungsverwitterung ist an Kalkschutt in unterzügig-frischen Lagen beobachtbar. An den Unterseiten der Blöcke tritt eine messerscharfe Zugratung und Kannelürung auf, wobei die kleinen Hohlformen die sich bilden, mit feuchtem und auffallend bläulichem Kalkmehl gefüllt sind. Diese Formung ist zoogen und auf die erhöhte Säureabscheidung durch die sich unterseitig ansammelnden Kleintiere zurückzuführen. Damit im Zusammenhang steht auch eine visuell wahrnehmbare Humusanreicherung entlang der Grenzflächen zwischen Kalk und Boden.

Pleistozäne Formen sind auf dem Plateau nur spärlich vertreten. Es finden sich einige Moränen und Kare. Bedeutsam ist die Auskleidung mit Solifluktionsschutt und spätglazialen äolischen Sedimenten. Die mehrfach auftretenden Sattel- und Stufenzonen sind nicht glazigen (vgl. LICHTENECKER). Trotz der starken lokalen Vergletscherung, welche nach CORNELIUS angenommen werden muß, war demnach die erosive Leistung der Gletscher gering.

Moränen treten im Bereich des Preinerwaldes auf. Daneben konnten einige Reste östlich der Gloggnitzerhütte beobachtet werden. Sie setzen sich zusammen aus dem anstehenden Kalk, dessen Schutt in Terra fusca- und Rotlehmreste gepackt ist. Die Wälle tragen Deckschichten aus Terra fusca, die in ihrer Mächtigkeit variiert; geringmächtige Decken sind zumeist zu Pseudorendsinen degradiert. Das Alter der Preinerwald-Moränen gibt CORNELIUS mit Bühl an. Zweifellos gleicht alt ist der Solifluktionsschutt. Er weist einen ähnlichen Profilaufbau wie die Moränen auf: auf Kalkschutt, der in Terra fusca und Rotlehm gepackt ist, lagern Deckschichten aus Terra fusca. Vielfach

treten im Schutt lehmfreie Zonen und Lehm packungen in Wechsellagerung auf und zwischen die Deckschichten und den Schutt schieben sich lehmfreie, frosthubbedingte Schuttplattenhorizonte. Die Mächtigkeit des gesamten Solifluktionpaketes schwankt zwischen wenigen Dezimetern und mehreren Metern. Dieses Material hat eine sehr weite Verbreitung und bedeckt die meisten Hänge und Ebenheiten.

Die rezenten Formen sind auf amorphe und differenzierte Solifluktion, auf Zerschlämmung und Abtransport, sowie auf vertikale Massenbewegungen in den verkarsteten Untergrund zurückzuführen (näheres s. S. 45).

III. Hydrographie

Die gesamte Hochfläche, deren Areal HOFER (1906, 1909) mit 28 km² angibt, ist verkarstet und oberirdisch abflußlos. Die Entwässerung erfolgt unterirdisch durch rasch leitende und weit verzweigte Kluftsysteme und Evakuationen (vgl. DOSCH, 1956). Als Quellhorizonte fungieren Werfener Schichten (CORNELIUS, 1936). Gemäß dem allgemeinen Schichtfallen gegen N und NW treten die meisten Quellen in dieser Exposition und zwar außerhalb der Hochfläche zu Tage. Hier, im Schwarzatal, welches nach LICHTENECKER als eines der wasserreichsten nun abgesenkten Täler der alten Raxlandschaft betrachtet werden kann, speisen sie die Quellen der I. Wiener Hochquellenwasserleitung. Auf dem Plateau selbst treten nur vereinzelt Quellen auf, so jene am Wachthüttelkamm und am Gaislochboden.

Die Wasserversorgung auf der Altlandschaft muß ausschließlich durch Niederschlags-speicherung gedeckt werden. Als eigene Art der Speicherung zählt die „Schnee-Bewirtschaftung“: durch Reisig abgedeckter Schnee hält sich in Hohlformen; durch Zusammenwehung hochgestapelt, bis in den Sommer. Für die Bestoßung der Almen stellen verschmierte Dolinen und das darin gestaute Wasser einen erheblichen Faktor dar.

Trotz der herrschenden karsthydrographischen Verhältnisse fehlt die oberirdische Entwässerung nicht völlig. Sie besitzt eine auf Hohlraumformen gerichtete Zubringerfunktion, wobei relativ kleine Flächen zwischen verschiedenen hoch gelegenen Wasseraufnahmräumen entwässert werden. Dieses oberflächlich abgeführte Wasser vermag die Dynamik und Phänologie vieler Standorte derart zu überprägen, daß ihnen der Aspekt eines Kalkstandortes genommen wird. Im einzelnen wurden Hang-, Druck- und Tagwasser beobachtet.

Hangwasser tritt auf flach geneigten Hängen von ca. 5° aufwärts auf. Die Hangwasserbildung hängt ihrem Umfang nach von der Bodenabdeckung durch die Vegetation, von der Niederschlagsintensität und von der Bodengeformnis ab. Unter Baum- und Hochstaudenbeständen kommt es bei Versteilungen bis 20° nicht zur Hangwasserbildung; gehen allerdings langgezogene Hänge nach oben hin in baumfreie Flächen über, so tritt auch darunter unter Baum- und Hochstaudenvegetation Hangwasser auf, wie z. B. an der NW-Flanke des Weißen Kogels. Über gefrorenem Unterboden ergießt sich zur Zeit der Schneeschmelze das Hangwasser auch über die Ebenheiten. Die meisten Hohlformen leiten zu dieser Zeit wegen Vereisung noch nicht ab. Zu den wasseraufnehmenden Räumen zählen solche, die das Wasser direkt und vertikal ableiten, wie z. B. Dolinen, Spalten u. ä.; abgesehen von diesen wird das Hangwasser auch von permeablen Schichten aufgenommen, die es dann weiter lateral ableiten, wie z. B. Schutt- und Grushorizonte. Bevorzugte Eintrittsstellen in diese lateral abführenden Horizonte sind Standorte mit „verletzter Bodennarbe“. Solche Verletzungen kommen durch Viehtritt, die Bodendecke durchspießende Felsen und frei herumliegende Steine zustande. Das Absinken des Hangwassers in die permeablen Schichten unterbleibt bei extremer Versteilung. Der Wasserhaushalt der Standorte auf Grus- und Schutthorizonten ist bei

entsprechender Exposition und besonders bei Unterhanglagen unterzügig-frisch (vgl. Pseudorendsinen und gedunkelte Terra fusca). Dieser unterzügig frische Standortscharakter nimmt bei kleinwelligem, wasserstauendem Relief sowie an auslaufenden Unterhängen Stauaspekte an. Dies gilt besonders für Positionen im Bereich der Schnittlinien von Hängen und alten Verebnungsresten, sofern nicht bereits kleine wasserabführende Hohlformen existieren oder jüngerer, gröberer Schutt die alten Sickerwasserhorizonte überdeckt.

Druckwasser tritt in Form einer oder in Form mehrerer übereinander liegender Sickerwasserfronten auf. Diese sind im Grenzbereich zweier, zumeist auch verschieden texturierter Horizonte ausgebildet.

Tagwasserstau tritt ausschließlich in verschmierten Dolinen auf. Plombierungen von Dolinen in Hangfußposition stehen in tieferen Horizonten auch unter Druckwassereinfluß.

Der hydrologische Standortsfaktor ist sowohl durch die erwähnten Formen des Wassereinflusses geprägt, als auch durch die Exposition, den Bestand und die physiologische Gründigkeit der Profile. Im Bereich hydromorph geprägter Profile ist der Standortscharakter infolge bewegten Wassers unterzügig-frisch (s. Pseudorendsina, gedunkelte Terrafusca), als auch wechselfeucht. Die wechselfeuchten Standorte sind auf Grund der Lage und Position derart modifiziert, daß in verschmierten Dolinen die feuchte Phase überwiegt, während an Hängen der Rhythmus der Wechselfeuchtigkeit voll ausgeprägt ist (vgl. molkenpodsolige Terra fusca). Wo allein Niederschlagswasser zur Verfügung steht, werden die physiologisch durchwegs seichtgründigen Profile in erster Linie durch den Pflanzenbestand in ihrem Wasserhaushalt beeinflusst. So neigen beispielsweise Moderrendsinen zum Austrocknen, sofern sie nicht mit Hochstaudenvegetation bewachsen sind. Der Einfluß der Bestandesdichte äußert sich an solchen Standorten, die einerseits von dichten, rasenbildenden Arten, wie Gernsenheide und immergrüner Bärentraube, bestanden sind und andererseits vom schüttereren Rasen des Nardetums. Unter den rasenbildenden Arten tritt eine starke Wasserspeicherung auf, während unter den offeneren Narben des Nardetums eine stärkere Verdunstung feststellbar ist.

IV. Vegetation

Im Rax-Schneeberggebiet gliedert SCHARFETTER (1938) die Vegetation in mehrere Höhenstufen, von denen im Bereich des Raxplateaus drei vorliegen: 1. der Fichten-Legföhrengürtel in 1400–1800 m, 2. der Legföhrengürtel in 1800–1900 m und 3. die Gipffluren über 1900 m.

Abweichend von dieser Darstellung beginnen die Grasheiden auf der Grünschacheralpe schon in ca. 1750 m. Auf exponierten Flächen (Felsplatten) sind sie aber auch überall in den beiden tiefer gelegenen Gürteln ausgebildet. Stark aufgelichtet sind die beiden unteren Gürtel infolge der alten Almwirtschaft.

C. Die Böden

I. Literatur zur Bodenbildung auf Kalk im allgemeinen

Ehe auf die einzelnen Bodentypen eingegangen wird, ist es erforderlich, die allgemeinen und nicht auf bestimmte Böden beschränkten Bedingungen, wie sie für die Bodenbildung auf Kalk vorliegen, an Hand der Literatur darzustellen. Die Literatur nimmt ihren Ausgang vom Typus Terra, genauer noch von der Terra rossa. Das Studium der AC-Böden auf Kalk beginnt erst später. Eine Vielzahl der an der Terra rossa gewonnenen Erkenntnisse besitzt darüber hinaus Gültigkeit für die Bildungsbedingungen aller Böden auf Kalk.

Solche Ergebnisse von Allgemeingültigkeit beziehen sich auf drei Fragen- und Problembereiche:

1. Frage nach dem Muttergestein. Bodenbildung auf Kalk oder aus Kalk? Diskussion um die Lösungsrückstandstheorie
2. Problem der Rückstandsanreicherung
3. Frage nach der Bodendynamik auf Kalk; im weiteren Sinne die Frage nach der Gültigkeit des endodynamomorphen Prinzips bei der systematischen Einordnung der Böden auf Kalk.

Die Bearbeitung dieser Fragen zeitigt in der Literatur sehr widerspruchsvolle Ergebnisse; diese Feststellung trifft vor allem für die Fragen 1 und 3 zu. Vielfach wurden an bestimmten Objekten gefundene Ergebnisse generalisiert, besonders solche, die die Rückstandstheorie betreffen. Auf Grund eigener sehr unterschiedlicher Beobachtungsergebnisse bei der mineralogischen Untersuchung und auf Grund jener in der Literatur verzeichneten ist G. FRASL (mündl.) zu dem Ergebnis gekommen, daß Einzelergebnisse keinesfalls generalisierbar sind.

Die Überlegungen hinsichtlich der Frage nach dem Muttergestein sind abgestellt auf den Vergleich des nichtkarbonatischen Anteils der Kalke (Lösungsrückstand) mit den Deckschichten auf Kalk. Der Lösungsrückstand gilt als im Kalk vorgebildetes Bodenmaterial, das in den Kalk syngenetisch eingeschlämmt wurde. In diesem Sinne sind die „Lateriteinschlammungen“ bei FRANKE (1928) und LEININGEN (1929), die „Globigerinschlammhypothese“ bei NEUMAYR (1875) und die „Biorexistase“ bei ERHARD (1956) zu verstehen. Die Richtigkeit der Rückstandsanreicherungstheorie wird von TUCAN (1911) aus Dalmatien bestätigt. Die Bestätigung gelingt ihm mittels vergleichender Mineralanalysen in Böden (Terra rossa) und Kalken, bzw. Dolomiten, wobei als Leitmineral der Sporogelit fungiert. Weitere Anhänger dieser Theorie sind ZIPPE (1853), FUCHS (1875) und RAMANN (1905).

In anderen Fällen führen TARAMELLI (1880), WALTHER (1893/94), GALDIERI (1913), COMEL (1933) und VAN BAREN und KIEL (1954) äolische Deckschichten auf Kalk als Ausgangssubstrat der Bodenbildung an. Als Material wird dabei besonders von den ersten vier Autoren vulkanische Asche ausgewiesen.

LEININGEN (1915, 1929) und FRASL (1959) kamen zu Ergebnissen, welche z. T. für, z. T. gegen die Rückstandsanreicherung und für eine Einwehung sprachen. Für die vorliegende Arbeit sind die Mineralanalysen einer Terra rossa und einer Braunerde (Terra fusca?) vom Wr. Schneeberg interessant, welche von E. WEINSCHENK und V. DE MALHERBE durchgeführt und von LEININGEN (1915) veröffentlicht wurden; das Mineralspektrum spricht hier klar für eine Einwehung und zeigt größte Übereinstimmung mit den Spektren der Rax (s. S. 70).

Ein sehr instruktives Bild über die hohen Einwehungsmengen im Hochgebirge vermitteln die direkten und vorwiegend quantitativen Messungen der Verstaubung durch BRAUN-BLANQUET und JENNY (1936). Auf Alp-Murter und in Val Cluozza wurden durchschnittlich während dreier Jahre Einwehungen von 0,75–1,8 kg je m² und Jahr, d. s. 7500–18500 kg je ha und Jahr festgestellt.

In der älteren Literatur wird wiederholt auf anderweitige Deckschichten auf Kalk verwiesen, welchen die Funktion des Muttergesteins zukommt. So spricht STAUDIGL (1866) vom Ferrettomeer, dessen Sedimente als Ausgangssubstrat für die Bodenbildung in Frage kämen, LPOLD (1858) von Werfener Schichten und KRAMER (1899) von tertiären Tonen und Mergeln.

Die Rückstandsanreicherung steht mit dem Fragenkomplex des Lösungsvorganges, den Überlegungen betreffend die Mindestprozentage des nichtkarbonatischen Gemenges und der Anreicherung selbst im Zusammenhang. Eine eingehende Darstellung des

Lösungsvorganges findet sich bei BLANCK (1915), LEININGEN (1911), BLANCK und ALTEN (1924) und bei REIFENBERG (1927/28). Hierbei wird die Löslichmachung als Peptisation durch Kiesel- und Humussäure dargestellt, sie betrifft vorwiegend die Sesquioxide. Mit der Kohlensäure als Lösungsmittel beschäftigt sich FRANZ (1960) und schließt reine Kalke als Substrat aus. Die Erklärungen zur primären Löslichmachung werden vielfach als unbefriedigend hingestellt (vgl. REIFENBERG, 1927/28). Im Hinblick auf die geringen Lösungsrückstände vieler Kalke werden entweder Säuerlinge als Erklärung zur beschleunigten Löslichmachung herangezogen (vgl. BOUE, 1868; HAUER, 1868; TIETZE, 1875) oder aber „auf Kalk zirkulierende Lösungen“ (vgl. REGNY, 1904; LIESEGANG, 1913).

Der Vorgang der Anreicherung, wie er in der Literatur dargestellt wird (vgl. LEININGEN, 1917; BLANCK, 1915; BLANCK und GIESECKE, 1926; HARRASSOWITZ, 1928), findet sich das erste Mal bei LIESEGANG (1913) aufgezeigt. Dieser Vorgang wird im wesentlichen als metasomatische Verdrängung und laterale Vererzung des Kalkes beschrieben.

Die Bodendynamik und -genese wird in den meisten Fällen kausal mit dem Kalk als Muttergestein verknüpft. Vereinzelt wird im Bereich der ABC-Böden darauf verwiesen, daß die Dynamik nicht mehr die Genese aus Kalk erkennen läßt (vgl. KUBIENA, 1953). Im Bereich der AC-Böden wird im hochalpinen Bereich auf die fehlenden Äquivalente zwischen Kalk und Boden aufmerksam gemacht (vgl. „auffallend mineralarme Pechrendsina“ bei KUBIENA, 1953).

Die bisherigen Vorschläge zur systematischen Gliederung der Böden auf Kalk halten durchwegs am endodynamomorphen Prinzip fest (vgl. PALLMANN, 1948; KUBIENA, 1953; DUCHAUFOR, 1956/57; MÜCKENHAUSEN, 1959; FRANZ, 1960).

II. Das Substrat der Bodenbildungen auf der Rax und seine Eigenheit

Die weiteste Verbreitung besitzt der Wettersteinkalk. Für die Bodenbildung darauf sind drei seiner Merkmale besonders bedeutsam: seine Reinheit, seine Verkarstung und die auf ihm eintretende „Bodentypenselektion“.

Zur Untersuchung des unlöslichen Rückstandes und Eisengehaltes gelangten Proben von sieben verschiedenen Profilstellen. Auf Grund der Analyse belief sich der unlösliche Rückstand, der sich fast ausschließlich aus Bitumina zusammensetzt, auf 0,1–0,3% und die Eisengehalte schwankten zwischen 0,00 und 0,01% Fe_2O_3 ; von den angeführten Werten beziehen sich die kleineren stets auf die hellen und die größeren auf die dunkleren Kalke. Kalke mit rötlichem Anflug, wie sie CORNELIUS anführt, wurden nicht beobachtet, wohl aber breccienartig verfestigter Wettersteinkalk mit Rotlehmresten als Bindesubstanz. Ein rötlicher oder auch bräunlicher Anflug ergibt sich vielfach durch Rotlehm- oder Terra fusca-Überzüge und Filme an den Kalken. Das Material der beiden genannten Böden ist hochdiffusibel und dringt weit in die Gesteinsspalten ein. Solche Filme sind beispielsweise in deutlicher Ausprägung an den Lechnermauern beobachtbar. Die ermittelten Werte für den unlöslichen Rückstand und den Eisengehalt stimmen größenordnungsgemäß mit jenen überein, die FABICH und PRODINGER (1957) für Wettersteinkalk angeben. Allein schon die geringen Lösungsrückstände lassen erkennen, daß die Bodenbildung aus Wettersteinkalk, besonders aus jenem der Rax, sehr unwahrscheinlich ist.

Das weitere Merkmal der Kalke, die Verkarstung, bedingt eine Eigenart der Erosion und die Erhaltung von Reliktböden, denen ein tertiäres Alter zugewiesen werden muß. Solche Böden treten nicht allein in vermeintlich geschützter Position auf, man findet sie auch auf relativ exponierten Hängen von 15° Neigung. Vollständige Profile treten zwar selten auf und selbst ihre Erosionssedimente finden meist nur in Spuren allgemeine Verbreitung. Dennoch fand auch während der Kaltzeiten kein vollständiger Abtrag

statt. Die Erosion wirkte hier stets mehr durch vertikalen als durch lateralen Abtransport, wodurch sich Profile bei entsprechender Mächtigkeit des Ausgangssubstrates und Verstopfung der Transportwege erhalten konnten.

Eine weitere Eigenart beruht darauf, daß Rendinen sich ausschließlich dort bilden, wo Kalk oberflächennahe lagert. Die Verknüpfung von Kalk und Eurenidsina ist sowohl kausalgenetisch als auch durch das geologische Erbe bedingt. Der genetische Zusammenhang besteht weniger in der Wirkung des Kalkes als Muttergestein, etwa durch Rückstandsanreicherung, auf den Boden, als vielmehr im Sinne einer vom Kalk allein über die stimulierende Wirkung auf das Bodenleben spezifisch geprägten Alpenhumusgenese. Hinsichtlich des geologischen Erbes ist zu sagen, daß diese jüngsten Böden nur auf Flächen zur Ausbildung gelangen, welche weitgehend von älteren Böden entblößt sind.

Ein karbonatreiches Substrat, das wesentlich zur Bodenbildung beiträgt, ist der sandige Kalkstein vom Lochboden (s. Profil 68). Er weist einen unlöslichen Rückstand von über 5% auf. Als Leitmineral für den Vergleich von Kalk und Boden fungiert dabei autigener Quarz (vgl. die Mineralspektren im Anhang).

Das wahrscheinliche Ausgangssubstrat der meisten Rotlehme sind die Augenstein-sedimente. Diese sind meist nur mehr in Streuschotterform vertreten. Mächtige Decken konnten auf dem Westteil der Rax, und zwar auf dem Haberfeld, an der Landesgrenze zwischen Steiermark und Niederösterreich, sowie auf der Ebenheit der Kote 1742, die S des Krummtalgrabens liegt, beobachtet werden. An Mineralien fielen darin u. a. auf: charakteristisch polierte Quarze, Zirkon, Rutil, Titanit und einige autigene Minerale (vgl. Prof. 68, 69, 71) *.

Äolische Sedimente treten recht allgemein als Deckschichten auf. Sie bilden das Ausgangssubstrat der jungen und jüngsten Böden und gehören mehreren verschiedenen Einwehungszyklen an (s. S. 33). Im allgemeinen ist eine Nah- und Fernkomponente feststellbar. Die Nahkomponente stellt der rundum anstehende Kalk. Die Kalksplitter können nur in den jüngsten Böden, bzw. allein in den A-Horizonten beobachtet werden. Dieses „äolisch sedimentierte Substrat“ führt zu einer spezifischen Ausprägung der Dynamik (s. d.). Den Hauptanteil dieser Ablagerungen stellt die Fernkomponente. Sie ist aus silikatischen Mineralien zusammengesetzt, unter welchen relativ leicht verwitterbare Arten, wie Biotit, Hornblende, Epidot, Zoisit, Granat u. a. in auffallend großer Menge vertreten sind. Im allgemeinen springt hier die Korngrößenverteilung ins Auge, denn die Rohton- und Schluffanteile liegen z. T. beträchtlich über dem Durchschnitt anderer äolischer Sedimente, wie dies die Sedimentationsfelder der Dreiecksdiagramme bei DOEGLAS (1954) zeigen.

Die rezente Einwehung ist ungleichmäßig auf die Flächen verteilt; Luv- und Lee-seite, sowie die Schirmwirkung durch die Vegetation bedingen einen engen örtlichen Wechsel der abgelagerten Mengen. Diese Gegebenheiten äußern sich insbesondere am Karbonatgehalt und S-Wert, also an Daten, welche die Nahkomponente charakterisieren. Die Ablagerungen sind aber von mehreren Faktoren gleichzeitig derart beeinflusst, daß sich keine klare Gesetzmäßigkeit ergibt. Selbst die unter Latsche regelmäßig niedrigen Karbonatanteile, bzw. S-Werte, der A₁-Horizonte schließen die Möglichkeit nicht aus, daß nicht die Latsche die Sedimentation unterdrückt, sondern daß das eingewehte Material in den F- und H-Horizonten, welche darauf nicht untersucht wurden, abgefangen und vielleicht aufgelöst wird.

Die äolischen Sedimente sind sowohl hinsichtlich der vertretenen Minerale, als auch hinsichtlich deren Häufigkeitsverteilung einheitlich: 95% nimmt die leichte Fraktion ein, $\frac{2}{3}$ der schweren Fraktion sind opake Erze. Leichte Häufigkeitsschwankungen

* Es wurde jeweils der nicht abschlämmbare Anteil des Mineralbodens schwermineralogisch-mikroskopisch untersucht.

ergeben sich in der leichten Fraktion bei den Mengenverhältnissen der verschiedenen Feldspate, in der schweren aber bei der Hornblende und beim Rutil. Kalk tritt allein in den gröbereren Fraktionen der jüngsten Böden auf. Ein Vergleich mit den Proben LEININGENS (1915) vom Schneeberg zeigt, daß hier Disthen und der wenig lösungsresistente Apatit *, dort aber Chromit und Staurolith fehlen, sonst aber Übereinstimmung herrscht. Daraus geht hervor, daß im Raume von Rax und Schneeberg mit gleichem Material zu rechnen ist. Als Herkunftsgebiet gibt G. FRASL das südlich anschließende ostalpine Kristallin an, welches offenbar auch LEININGEN im Auge hatte, wenn er von kristallinen Schiefen als Ausgangsgebiet sprach.

III. Rendsina und Pseudorendsina

a) Bisherige Klassifikation

Die Rendsinen werden, besonders was deren alpine Formen anlangt, durch zwei Merkmalsgruppen gekennzeichnet. Einheitlich werden hohe Humuswerte, die bis zu 84% betragen können, und hohe UK, welche mit maximal 360 mval angegeben wird, angeführt (vgl. LEININGEN 1908/9; JENNY 1926, 1930; SCHRECKENTHAL-SCHIMITSCHEK 1934; BRAUN-BLANQUET, PALLMANN, BACH 1954; DUCHAUFOUR 1957; KILIAN 1959; JANIK und SCHILLER 1960). Beträchtliche Differenzen bestehen dagegen hinsichtlich der Angaben über den Reaktionsbereich, die Absättigung und die Humatbildung. So geben BRAUN-BLANQUET, PALLMANN, BACH; KUBIENA (1953) und DUCHAUFOUR Humatbildung und entsprechende Reaktions- und Absättigungsverhältnisse an. Zu gegenteiligen Ergebnissen gelangten JANIK und SCHILLER (1960) bei „Rendsinen auf Kalkfels“, wobei auf leichte Versauerung und unvollständige Absättigung des Sorptionskomplexes mit Metallkationen verwiesen wird. Z. T. noch extremere derartige Verhältnisse konnten LEININGEN, JENNY, sowie BRAUN-BLANQUET (1926) feststellen und neuerdings wird von KLINGE (1956) aus Spanien über einen „alpinen Charakterzug der Rendsinen“ und ihre vielfachen „Merkmale von Rankern“ berichtet.

Zu den grundlegenden Erkenntnissen hinsichtlich der Genese der alpinen Rendsinen bzw. der alpinen AC-Böden, welche ein klares Verständnis für die Vielfalt der beobachteten Merkmale schaffen, kamen bereits LEININGEN und JENNY. Ersterer bezeichnet die jüngsten alpinen Bodenbildungen als „Alpenhumus“ und führt näher aus, daß es sich um „autochthone Humusablagerungen, deren Aschengehalt nicht größer sei, als den humusbildenden Mineralen und der Verstaubung entspricht“ handle und JENNY definiert sie scharf als „vom geologischen Substrat unabhängige Klimaböden“.

In der modernen Systematik bleiben die Prinzipien LEININGENS und JENNYS, welche für die systematische Eingliederung der alpinen AC-Böden weitestgehend Gültigkeit besitzen, unberücksichtigt. Im folgenden seien zwei maßgebliche Vorschläge zur Systematik, jene von PALLMANN (1948) und KUBIENA (1953), welche die verwendeten Prinzipien und die Wertung der Kriterien aufzeigen, in Kürze wiedergegeben.

Beide Autoren betrachten den Chemismus des Substrates als Hauptkriterium der Typentrennung. Dabei wird nicht allein zwischen Silikat- und Karbonatgestein unterschieden (Humussilikatboden, Ranker/Humuskarbonatboden, Rendsina, Pararendsina), sondern auch innerhalb der karbonatischen Gesteine zwischen hochprozentigen Karbonatgesteinen (Humuskarbonatboden, Eurendsina) und silikatreichen Karbonatgesteinen (Rendsina, Pararendsina). Von PALLMANN werden diese Substratunterschiede innerhalb der Kalke derart in den Boden und seine Dynamik projiziert, daß sich aus dem Filtergerüst, aus dessen Entstehungsart und Chemismus, typentrennende Kriterien ergeben.

*Das Kochen mit Oxalsäure konnte hier durchaus zum Lösen des eventuell vorhandenen Apatites geführt haben.

Es werden organopetrogenen/terralkitischen Böden (den Humuskarbonatböden) organominerogen/sial-terralkitische (Rendsinen) gegenübergestellt. Die synonyme Verwendung der von den beiden Autoren eingeführten Begriffe ist nicht voll zulässig. Es decken sich weder Humuskarbonatboden und Eurendsina, noch eine der Eurendsina-Varietäten KUBIENAS mit einem der PALLMANNschen Typen (vgl. KUBIENA 1953, Fußnote S. 212). PALLMANN erkennt weitergehende Verwitterungsformen allein im sial-terralkitischen Verbandsbereich an (also auf Pararendsinasubstraten KUBIENAS), während KUBIENA allein auf Eurendsinasubstraten Entwicklungsreihen darstellt. Zudem werden Humuskarbonatboden und Rendsina als mullhumose Böden angegeben (vgl. 1954), was allein schon die Gleichsetzung von Protorendsina und Moderendsina mit dem Humuskarbonatboden ausschließt.

Die Subtypen werden von den beiden Autoren nach verschiedenen Prinzipien gegliedert. Dies rührt im wesentlichen daher, daß Kubiena die kennzeichnende Dynamik in die Begriffsfassung des Typus, ja selbst des Subtypus nimmt, während PALLMANN den Merkmalskomplex der Dynamik auf Begriffe, die dem Typ übergeordnet sind, aufteilt und die Dynamik der Subtypen, bis zur auftretenden Degradation, einheitlich darstellt. KUBIENA gliedert die Subtypen nach zonalen Prinzipien in die Humide Rendsina und in die Xerorendsina. Ihre Differenzierung ergibt sich aus der klimabedingten Intensität der Perkolation und, in geringfügigem Umfang, aus der Perkolationsrichtung (vgl. Ähnlichkeit zwischen Xerorendsina und Sierosem), woraus die morphologischen und chemischen Unterschiede stammen. Die Pararendsinen werden nicht näher unterschieden. PALLMANN stellt — ganz allgemein — die Reife als Kriterium der Subtypentrennung dar. Diese wird entweder an abstrakt gedachten vollreifen Profilen gemessen, oder am Auftreten von Merkmalen anderer Typen. Für die Kennzeichnung des Reifegrades sind fünf Ausdrucksmöglichkeiten vorgesehen: roh, schwach entwickelt, mäßig entwickelt, reif, degradiert.

Die Varietäten werden entweder nach streng genetischen Kriterien gewertet (KUBIENA) oder nach Kriterien, die sich aus verschiedenen Fragestellungen ergeben (PALLMANN). KUBIENA gliedert die Varietäten der Eurendsina nach dem Reifegrad, wobei dieser innerhalb der Entwicklungsreihe an Hand der Humusform zum Ausdruck gebracht wird. Im einzelnen werden ausgeschieden: Protorendsina, Alpine Pechrendsina, Alpine Polsterrendsina, Tangelrendsina, Mullartige Rendsina, Mullrendsina und Braune Rendsina. An Xerorendsinen werden namentlich die Mull- und die mullartige Rendsina angeführt. Die Polsterrendsinen des humiden Subtypus erscheinen allein auf Grund ihrer Profilausformung als Varietäten gewertet. PALLMANN gliedert nach fünf Kriterien: Pofileigenschaften, Horizonteigenschaften, Prozessen der Bodenbildung, Klima und Vegetation.

Die folgenden Ordnungseinheiten, die Subvarietäten (der Begriff wird nur von KUBIENA verwendet) und die Lokalformen, sind im allgemeinen durch keine festen Kriterien ausgewiesen. Lediglich mit der alpinen Protorendsina und der Grauen und der Schwarzen Polsterrendsina werden drei Subvarietäten von KUBIENA näher definiert.

Der Frost, ein wesentliches Ordnungskriterium im alpinen und arktischen Bereich, ist hinsichtlich seines ursächlich gemeinsamen Auftretens mit bestimmten Rendsinauntereinheiten wenig studiert. Als Kriterium der Rendsinasystematik blieb er bisher unberücksichtigt. KILIAN (1959) beschreibt vom Dachstein Pflasterböden auf pechrendsinenartigen Horizonten. KUBIENA (1953) wertet die Frostbodenformen als eigene genetische Einheiten. Hierbei werden der Typus Rutmark (als semiterrestrischer Rohboden) und der Typus Ramark (als klimaxbildender Rohboden) ausgeschieden. Nach zonalen Prinzipien werden arktische und alpine Subtypen getrennt. Varietäten werden nur innerhalb des Ramark ausgewiesen. Dies geschieht im wesentlichen nach Prinzipien, nach denen

SÖRRENSEN (1935) die Böden in solche der amorphen und der differenzierten Solifluktion schied. Aus dem alpinen Bereich werden von KUBIENA der gewöhnliche alpine Ramark ((A)—C₁—C₂ Profil) und der alpine Hamada-Ramark (erdarmes C₁—C₂ Profil) beschrieben.

b) Einteilungsprinzip, Nomenklatur und Definition

Die AC-Böden der Rax sind durch vier gewichtige Kriterien charakterisiert:

1. durch die hohe Humusanreicherung
2. durch die Verstaubung
3. durch den Umstand, daß sowohl der Kalk, als auch Erosionssedimentreste der Terra fusca die Funktion des Muttergesteins übernehmen können
4. durch die schwach saure bis saure, fallweise auch stark saure Reaktion und die mangelhafte Absättigung.

Als gewichtigstes dieser Ordnungskriterien erweist sich hiebei das Substrat: innerhalb relativ weit gestreckter Grenzen (z. B. Seehöhe, Bestand) vermag es die übrigen drei Kriterien, wenn auch nicht im Sinne eines Klimax, sondern im Rahmen eines augenblicklichen Faktorengleichgewichtes, entscheidend zu überprägen. Demgemäß wurden auf Grund des endodynamomorphen Prinzips zwei Typen ausgeschieden: die Rendsina und die Pseudorendsina. Nach dem zonalen Prinzip wurden die Subtypen gegliedert: die übrigen drei Kriterien wurden als Indikatoren der Alpenhumus-Genese in Summe gesetzt und nomenklatorisch durch das Adjektiv alpin(e) zum Ausdruck gebracht.

Unter den alpinen Rendsinen sind im Folgenden Böden zu verstehen, welche in ihrer Morphologie den Eurenssinen KUBIENAS entsprechen, jedoch in ihrer Genese und Dynamik den Definitionen LEININGENS und JENNYNS folgen. Pseudorendsinen sind pararendsinenartige Typen, welche als Mischböden durch intensive Vermengung der rezenten Humusakkumulation mit weitgehend verwitterten und entkalkten Erosionssedimentresten anderer Typen entstehen. Von den übrigen Faktoren der alpinen Rendsinagenese werden sie gleichermaßen erfaßt wie die Rendsina.

Die Unterscheidung der Varietäten erfolgt ausschließlich auf Grund von Profileigenschaften. Dazu zählen die Humusform und die Besonderheit der Profilausprägung. Mit der Humusform wird nicht die Reife, die Entwicklungsstufe innerhalb einer kontinuierlichen Entwicklungsreihe erfaßt, sondern allein der physiognomisch wahrnehmbare Tatbestand. Es wurden vier Rendsinavarietäten ausgeschieden: die Pech-, Moder-, Tangel- und Polsterrendsina. Drei Varietäten liegen bei der Pseudorendsina vor: die Mullpseudorendsina, die mullartige und die Mull-mullartige Pseudorendsina. Diese drei Varietäten entwickeln sich aus Erosionssedimentresten, die graduelle Unterschiede hinsichtlich ihres Abtrags aufweisen: den stärksten Anteil an Terra fusca weist die Mullpseudorendsina auf, den schwächsten die mullartige.

Die Profilmorphologie zeigt auf engem Raum beträchtliche Modifikationen, die sich im unterschiedlichen Besatz mit Grobmaterial, in erosiv bedingter Horizontierung u. ä. äußern. Diese mehr oder minder zufällige Modifizierung wurde als Kriterium der Lokalformenausscheidung erachtet. Jene Kriterien aber, die einen ursächlichen Konnex mit bestimmten Varietäten erkennen lassen, wurden als Charakteristikum der höheren Einheit, der Subvarietät betrachtet. Hierzu zählen die frostbedingten Profilaspekte der Pechrendsina. Gemäß der unterschiedlichen Profilausformung wurden die Hamada-Pechrendsina und die Girlanden-Pechrendsina ausgeschieden. Die Hamadavarietät entspricht hinsichtlich ihrer C₁-Ausformung dem Hamada-Ramark KUBIENAS. Sie ist jedoch keine Deflationsform. Beide Subvarietäten sind Formen der differenzierten Solifluktion. Sie weisen starke Materialsortierung, jedoch geringe Strukturierung auf. Die Hamada-Pechrendsinen sind Pflasterböden im Sinne von TROLL (1947), während

die Girlanden von außen nach innen sortierte Steinringe mit außenseitigem Feinerde-
wulst (Girlande) darstellen.

Als weitere Subvarietäten wurden die Graue und die Schwarze Polsterrendsina
ausgeschieden.

c) Beschreibung der Varietäten und Subvarietäten

Die alpine Moderrendsina

Es wurden drei Profile untersucht und zwar Profil 1, 2 und 3 *.

Profil 1

Standort: W-Rand des Lochbodens; anstehender Kalkfels im Hang.

Seehöhe: 1690 m

Exposition: Hang 10° NO; Felsplatte eben.

Bedeckung: Baum- und Strauchschicht 100 % (überhängend aus Nachbarbestand).

Krautschicht 40 %

Vegetationshöhe: Baum- und Strauchschicht 2 m.

Krautschicht 2–15 cm.

AF+AH 3–0 cm. Schwach zersetzter Latschenabfall. Sauer.

A₁+AC 0–5/20 cm. Schwarz (10 YR 2/1). Stärkst humos. Moder, starker Besatz mit Mineralen, über-
wiegend Glimmer, Quarz. Locker in Wurzelpaketen. Fein bis feinstkrümelig, Kleintierex-
kremeinte \varnothing 0,5 mm, oft zu fünf verklebt, einzelne Grobkrümel, frische Wurmlösung, verklebt
zu 5 mm Aggregaten; gegen C zunehmend; einzelne Horizontpartien strukturlos, homogen
verschlämmt. Stärkst durchwurzelt. Kleintiere. Schwach sauer. Karbonatfrei. Bis zu 20 cm
in Kleinkarren greifend.

C ab 5/20 cm. Anstehender Fels. An der Oberkante kleinkarrig geformt. Glatt.

Anmerkung: Humusform in den homogenen, verschlämmten Partien pechmoderartig.

Charakteristik: Seichtgründige A₀₀+A₀–A₁–AC–C Profile auf Kalkfels in
alpiner Lage. Kalk durch starke Lösungsverwitterung gekennzeichnet, wenig mächtiger
A₁ (4–10 cm) greift in Kleinkarren bis zu 20 cm (AC-Horizont) ein.

Humusform: Stets Moder mit eingelagerten silikatischen Mineralen und Kalk-
splittern. Spezifisch geformt durch Kleintiere. Bei verstärkter Profildrainage verschlämmte
und homogene Partien auftretend. Dieser Pechmoderaspekt ist am stärksten unter
baum- und staudenfreien Beständen (abgeholzte Standorte) ausgeprägt (Prof. 3).

Schwach sauer, relativ hoch abgesättigt, stärkst humos, hohe UK (neben der
Pechrendsina die höchste).

Die alpine Pechrendsina

Es wurden 9 Profile untersucht und zwar Profil 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zur Be-
schreibung gelangen Profile, die sowohl die Streuung der Profilmorphologie innerhalb
der typischen Pechrendsina zeigen, als auch solche, die die Profilaspekte der frostbe-
dingten Subvarietäten veranschaulichen.

Profil 6 Typische Pechrendsina auf Kalkfels.

Standort: Heukuppe, Gipfelplateau.

Seehöhe: 2000 m.

Exposition: 4° NW.

Bedeckung: Baum- und Strauchschicht –

Krautschicht 80 %

Vegetationshöhe: Krautschicht 2–10 cm.

A₀₀ 2–0 cm. Rasenfilz. Schwach sauer.

A₁ 0–11 cm. Schwarz (10 YR 2/1). Stärkst humos. Pechmoder, besät mit feinen Mineralsplittern
(Kalk, Glimmer). Locker bis lose in Wurzelpaketen. Fein bis feinstkrümelig (Kleintierexkremeinte
 \varnothing ca. 0,1 mm, zu 1 bis 2 mm Aggregaten verklebt oder lose entlang von Wurzelhaaren auf-
gefädelt). Stärkst durchwurzelt. Allein von Kleintieren besiedelt. Schwächst karbonathaltig.
Schwach sauer. Übergehend.

A₂C 11–37 cm. Schwarz (10 YR 2/1). Stärkst humos. Pechmoder, feinsandiger Besatz. Homogen
gelagert, feinstporös und feinstrissig. Richtungslos in Platten und Prismen mit aufgerauten,
dachziegelartig geschuppten Oberflächen und mäßig scharfen Kanten brechend \varnothing 2–7 cm,
weiter in grobkrümelig verklebte Kleintierexkremeinte brechend (\varnothing 2–5 mm). Feinhaarig
durchwurzelt. Allein von Kleintieren besiedelt. Schwach sauer. Karbonatfrei. Fester Kalk
ab 20 cm anstehend; A₂ greift bis 37 cm in die Karren ein.

C ab 20/37 cm. Anstehender Wettersteinkalk. Stark kleinkarrig modelliert. Schwach angewittert,
Oberfläche etwas kannelürt, sonst glatt. Stellenweise mit Terra fusca-Coatings.

Anmerkung: A₁ und A₂ unterscheiden sich allein hinsichtlich der Lagerung und Durchwurzlung. A₂ am
Anstich schuwichsartig schmierend und glänzend. Keine Kleintierfähigkeit.

* Standortbeschreibung, Bestandesaufnahmen und Analysen s. Anhang.

Profil 9 Typische Pechrendsina auf Schutt.

Standort: Dreimarkstein, Gipfelplateau.

Seehöhe: 1945 m

Exposition: 4° S.

Bedeckung: Baum- und Strauchschicht —
Krautschicht 80%

Vegetationshöhe: Krautschicht 1–10 cm.

- A₁ 0–5 cm. Schwarz (10 YR 2/1). Stärkst humos. Pechmoder; eingebettete Mineralsplitter. Locker in Wurzelpaketen. Fein bis feinstkrümelig (Kleintierexkremente; entweder zu 1 mm großen Aggregaten verklebt oder locker bis lose zwischen Feinwurzeln); partienweise homogen verschlämmt. Stärkst durchwurzelt. Kleintiere. Schwach sauer. Schwächst karbonathaltig. Übergehend.
- A₂ 5–15 cm. Schwarz (10 YR 2/1). Stärkst humos. Pechmoder, mit Quarz und Glimmer. Homogener Aspekt, feinporös und feinstrissig. Regellos brechend in undeutliche Platten (4/6 cm) und polygonale Prismen (5/10 cm) raue Oberflächen. Fein durchwurzelt. Kleintiere. Sauer. Karbonatfrei. Zwischen Schutt übergehend.
- A₂C₁ 15–25 cm. Schwarz (10 YR 2/1). Stark humos. Pechmoder, zwischen Schuttplatten eingeschlammmt. Locker zwischen C₁ gelagert. Feinkrümelig und feinblockig. Schwach durchwurzelt. Keine Regenwurmtätigkeit. Neutral. Zwischen Schutt, Grus und Grobsand übergehend.
- AEC₁ 25–30 cm. Schwarz durchzogene braune Grundfarbe (M 10 YR 3/2). Humos. Uneinheitliche Humusform: in Terra fusca infiltrierter Pechmoder. Locker zwischen Schutt und Grus gelagert. Tertiäraggregate (feinblockig); um Terra fusca-Kerne angelagerte Pechmodergröbkrümel. Schwächst karbonathaltig. Neutral. Allmählich übergehend.
- EC₂ 30–+80 cm. Grus. Schutt und Blöcke mit einzelnen Terra fusca-Nestern.
- Anmerkung: frostbedingter Steinhub im A₂C₁ merklich: verstellter, z. T. kantengestellter Schutt (6/15 cm). Einfließen des Pechmoders zwischen die Schuttplatten; Aggregate zeigen Preßformen: konkave, an Schutt gelegte Oberflächen.
- AEC₁: lediglich von A-Material durchzogenes Erosionssediment, kein pseudorendsinaähnlicher Horizont.

Profil 10 Hamada-Pechrendsina.

Standort: Weißer Kogel; verschliffenes Gipfelplateau.

Seehöhe: 1760 m.

Exposition: 10° NW.

Bedeckung: Baum- und Strauchschicht —

Krautschicht: 50% zwischen Gesteinspflaster durchspießend, daneben auf Schutt lagernde Polsterpflanzenbestände.

Vegetationshöhe: Krautschicht: 3–15 cm, Polster 5–10 cm.

C₁ 0–20 cm. Hamadahorizont, mehrschichtiger grober Schutt.

A₁ 20/30–30/50 cm. A₁-Material der typischen Pechrendsina mit Schuttbesatz.

A₂C₁ 30/40–40/70 cm. Schutt + eingeschlammtes A₁-Material.

EC₂ 40/70–50/80 cm. Grus und Schutt, in Terra fusca gepackt.

C₂ ab 50/80 cm. Fester Kalk.

Anmerkung: A₁-Material unter Polsterpflanzenbeständen auch noch im Hamadahorizont vorhanden. Basishorizonte uneinheitlich ausgebildet.

Profil 11 Girlanden-Pechrendsina.

Standort: Trinksteinboden, nahe O-Rand.

Seehöhe: 1855 m.

Exposition: 4° O.

Bedeckung: Baum- und Strauchschicht —

Krautschicht: Girlande 80%, Garten 5%

A₀₀+A₁ 5–0+0–8 cm. Girlande, Wurzelfilz und A₁-Material der Pechrendsina. Wulstförmige Einfeldung des Steinpflasters.

C₁ 0–10/15 cm. Garten; Schuttpflaster, A₁-Material randlich, girlandenwärts vorquellend.

A₂C₁ 8/15–18/25 cm. A₁-Material der typischen Pechrendsina mit Schuttbesatz.

EC₂ ab 18/25 cm. Grus, Schutt und Blöcke, in Terra fusca gepackt.

Anmerkung: Bei Aufsicht bietet sich der Aspekt eines durch wulstige Girlanden symmetrisch eingefriedeten Schuttgartens von ovaler Form; ∅ ca. 30/40–70 cm.

In geneigter Lage sind die Girlanden asymmetrisch: gegen die Neigungsrichtung mächtigere Ausformungen. Bei zunehmender Neigung in „Schuttgärten“ übergehend (s. S. 47).

Charakteristik. A₁–A₂–A₂C-Profilen der alpinen Grasheidenstufe. Die Basis ist vielfach differenziert (fester Kalk; vielschichtiger Schutt und Grus, oftmals in Terra fusca-Packung). Sie ist nicht charakteristisch und allein ein Kriterium der Lokalformenausscheidung. Der Humus ist ausschließlich koprogen, seine Form ist in beiden A-Horizonten Pechmoder. Keine Tonhumuskomplexbildung; zoogene Mischhorizonte mit Terra fusca-Paketen an ihrer Basis fehlen; die fallweise starke Humusanreicherung der Basis ist allein endoperkolativ bedingt. Regenwurmtätigkeit fehlt.

Charakteristisch sind allein die beiden A-Horizonte und ihre Unterschiede: der A₁: lockerer Pechmoder in Wurzelpackung; und der A₂, der eigentliche Pechrendsinahorizont: homogen, feinporig und feinstrissig, fein durchwurzelt.

Im Pechmoder ist eine Vielzahl von Mineralen und Gesteinssplittern eingelagert (s. S. 70). Sie verleihen insbesondere dem A₂ an den Bruchstellen zeitweilig raue und geschuppte, dachziegelartig übereinandergeschobene Oberflächen. Die Bodenreaktion

schwankt in weiten Grenzen, die Werte zeigen eine Streuung vom schwach sauren zum sauren und fallweise auch stark sauren Bereich; die Absättigung ist mäßig; der Perkolationskomplex zeigt acid-hum-Charakter im Sinne PALLMANN'S (1948).

Der Pechmoder hat eine vorwiegend kolloidale Beschaffenheit, hohe UK, hohe Dispersität und Hydratation und hohe Perkolationsneigung (an Stichflächen schmierig-schuhwichsartig). Die UK liegt zeitweilig im hochdispersen A_2 höher als im A_1 . Die Pechrendsina zeigt im durchfeuchteten Zustand ein magmoides Verhalten. Sie ist das bevorzugte Substrat der Frostbodenformen; als Beispiel dafür seien die beschriebenen Profile angeführt: Profil 6 liegt auf festem Kalk, es ist stabil. Im Profil 9 zeigt sich ein leichtes Emporpressen des Schuttplattenhorizontes (A_3C_1); diese Schuttplatten sind im Profil 10 und 11 vollends an die Oberfläche gepreßt.

Die Profilaspekte der beiden frostbedingten Subvarietäten sind dadurch differenziert, daß in einem Fall (Hamada) die Materialsortierung allein in der Vertikalen erfolgt, im anderen Fall aber sowohl in der Vertikalen als auch in der Horizontalen, wodurch es zur Ausbildung der typischen Girlanden kommt.

Die alpine Polsterrendsina

Es wurden 5 Profile untersucht und zwar Profil 13, 14, 15, 16, 17. Zur Beschreibung gelangen die beiden Subvarietäten an je einem Profil.

Profil 13 Graue Polsterrendsina unter *Silene acaulis*

Standort: Weißer Kogel; verschliffenes Gipfelplateau.

Seehöhe: 1760 m.

Exposition: 10° NNW.

A_0 7–0 cm. Mischfarbe dunkelgraubraun (10 YR 4/2), in natürlicher Lagerung gelb (10 YR 8/6). Moder. Lose, mehlig. Feinkrümel in dichter Wurzelpackung. Karbonathaltig. Neutral. Übergehend.

A_1 0–3/10 cm. Mischfarbe dunkelgrau (10 YR 4/1). Stark humos. Moder. Locker zwischen dichtem Wurzelnetz. Feinkrümelig. Keine Regenwurmtätigkeit. Stärkst karbonathaltig, neutral, zwischen Schuttplatten übergchend.

C_1 ab 3/10 cm. Schutt mit etwas Rendsinamaterial.

Anmerkung: ungefähr halbkugelförmiger Polster (\varnothing 20 cm). Entwickelt auf Schuttpflaster der Hamada-Pechrendsina. Stärkste Aufmürbung des Kalkes durch *Silene acaulis*; ihre Wurzeln sind im Schutt verkrallt.

Profil 15 Schwarze Polsterrendsina unter *Dryas octopetala*

Standort: Weißer Kogel; verschliffenes Gipfelplateau.

Seehöhe: 1760 m.

Exposition: 10° NNW.

A_0 3–0 cm. Schwarz (10 YR 2/1), um Wurzelpartien rötlichbraun. Moder, stark durchsetzt mit dem Blattaabfall der *Dryas* und wenigen Mineralkörnchen. Locker zwischen ihrem dichten Wurzelnetz. Feinkrümelig (locker aneinandergereihte Kleintierexkrement). Keine Regenwürmer. Übergchend.

A_1 0–2 cm. Schwarz (10 YR 2/1). Stärkst humos. Pechmoder. Locker in Wurzelpaketen. Feinkrümelig. Kleintiere. Schwach sauer. Schwächst karbonathaltig. Zwischen Schuttplatten übergchend.

AC_1 Schutt mit etwas Pechrendsinamaterial.

Anmerkung: flachgewölbter, ca. 5 cm hoher und rundlicher Polster (\varnothing ca. 50 cm). Entwickelt auf dem Schuttpflaster der Hamada-Pechrendsina. Wurzeln umschließen die Kalkbrocken und greifen zwischen die Schuttplatten ein; sie mürben den Kalk nicht auf.

Charakteristik: polsterförmige A_0 – A_1 – $C_1(C)$ -Profile unter Polsterpflanzen; entwickelt in der alpinen Grasheidstufe; vergesellschaftet mit der Pechrendsina.

Die Profilausformung, sowie der Chemismus und die Kalkverwitterung sind standesabhängig: die flachgewölbten Polster der Schwarzen Polsterrendsina sind unter *Dryas octopetala*, *Potentilla Clusiana* und *Carex firma* entwickelt. Die oberflächenmäßig größten und dabei flachsten Profile sind unter *Dryas octopetala* ausgebildet, während die kleinsten und gewölbtesten unter *Carex firma* auftreten. Die Humusform ist Moder und Pechmoder, die Reaktion liegt im schwach sauren Bereich, der Boden ist karbonatarm. Es ist keine Kalkaufmürbung durch die Wurzeln beobachtbar.

Die Grauen Polsterrendsinen sind am stärksten gewölbt, sie wurden nur unter *Silene acaulis* beobachtet. Ihre Humusform ist ein gelblicher, bräunlich und hellgrauer, kalzitreicher Moder. Sie sind karbonatreich und neutral; ihr Humusanteil ist geringer

als der der Schwarzen Polsterreidsina. Der darunterliegende Kalk ist intensiv und mehlig durch die Wurzeln aufgemührt.

Im Bereich des Legföhrengürtels finden sich unter *Silene acaulis* keine Polsterreidsinen. Ihre Bestände sind hier flachgewölbt und zumeist auf Terra-fusca-Resten der Hänge anzutreffen.

Die alpine Tangelreidsina

Es wurden 2 Profile untersucht und zwar Profil 75 und 76.

Profil 76 Tangelreidsina auf Grus und Schutt mit Terra fusca-Nestern
Standort: Rand des Erosionsgrabens Preinerwandverebnung - Alte Seehütte.
Seehöhe: 1730 m.

Exposition: 3° NO.

Bedeckung: Baum- und Strauchschicht 85 %

Krautschicht 100 %

Vegetationshöhe: Baum- und Strauchschicht 1,5 - 2 m

Krautschicht 1 - 25 cm

AF 20 - 9 cm. Rötlichbraun und dunkelgrau. Zwischen weitverzweigten, armdicken Latschenwurzeln wirt liegende Äste, Latschenzapfen und -Nadeln, Vaccinienrückstände. Stärkst durchwurzelt (Vaccinium und Krähenbeere). Intensiv modriger Geruch. Abhebbar.

AH 9 - 0 cm. Schwarz z. T. kohlig (10 YR 2/1) und rötlich schwarz (2,5 YR 2/4). Tangelhumus: unzersetzte Holzsplitter und Latschennadeln, halbverrottete Blätter und Zapfen und gut zersetzte, z. T. amorphe, schmierige org. Substanz. Locker zwischen Wurzeln und Astresten. Fein- und feinstkrümelig (kohlige Lösung zu 1 mm Aggregaten verschlämmt); vereinzelt Wurmlösung. Stärkst durchwurzelt. Sauer. Karbonatfrei. Allmählich übergehend.

A₁ 0 - 45 cm. Schwarz (10 YR 2/1); wurzel- und abfalldurchsetzte Partien rötlich. Stärkst humos. Tangelhumus: humifizierte org. Substanz mit einzelnen Holzsplittern und Nadeln; vereinzelt Kalksplitter eingebettet. Locker gelagert. Fein- und feinstkrümelig (zylindrische, ca. 0,1 mm Lösungstücke entweder zu 2 mm Krümeln verklebt, oder perlenartig linear entlang der feinen Wurzelhaare aneinandergelagert). Ganz vereinzelt Wurmlösung (3 mm). Stärkst durchwurzelt. Sauer. Schwächst karbonathaltig. Zwischen lockerem Schutt übergehend.

A₁C₁ 45 - 75/80 cm. Schwarz (10 YR 2/1). Stärkst humos. Moder. Locker zwischen Schutt gelagert. Grobkrümelig (verklebte 7 mm Wurmaggregate); vereinzelt Feinkrümel (verklebte Kleintierlösung). Regenwürmer, übrige Kleintiere zurücktretend. Schwach sauer. Schwächst karbonathaltig. Übergehend.

EC₁ ab 75/80 cm. Grus und Schutt mit Terra fusca-Nestern.

Anmerkung: Tangelhumus z. T. strukturlos verschlämmt. A₁ auffallend feucht; AF locker, „hohl“, bei Betritt durchbrechend und wenig durchfeuchtet. Starker Regenwurmbesatz in Kalknähe führt zu Moderbildung.

Charakteristik: mächtige AF-AH-A₁(-A₂)-Profile unter dichten Latschenbeständen mit Schwarzbeere, Preiselbeere, Krähenbeere, Alpenrose, *Pirola rotundifolia*, Flechten und Moosen im überladenen Unterwuchs. Kennzeichnend sind die hinsichtlich der Humifizierung differenzierten Tangelhorizonte: der teppichartige AF, der verfilzte AH und der schmierige, feuchte A₁. Der Humus wird vorwiegend durch Kleintiere geformt bzw. durch die Endoperkolation (amorphe, kolloidale Substanz); Regenwürmer treten im Unterboden, in Kalknähe auf und bedingen dort Moderformen des Humus. Mineraleinlagerungen treten zurück. Die Reaktion ist sauer bis stark sauer; dystropher Charakter vorherrschend.

Die alpine Mullpseudoreidsina

Es wurden 10 Profile untersucht und zwar Profil 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Profil 26 Mullpseudoreidsina auf Terra fusca-freiem Schuttplattenhorizont

Standort: Ebenheit am Hang NW Mitterkeil

Seehöhe: 1690 m.

Exposition: eben.

Bedeckung: Baum- und Strauchschicht 2 % (Reste frischer Rodung).

Krautschicht 95 %

Vegetationshöhe: Baum- und Strauchschicht 50 cm.

Krautschicht 2 - 20 cm.

A₀ + A₀ 1 - 0 cm. Wurzelfalz mit Bestandesabfall. Sauer.

A₁ 0 - 3 cm. Schwarz (10 YR 2/1). Stärkst humos. Moder, besät mit Mineralsplittern. Locker bis lose in Wurzelpackung. Feinstkrümelig (Körnchenaggregate; zerbrissene Pflanzenreste mit rauen Oberflächen und Kleintierlösung; verklebt oder linear aneinandergereiht entlang von Wurzeln). Stärkst durchwurzelt, viele Regenwürmer. Sauer. Schwächst karbonathaltig. Mit humosen Schlieren übergehend.

A₁E_{rel} 3 - 14 cm. Dunkelgraubraun (10 YR 4/2 - 3/2). Stark humos. Mull. Lehmgiger Schluff. Plastisch, nicht klebend, schmierig. Aufgelockert homogenes Gefüge, porös. Mittelkrümelig, stellenweise granular scharfkantig. Stark durchwurzelt, Regenwürmer und sonstige Kleintiere. Sauer. Schwächst karbonathaltig. Übergehend.

C₁ 14–18 cm. Schuttplatten mit etwas eingeschlammtem A-Material.
 E_{f05}C₁ ab 18 cm. Schutt und Grus in Terra fusca-Packung. Terra fusca verschlammte, granulär scharfkantig. Schwach durchwurzelt, einzelne Regenwürmer.
 Anmerkung: A₀₀+A₁ sind rezente Humusakkumulationshorizonte. A₂E_{rel} zoogener und endoperkolativ bedingter Mischhorizont. E_{f05}C₁ ältere Terra fusca in Schutt gewickelt. C₁ Schuttplattenhorizont; er zeigt eigenartige Korrosionsformen (s. S. 5).

Charakteristik: A₀₀+A₀-A₁-A₂E_{rel}-C₁-E_{f05}C₂ (Form auf Terra fusca-freiem Schutt) und A₀₀+A₀-A₁-A₂E_{rel}-A₃E_{rel}C₁-E_{f05}C₂ (Form auf in Terra fusca-gepacktem Schutt) sind Profile der beiden Lokalformen, welche in flach geneigter und leicht unterzünftig bis frischer Lage des Legföhren- und Fichtengürtels ausgebildet sind. Entstehend aus Erosionssedimentresten mit oberflächennahem Kalk. Die Erosionssedimentreste lassen ihre ursprünglichen Merkmale noch deutlich erkennen: das homogene und poröse Gefüge, die zusammengesetzte Struktur und die Bodenart. Die Mullpseudorendsina bietet den Aspekt einer stark degradierten Terra fusca, wobei die Übergänge zur gedunkelten Terra fusca fließend sind (s. d.). Ihr Gesamtaspekt ist jedoch homogen, d. h. sie vermittelt den Eindruck eines einheitlichen und nur hinsichtlich des A-Horizontes mehrfach differenzierten A-C-Profiles. Kennzeichnend für die Varietät sind die AE-Horizonte: sie entwickeln sich aus Terra fusca-Resten durch intensive zoogene und perkolativ bedingte Einmischung organischer Substanz aus den rezenten Humusakkumulationshorizonten. Die AE-Horizonte sind durch Mullbildung ausgezeichnet, zeigen stumpfe, verwaschene, dunkelgraubraune Farben und ein etwas aufgelockertes Homogengefüge. Der Boden ist tätig (viele Regenwürmer und sonstige Kleintiere). Unspezifisch ist der A₁; es handelt sich um Moderdecken, deren mineralischer Anteil aus Staub (Glimmer, Quarz, Feldspat, Kalksplitter) und etwas eingeschlepptem E-Material besteht. Das fossile Basissediment (E_{f05}D) ist vielfach nicht überprägt und vermittelt den Eindruck eines verbraunten Horizontes (Profilmorphologische Analogie zur verbraunten Rendsina). Die Reaktion ist sauer bis stark sauer, an der Profilbasis neutral (solifluidal eingearbeiteter Grus und Sand); die Absättigung ist gering. Im Profilmitteltteil (A₂E) sind diese Werte vielfach „eingeschnürt“, d. h. ph und V-Werte sind niedriger als im A₁ und A₂EC; dies weist auf eine Kalkzufuhr aus zwei Richtungen hin. Der Charakter des Perkolationskomplexes ist acid-hum.

Die alpine Mull- mullartige Pseudorendsina

Es wurden 13 Profile untersucht und zwar Profil 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Profil 45 Seichtgründige Form auf Schutt
 Standort: Waxriegel, aufgelöstes Gipfelplateau.

Seehöhe: 1900 m.

Exposition: 8° N.

Bedeckung: Baum- und Strauchschicht 95 % (vereinzelte Latscheninseln).

Krautschicht 40 %.

Vegetationshöhe: Baum- und Strauchschicht 1,60 m.

Krautschicht 3–15 cm.

AF 4–3,5 cm. Dünne Nadelstreudecke. Stark sauer.

AH 3,5–0 cm. Stark zersetzter Bestandesabfall von Vaccinien und Latschen. Stark sauer.

A₁ 0–5 cm. Kräftiges Dunkelgrau (10 YR 3/1). Stärkst humos. Mullartiger Moder, verklebter feinsandiger Besatz. Locker gefügt, porös. Feinkrümelig (weitgehend undifferenzierte Kleintierlösung), locker gefügt zu granulär-blockigen Aggregaten (5–10 mm). Durchwurzelt. Reges Kleintierleben, aber fast keine Regenwürmer. Sauer. Schwächst karbonathaltig. Übergehend.

A₂EC₁ 5–10/20 cm. Kräftiges Dunkelgraubraun (10 YR 3/2). Stark humos. Mull (Partien einheitlicher Tonhumuskomplexe) und mullartiger Moder (gelockerte Partien mit eingeschlepptem A₁). Lagerung homogen-porös und aufgelockert. Tertiäraggregate: ca. 10 mm bauchig-plattig, verschlammte Terra fusca-Kerne mit zugefügter, verschlammter und granulär-scharfkantig brechender Wurmlösung (Ø 3 mm); daneben einige lose Krümel. Einzelne Wurzeln. Starke Regenwurmtätigkeit. Schwach sauer. Schwach karbonathaltig. Ab 10 cm stark durchsetzt mit waagrecht liegenden Schuttplatten (10 cm). Zwischen diesen allmählich übergchend.

C₁ 10/20–25 cm. Schuttplatten.

EC₁ ab 25–60 cm. Schutt und Grus in Terra fusca-(Rotlehmrest-)Packung. Kräftig braun (5 YR

4/8).

Anmerkung: Nivellierung der A₁/A₂E Merkmale. C₁ doppelschichtig. In diesen ist die Terra fusca-Decke weitgehend eingearbeitet (Frost, Verschlämmung). Merkliche Profildrainage.

Charakteristik: $A_{00}+A_0-A_1-A_2EC_1-C_1-EC_2$ (seichtgründige Form auf Schutt) und $A_{00}+A_0-A_1-A_2E-A_3EC_1-C_1-EC_{20}$ (tiefgründigere Form auf Schutt)-Profile geneigter Hänge ($5-10^\circ$). Das Lokalformenkriterium ergibt sich weniger aus einem differenzierten Abtrag der alten Terra fusca-Decken, als vielmehr durch stärkere oder schwächere Einschlammung der Terra fusca-Deckenreste zwischen die Schutzplatten bzw. durch stärkeren oder schwächeren Hub des Schuttes.

Varietätsspezifisch ist sowohl die beginnende Nivellierung der A-Horizonte, als auch der uneinheitliche Mischgrad von eingearbeitetem A_1 -Material und Erosionssedimenten in den AE-Horizonten: es tritt sowohl Mull als auch mullartiger Moder auf. Innerhalb des gelockerten Homogengefüges der Terra fusca (zoogen und frosthubbedingt) sind beide Humusformen entweder verklebt (Tertiäraggregate), oder die Krümel des mullartigen Moders sind locker-lose ins übrige Gefüge gelagert. Reges Bodenleben: kleine Bodentiere im Oberboden, Regenwürmer im Unterboden (um die Kalke) vorherrschend. Starke Verschlammung. Saurer Reaktionsbereich, geringe Absättigung. „Einschnürung“ der Werte tritt nur in der tiefgründigen Deckschicht auf Schutt auf; der A_2E ist oft saurer und weniger abgesättigt als A_1 und A_3EC_1 es sind. Der A_2E der seichtgründigeren Form zeigt diese Eigenschaft nicht; hinsichtlich Reaktion und Absättigung entspricht er dem A_3EC_1 .

Die mullartige alpine Pseudorendsina

Es wurden 6 Profile untersucht und zwar Profil 28, 29, 30, 31, 32, 33.

Profil 33 Form auf Schutt und Grus in Terra fusca-Packung

Standort: Preinerwald; Moränenwall W Kranichgraben.

Seehöhe: 1570 m.

Exposition: Profilstelle eben (Wall), Hang 10° N.

Bedeckung: Baum- und Strauchschicht 75 %.

Krautschicht 90 %.

Vegetationshöhe: Baum- und Strauchschicht 1,5–20 m.

Krautschicht 2–40 cm.

AF + AH 3–0 cm. Fichtenstreu. Sauer.

A_1 0–10 cm. Schwarz (10 YR 2/2), daneben bräunlicher Anflug (10 YR 3/2). Stärkst humos. Mullartiger Moder. Locker gelagert. Zusammengesetzte Struktur: feinkrümelige Wurmlosung (2 mm) zu abgerundeten Grobkrümeln verklebt; daneben lose Feinstkrümel. Reges Bodenleben (auch Regenwürmer). Stark durchwurzelt. Schwach sauer. Schwächst karbonathaltig. Allmählich übergehend.

$A_2E_{rel}C_1$ 10–20/33 cm. Dunkelgraubraun (10 YR 3/2). Stark humos. Mullartiger Moder. Locker, hohlraumreich, feinporig. Zusammengesetzte Struktur (verschlammte Regenwurmlosung scharfkantig gefügt zu 0,8–2 mm Aggregaten, durchzogen von körnchenartig zerbissenen Pflanzenresten; daneben frische Wurmlosung (2 mm) und lockergefügte Kleintierexkremate. Nach abwärts zwischen Schutt Preßfomen (bauchig-konkave feinblockige Aggregate, 2 mm). Stark durchwurzelt. Reges Bodenleben (Regenwürmer und sonstige Kleintiere). Neutral. Schwach karbonathaltig. Ab 20 cm zwischen Schutt und Grus allmählich übergehend.

C_1 20/33–40 cm. Schutt, Grus und Blöcke. Z. T. in Terra fusca gepackt, z. T. mit Terra fusca-Rotlehm-Mischnestern (7,5 YR–5 YR 4/4).

Anmerkung: A-Horizonte einander sehr angeglichen, intensiv durchmisch.

Charakteristik: $A_{00}+A_0-A_1-A_2EC_1-C_1-EC_1$ (Form auf Schutt und Grus in Terra fusca-Packung und $A_{00}+A_0-A_1-A_2E_{rel}C_1-C_2$ (Form auf Terra fusca-freiem Schutt) Profile in stark geneigter Lage ($10/15^\circ$) oder auf Moränenwällen. Varietätsspezifisch ist die im gesamten Profil gleichartige Humusform: es handelt sich um mullartigen Moder. Die humifizierte und halbzersetzte org. Substanz ist intensiv vermengt mit dem Erosionssediment (besonders im AE), so daß deren ursprüngliches Gefüge kaum noch kenntlich ist: die Terra fusca-Beimengung bewirkt nur noch eine geringe Aufhellung des A_2E . Der mineralische Anteil des A_1 entspricht weitgehend nicht allein der Verstaubung, es tritt daneben reichlich Erosionssedimentsubstanz auf. Reges Bodenleben; Regenwürmer treten verstärkt auch im A_1 auf.

Saure bis schwach saure Reaktion, geringe Absättigung; „Einschnürungen“ (s. o.) fehlen.

IV. Die Terra fusca

a) Einschlägige Literatur

Die Terra fusca-Literatur im engeren Sinn beginnt erst mit der Einführung dieses Begriffes durch KUBIENA (1944). Die älteren Autoren stellen die Terra fusca in einen weiteren Rahmen und behandeln sie zusammen mit der Terra rossa und unter deren Namen (s. u., bes. HARRASSOWITZ).

Die ersten Arbeiten und Beobachtungen stammen aus dem mediterranen Raum. Sie setzen ein, nachdem ZIPPE (1853) den Begriff Terra rossa in die Literatur eingeführt hatte. Dabei wird zunächst aus dem steten Auftreten analoger Böden auf Kalk der Schluß auf ihre kausalgenetische Verknüpfung mit diesem Substrat gezogen (vgl. ZIPPE, FUCHS, 1875).

Die folgenden Arbeiten und die inhaltsgleichen neueren, welche die Initialgenese (Lösungsrückstandstheorie, Rückstandsanreicherung) der Terra und der Böden auf Kalk überhaupt betreffen, wurden wegen ihrer Allgemeingültigkeit früher erörtert (s. S. 7). Hier seien in Kürze die speziell die gesamte Terra betreffenden Ergebnisse besprochen.

Die Eigenschaften und Merkmale werden unterschiedlich beschrieben. Dies trifft zunächst für das augenscheinlichste Merkmal, die Farbe, zu: rot, kreß, braun, gelb, weiß und bunt werden angeführt (vgl. TUCAN 1911, 1912; BLANCK und ALTEN 1924; HARRASSOWITZ 1928; KUBIENA 1953; FRANZ 1960). Die Konsistenz, ein weiteres Charakteristikum der Terra, wird in ähnlich unterschiedlicher Weise beschrieben (vgl. obigen und ROHLAND 1914; BLANCK und GEILMANN 1923); Desgleichen die Textur (vgl. a. LEININGEN 1917, 1929; BLANCK 1930). Neuerdings liegen Hinweise auf mangelnde Korrelation an sich korrelater Werte, wie der Textur, Konsistenz, Dispergierbarkeit und UK vor (vgl. JANIK und SCHILLER 1960).

Die Ausdeutung dieser Divergenzen erfolgt derart, daß entweder nur bestimmte Merkmale als typisch betrachtet werden, wobei von einem mehr oder minder ausgeprägten Boden ausgegangen wird, welcher nun einer Degradation unterliegt, oder es wird die gesamte Merkmalsstreuungsbreite berücksichtigt und diese geradezu als Kennzeichen einer einheitlichen (Initial-)Genese gewertet.

Im Sinne der ersten Auswertungsweise liegt es, wenn unter dem Einfluß der Kolloidchemie allein die rote (kresse) Farbe und die erdige Beschaffenheit in den Vordergrund gestellt werden (vgl. BLANCK und GEILMANN, BLANCK und ALTEN, BLANCK und GIESECKE 1926; HARRASSOWITZ, REIFENBERG 1927/28); z. T. gilt dies auch für die Bodenzonenlehre (vgl. RAMANN 1905, LEININGEN 1911, LANG 1926, KERNER v. MARILAUN 1932). Insgesamt wird die Terra als Produkt einer allitischen Bodenentwicklung betrachtet. Beide Deutungsrichtungen unterscheiden sich jedoch grundlegend in der Deutung der Sesquioxidanreicherung. Von der kolloidchemischen Richtung wird die Endoperkolation des Sesqui-Sil- bzw. Sesqui-Hum-Komplexes und die Anreicherung der Sesquioxide im Unterboden, bei Kalkkontakt, in den Vordergrund gestellt und dem Klima eine untergeordnetere Bedeutung beigemessen. Im Gegensatz dazu denkt die Bodenzonenlehre vorwiegend an eine Nahfällung der Sesquioxide (Kolloidtroknung), welche in einem subtropischen Klima mit dessen extremer Unterschiedlichkeit der Niederschlagsverteilung zwischen Sommer- und Winterhalbjahr und dem damit verbundenen unterschiedlichen Anfall und Abbau der org. Substanz einen periperkolativen Charakter annimmt (vgl. u. a. KNAUST 1930, KUBIENA 1954c, 1956, KLINGE 1958). Eine besonders scharfe Formulierung findet die Deutung als Einwaschung bei BLANCK und GIESECKE: danach ist die Bildung der Terra rossa ein kolloidchemischer Prozeß, der mit einem regional verbreiteten Bodenbildungsvorgang nichts zu tun hat: überall auf Kalk kommt es zur Fällung gelösten

Eisens und damit zur Bildung von Illuvialhorizonten. Das Klima bestimmt über Humusbildung und Humusabbau lediglich den Rhythmus der Verlagerung. BLANK (1915) erläutert dieses Klima näher: es seien aride Sommer erforderlich, die zur raschen Zersetzung des Humus und damit zur Aufhebung der Kolloidschutzwirkung führen. In der Folge wird dieser Boden vielfach nicht mehr als eigener Typus, sondern insgesamt als Illuvialhorizont angegeben (vgl. RAMANN 1911, HARRASSOWITZ, STREMMER 1940).

Im Gegensatz zu diesen beiden Deutungsrichtungen wird in der Literatur die Streuung des Merkmalskomplexes dort als Kriterium einer einheitlichen Entstehung gewertet, wo der Lösungsrückstand als Substrat der Bodenbildung ausgewiesen, oder mit in Rechnung gestellt wird (vgl. TUCAN, LEININGEN 1915, 1929, FRANZ 1960). Dies geschieht im Sinne der Biorexistase (ERHARD, 1956) und der durch sie aufgezeigten Unterschiedlichkeit des in die Kalke eingeschlämmten Materials.

In einem streng genetisch-typologischen Sinn wird die gesamte Streuungsbreite der Merkmale erstmals bei KUBIENA (1944, 1953) berücksichtigt; dies führt zur maßgeblichen systematischen Einordnung der Terra. Hierbei werden die unterschiedlichen Farbwerte als Kennzeichen einer zonalen bzw. zeitlich eingeordneten Genese gewertet; die Farbe wird in erster Linie als Ausdruck des unterschiedlichen Dehydrationsgrades der Eisenhydroxyde, erst in zweiter Linie als Produkt der vertikalen Verfrachtung des Sesquioxid- bzw. des Schlammstoffkomplexes gewertet. Die Konsistenz, das zweite Kriterium, findet nicht die allgemein übliche Ausdeutung der Siallit/Allit- bzw. plastic Soil/friable Soil-Bildung (vgl. BENNET 1926, HARRASSOWITZ 1926); im Gegensatz zu dieser Deutung wird sie als Ausdruck für den Peptisations- bzw. Flockungszustand der Sesquioxide, die Beimengung äolisch sedimentierter Fremdminerale und die Verfrachtung des Schlammstoffkomplexes angesehen. Sie gilt weitgehend auch als Kennzeichen einer zonalen Genese. Beide Eigenschaften werden derart gewertet, daß die Farbe vorwiegend als Kriterium des Subtypus gilt (dies trifft allein für die Terra, nicht jedoch für die Plastosols und ferner nur für die Darstellung von 1953, nicht jedoch für jene von 1944 zu), während die Konsistenz allererst als varietätsspezifisches Kriterium betrachtet wird. Die Zuordnung zur obersten Ordnungseinheit erfolgt nach dem endodynamomorphen Prinzip. Demgemäß wird die Terra fusca als Subtyp ausgeschieden, welcher in drei Varietäten auftritt; diese sind die typische, die gebleichte und die vererdete Terra fusca. Subvarietäten scheinen allein bei der gebleichten Varietät auf: die sandige und die enteisente Terra fusca.

Diese straffe systematische Gliederung der Kriterien wird von FRANZ weitgehend eingeschränkt; dies erfolgt sowohl im Hinblick auf die Biorexistase als auch im Hinblick auf die Verstaubung der Terra fusca. Die Terra fusca wird als lose Einheit unter dem Überbegriff Erosionssediment geführt. Diese Sedimente werden als Muttergestein von zumeist Ortsböden gewertet, welche fallweise Braunerde-, Lessivé-, oder Podsol-Dynamik aufwiesen (auf derartige Degradationserscheinungen der Terra fusca verweist auch KLINGE 1956). Im Gegensatz zur Terra fusca wird die allitische Terra rossa nicht als Erosionssediment, sondern als Reliktboden ausgewiesen.

Altersdatierungen der Terra gehen zumeist von den geringen Lösungsrückständen aus reinen Kalken aus und nehmen deshalb längere Zeitspannen für die Bodenbildung an; sie stützen sich aber auch auf Faunenfunde. In der älteren Literatur wird vielfach ein unterschiedlich datiertes Initial (zumeist im Tertiär) und eine fortlaufende, rezente Weiterbildung angenommen (vgl. NEUMAYR 1875, TUCAN 1912, MOJSISOVICS 1880, BLANCK 1928). Extrazonale Funde und deren oftmalige degradative Überprägung zwingen zumeist zu einer scharfen Abgrenzung gegen das Holozän. Als späteste Datierung findet sich im mitteleuropäischen Raum das Ribß/Würm-Interglazial (vgl. CUMIN 1924, KLINGE 1956, LOZEK und PROŠEK 1957, FRANZ 1960).

b) Einteilungsprinzip, Nomenklatur und Definition

Die Terra fusca der Rax ist durch drei Kriterien gekennzeichnet

1. Sie besitzt zerreibliche Konsistenz
2. Das Substrat der Bodenbildung entspricht äolischen Sedimenten und nicht Lösungsrückständen
3. Fallweise tritt Degradation nach zwei Richtungen auf.

Für die Überlegung hinsichtlich der systematischen Einordnung und Typisierung der nichtdegradierten Böden ist es entscheidend, daß bereits KUBIENA (1953, s. Anhang) ähnliche Böden wie sie durch 1. und 2. charakterisiert sind, als Terra fusca wertete. Das Substrat der Terra fusca des Raxgebietes ist allerdings ausschließlich äolisch und zudem weicht die Genese dieses Bodens von jener der entsprechenden Einheit bei KUBIENA, der vererdeten Terra fusca, so stark ab, daß man die beiden Böden nicht als homologe Einheiten ansehen kann. Im Sinne von KUBIENA, der die oberste taxonomische Kategorie nach dem endodynamomorphen Prinzip bestimmt, Farbe und Konsistenz dementsprechend nur als Kriterien für tiefere Einheiten berücksichtigt, kann die Terra fusca der Rax nur als Varietät gewertet werden. Es wird vorgeschlagen, diese Varietät als erdige Terra fusca zu bezeichnen.

Unter der erdigen Terra fusca werden im folgenden braune, zerreibliche Reliktböden mit einem A—BE—D-Profil verstanden, welche sich aus äolischen Sedimenten entwickelten, in ihrer Genese der Definition der Erden bei HARRASSOWITZ (1926) und SCHWARZ (1924 zit. b. HARRASSOWITZ) folgen, deren ursprüngliche Fällungsverhältnisse aber nicht exakt angegeben werden können, da unverwittertes Material als Vergleichsbasis fehlt und zudem, infolge der rezenten Endoperkolation, eine der Initialgenese analoge Dynamik vorliegt (s. S. 41). Zwischen diesem Boden und den von KUBIENA beschriebenen Einheiten besteht kein durch die Entwicklung bedingter Konnex, etwa derart, daß dieser Boden als Stadium einer Entwicklungsreihe gewertet werden kann, welche von einer typischen, der lehmigen Varietät ihren Ausgang nimmt.

Die degradative Überprägung der erdigen Terra fusca zeigt hydromorphen Charakter. Sie äußert sich in zwei Formen des Wassereinflusses: in leichter Unterzügigkeit, welche eine verstärkte Einwaschung organischer Substanz bewirkt und in Hang-, Druck und Tagwasserstau, welcher zu einer verstärkten Endo- und Periperkolation der Sesquioxide führt. Die beiden hydromorph degradierten Terra fusca erweisen sich als gleichwertige Einheiten wie die erdige Terra fusca. Die Varietät mit verstärkter Illuviation und zoogener Einbringung organischer Substanz entwickelt sich in Richtung auf den Klimax AC-Boden, die Pseudorendzina. Die farbdiagnostisch deutliche Humusanreicherung wird durch das diese Dynamik kennzeichnende Adjektiv gedunkelt(e) zum Ausdruck gebracht und somit diese Varietät als gedunkelte Terra fusca bezeichnet. Die Böden der extrem hydromorphen Reihe zeigen morphologisch sowohl Pseudogley- als auch Podsolmerkmale. Diese Erscheinung ist primär auf den Wasserstau, sein reduzierendes Milieu und die darin wirksamen organischen Säuren zurückzuführen (vgl. BLOOMFIELD 1953, 1954, 1955). Ähnliche Böden werden von FRANZ (1961) als alpine Pseudogleye beschrieben, wobei die Stoffbilanz auf die Endoperkolation zurückgeführt wird; sie wurden auch von Prof. Dr. SCHLICHTING (mündl.) beobachtet und die laterale Perkolation wurde von ihm als maßgebliche Komponente der profilmorphologischen Prägung hingestellt. KUBIENA (1953) nennt Böden, die sowohl Pseudogley- als auch Podsolmerkmale tragen, Molkenpodsole (Podsolsubtypen). Im vorliegenden Fall müssen diese Böden noch klar als Terra fusca gekennzeichnet werden und wurden deshalb als molkenpodsolige Terra fusca beschrieben.

Die tieferen Ordnungseinheiten der erdigen Terra fusca besitzen nur den taxonomischen Wert von Lokalformen. Als Kriterium wurde hier ein vorhandener oder fehlender, schmaler AE-Mischhorizont betrachtet. Die molkenpodsolige Varietät läßt sich daneben auch in Subvarietäten gliedern. Ihre Subvarietäten sind spezifisch bestimmt durch die Art des Wassereinflusses und die damit festgelegte Perkolationsrichtung und Abhängigkeit der Stoffbilanz.

Der Wassereinfluß ist in dreifacher Art modifiziert (S. 6 und S. 24); dies wird nomenklatorisch durch die Positionsangabe des Profils zum Ausdruck gebracht. Auf diese Weise wurden ausgeschieden:

- die molkenpodsolige Terra fusca der Hänge,
- die molkenpodsolige Terra fusca der Dolinen,
- die molkenpodsolige Terra fusca der Dolinen mit Druckwassereinfluß.

c) Beschreibung der Varietäten und Subvarietäten

Die erdige Terra fusca

Es wurden neun Profile untersucht (Profil 47—55).

Profil 55 Form mit AE-Mischhorizont.

Standort: Ebenheit SSW Kloben.

Seehöhe: 1670 m.

Exposition: eben.

Bedeckung: Baum- und Strauchschicht — 95 %
Krautschicht

Vegetationshöhe: Krautschicht 2—10 cm.

$A_0 + A_1$	0—4 cm. Schwarz (10 YR 2/1). Stärkst humos, Moder, verstaubt. Locker in Wurzelpaketen. Feinstkrümel, flockig zu 1 mm Krümeln gefügt. Sauer. Schwächst karbonathältig. Übergehend.
AE	4—8 cm. Kräftig dunkelbraun (10 YR 3/2). Humos, mullartiger Moder, besetzt mit Mineral-splittern. Schwach lehmiger Schluff. Plastisch, schmierend. Locker gelagert. Flockig gefügte, zusammengesetzte Struktur \varnothing 3 mm. Stark durchwurzelt. Reges Bodenleben. Sauer. Schwächst karbonathältig, Übergehend.
BE_{rel}	8—30/36 cm. Dunkel gelbbraun (10 YR 4/4). Lehmiger Schluff. Plastisch, nicht klebend. Humos. Homogengefüge, feinstrissig und feinstporös. Undeutlich und unregelmäßig strukturiert: mittelp Prismatisch-groblockige Aggregate (\varnothing 2—5 cm) mit rauhen und schuppigen Oberflächen. Nach Feinstrissen zusammengesetzt. Beim Zerdrücken in rieselnde, losungsartige 0,9 mm Körnchen und in 2—3 mm Wurmlosung zerfallend; partienweise feinblättrig. Einzelne undeutliche Humuscoatings. Einzelne makroskopische Eisen-Humus-Konkretionen. Durchwurzelt. Wenig Regenwürmer, viele sonstige Kleintiere. Sauer. Karbonatfrei. Humos. Zwischen Schuttplatten übergehend.
D_1	30/36—40/45 cm. Kantengerundeter, plattiger, leicht korrodierter Kalkschutt (10—30 cm).
ED_{fos}	ab 40/45 cm. Kalksand, -schutt und -grus, vereinzelt Blöcke (\varnothing 50 cm); z. T. autochtoner Gesteinszersatz (ab 80/90 cm überwiegend). Mit Terra fusca-Nestern. Feinboden locker zwischen Sand gelagert; größere Nester homogener erscheinend. Lehmiger grobsandiger Schluff. Gelbgrau (10 YR 5/4—4/4). Mittelkrümelig, vereinzelt konkav-bauchige Preßstrukturen. Neutral. Starke Karbonatbeimengung.

Anmerkung: die beiden E entsprechen verschiedenen Terra fusca-Generationen (s. S. 33).

Charakteristik: $A_0 - A_1 - AE - BE_{rel} - ED_1$ (Form mit AE-Mischhorizont) und $A_0 - A_1 - BE_{rel} - ED_1$ (Form ohne Mischhorizont) Profile in vorwiegend ebener Lage. E_{rel} und E_{fos} vielfach durch Schuttplatten getrennt. ED_1 durch bisweilen auftretende Rotlehmbeimengungen weiter aufgliedert. Im ED_{fos} einzelner Profile sind mataderoartig zersetzte Augen- bzw. Kalksandsteine (s. S. 45) und Bohnerze anzutreffen.

Symptomatisch ist der Aspekt des jüngeren Terra fusca-Horizontes: leuchtend gelbbraun; homogen gefügt, feinstporös und feinstrissig; undeutlich strukturiert (zusammengesetzte Struktur). Charakteristisch sind ferner die fallweise auftretenden, schlierigen Humuscoatings und die einzelnen makroskopischen Konkretionen (mikroskopische Flockungen vielzählig).

Bei leichter Unterzügigkeit stumpft die Farbe ab (mattes 10 YR 4/2), das Gefüge erscheint leicht verschlammmt und ähnlich einem Hüllengefüge (spröder Bruch); die Struktur erhält plattige und scharfkantige Formen und Konkretionen treten in verstärktem Umfang auf.

Saure Reaktion; karbonatfrei—schwächst karbonathältig; geringe Absättigung; relativ hohe (visuell nicht wahrnehmbare) Humusanreicherung, diese wird merklicher

entlang der Grenzflächen Boden/Kalk (zoogen, starker Kleintierbesatz) und bei etwas unterzügigen Standorten (10YR 4/2).

Perkolationskomplex acid-hum (andeutungsweise sesqui-hum); mit endo- und periperkolativem Charakter.

Die gedunkelte Terra fusca

Es wurden zwei Profile untersucht (Profil 56, 57).

Profil 57 auf Wettersteindolomit

Standort: Schneekogel, Restebenheit.

Seehöhe: 1760 m.

Exposition: eben.

Bedeckung: Baum- und Strauchschicht 80 %
Krautschicht 80 %

Vegetationshöhe: Baum- und Strauchschicht 2 m
Krautschicht 3–20 cm.

AF + AH 1–0 cm. Latschenabfall, teilweise stark zersetzt. Einzelne Feinkrümel. Stark sauer.

BE_{rel} 0–13 cm. Dunkelgraubraun (10 YR 3/3–4/3). Lehmiger Schluff. Plastisch, etwas schmierig. Humos. Verschlammtes Homogengefüge; schwach feinporös, rissig. Undeutlich strukturiert; grobprismatisch-groblockig (ø 6 cm), zusammengefügt aus verschlammter, granulärer 4–8 mm Wurmlösung. Humuscoatings vorwiegend entlang der Aggregatgrenzflächen. Stark durchwurzelt. Reges Bodenleben (viele Regenwürmer). Sauer. Karbonatfrei. Scharf absetzend.

ED_{ifos} ab 13 cm. Dolomitschutt, -grus und -blöcke. Mit Rotlehmfilmen. Geringe Terra fusca-Rotlehmischpackung, beide teilweise in sortierten Nestern. Schwach schluffiger Lehm. Gelbrot (5 YR 4/6–5/6). Ab 40/60 cm allmählich übergehend in Gesteinszersatz mit ausschließlichen Rotlehmfilmen.

Charakteristik: $A_{00} + A_0 + A_1 - B_{rel}E - ED_{ifos}$ -Profile leicht unterzügig — frischer Standorte ohne bedeutenden Abtrag der Terra fusca. A_1 kann vorhanden sein.

Kennzeichnend ist die Umprägung des E_{rel}: abgestumpft dunkelbraun (10 YR 3/3–4/3); leicht verschlammter Aspekt, geringes Porenvolumen; zusammengesetzten Struktureinheiten scharfkantiger brechend, nicht mehr rieselnd beim Zerdrücken; starke, visuell wahrnehmbare Humusanreicherung; starker Regenwurmbesatz.

Saure Reaktion; karbonatfrei, geringe Absättigung. Perkolationskomplex vorwiegend acid-hum und endoperkolativ.

Diese Varietät nimmt eine Zwischenstellung zwischen der erdigen Terra fusca und der Mullpseudorendsina ein. Der Unterschied zur erdigen Varietät besteht in der verstärkten Humusanreicherung, im Dunkeln der Farbe, die Abgrenzung gegen die Pseudorendsina ergibt sich aus der geringeren Überprägung des E_{rel}: die Humusanreicherung ist inhomogener und geht in erster Linie auf Einwaschung zurück.

Die molkenpodsolige Terra fusca

Es wurden 10 Profile untersucht (Profil 58–67). Beschrieben werden zwei Subvarietäten, welche Hangwasserstau, sowie Tag- und Druckwasserstau erkennen lassen.

Profil 60 molkenpodsolige Terra fusca der Hänge, schwach pseudovergleyte, schwach podsolierte Form

Standort: Roßboden, nahe Landesgrenze Stmk./NÖ.

Seehöhe: 1840 m.

Exposition: 3° W; Relief leicht gewellt.

Bedeckung: Baum- und Strauchschicht –
Krautschicht 85 %.

Vegetationshöhe: Krautschicht 3–20 cm.

A 0–4 cm. Schwarz (10 YR 2/1). Stärkst humos. Moder. Locker in Wurzelpaketen. Feinkrümel, partienweise leicht feinplattig verklebt. Geringes Bodenleben (keine Regenwürmer). Sauer. Karbonatfrei. Allmählich übergehend.

AEP 4–6/9 cm. Fahl, gelbgrau (2,5 Y 6/3–5/3), mit rostig-violetten Partien, (Mischfarbe 10 YR 3/2). Schwach schluffiger Lehm. Plastisch, schmierig. Verschlammte, dicht. Zusammengesetzte Struktur: mittlere und grobe Platten horizontal aufblättern, daneben einige mittelblockige Aggregate. Stark fahl- und rostfleckig (Rostflecken besonders an horizontalen Grenzflächen der Feinplatten ausgebildet, ø 1 cm). Mehrere Eisen-Humus-Konkretionen. Stark durchwurzelt. Geringes Bodenleben (Regenwürmer fehlen). Sauer. Karbonatfrei. Mit unregelmäßigen und schlierigen, fahl-violetten Humuseinwaschungen übergehend.

SE_{rel} 6/9–19 cm. Braun (10 YR 4/3), stellenweise fahl-olivbraun (2,5 Y 4/3). Lehmiger Schluff. Plastisch nicht klebend. Homogenporös, entlang der Bahnen des Sickerwassers verschlammte. Dicht. Undeutlich groblockig, zusammengesetzt aus granulären Aggregaten; entlang der Versickerungsfronten mittelplattig (feinplattig aufblättern). Fahle, humose und rostige Streifen und Zungen (Roststreifen undeutlich netzartig angeordnet). Mehrere Eisen-Humus-

- Konkretionen. Durchwurzelt. Mäßiges Bodenleben. Karbonatfrei. Sauer. Humos bis stark humos. Übergehend.
- B_s 19–20 cm. Violett rostiger Streifen. Unregelmäßig ausgeprägt. Oft unterbrochen.
- ED₁ 20–34 cm. Kalkschutt mit Rotlehmfilmen. In Terra fusca gepackt. Dunkelgelbbraun (10 YR 4/4). Plastisch, partienweise schwach klebend. Feinporös, locker zwischen Sand. Mittelblockig. Einzelne Wurzeln. Mäßiges Bodenleben. Schwach sauer. Schwächst karbonathaltig. Schwach humos.
- ED_{1fos} 34–80 cm. Voriger, in einzelne Karren greifend.
- D ab 80 cm. Fester Wettersteinkalk.

Anmerkung: Einschlammung in den SE erfolgt entlang undeutlicher und unregelmäßiger, fahl und schlierig markierter Versickerungsfronten; besonders augenscheinlich bei Humuscoatings.

Profil 66 molkenpodsolige Terra fusca der Dolinen mit Druckwassereinfluß – stark pseudovergleyte, podsolierte Form

Standort: Scheibwiese; gegen Hang zur Hofhalt.

Seehöhe: 1650 m.

Exposition: Baum- und Strauchschicht –
Krautschicht 75%.

Vegetationshöhe: Krautschicht 2–60 cm.

A₀ 3–0 cm. Wurzelfilz. Sauer.

A₁ 0–2 cm. Schwarz (10 YR 2/1). Stärkst humos. Moder. Locker in Wurzelpackung. Fein-mittelkrümelig. Schmierend. Schwache Regenwurmtätigkeit. Sauer. Schwächst karbonathaltig. Mit violetter Humuseinwaschung übergehend.

APE 2–10 cm. Bläulich und violettgrau (ca. 10 YR-2,5 Y 5/1), Mischfarbe gelbbraun (10 YR 5/4). Lehmiger Schluff. Schmierend. Verschlämmt, dicht. Grobblockig (grobgranulär zusammengesetzte Struktur); stellenweise feinplattig blätternd. Spröde brechend. Viele deutliche Fahl- und Rostflecken (besonders entlang der horizontalen Aggregatgrenzflächen angeordnet). Mehrere makroskopische Eisen-Humus-Konkretionen (noch weiche 0,1 mm Elemente, körnig um granuläre Aggregate geordnet). Durchwurzelt. Vereinzelt Regenwürmer. Sauer. Karbonatfrei. Scharf absetzend.

B_s 10–10,6 cm. Leuchtend gelbrot (5 YR 5/6).

B_h 10,6–11,2 cm. Dunkelbraun, stellenweise kohlig schwarz (M 10 YR 4/3). Schwer zerdrückbar. Feinblockige Terra fusca-Aggregate mit Bh-Kern. Mit einzelnen hirsegroßen, rötlich-schwarz glänzenden Eisenkonkretionen durchsetzt. Unregelmäßig ausgebildet, vielfach ausdünnend, hangseits auslaufend. Absetzend.

SE_{rel} * 11,2–43 cm. Mischfarbe braun (7,5 YR 4/4), vielfach rötliche Schlieren. Lehmiger Schluff. Plastisch. Porös, mit regellos gerichteten Schwundrissen; einzelne Partien dicht. Grobblockig (granulär zusammengesetzte Struktur). Mehrere deutliche Rostflecken und -zungen; Humuscoatings vorwiegend entlang der Schwundrisse. Durchwurzelt. Starke Regenwurmtätigkeit. Sauer. Karbonatfrei. Humos. Übergehend.

PE_{rel} * 43–50 cm. Fahlblaugrün (ca. 7,5 YR 6/0 + 5 Y 6/2), Mischfarbe braun (7,5 YR 5/2). Lehmiger Schluff. Schwer zerdrückbar, plastisch. Dicht. Undeutlich grobblockig-scharfkantig (leicht feinplattig blätternd). Stark fahlfleckig; viele Rostflecken (horizontal orientiert), in 47 cm schmaler Roststreifen (B_s). Humusflecken rund um anstehenden Kalk (10 YR 3/3). Viele Eisenkonkretionen. Einzelne Wurzeln. Geringe Regenwurmtätigkeit, viele Kleintiere (insbesondere am anstehenden, scharfkantig-spitz korrodierten Wettersteinkalk). Hangseits und um die Kalke schwach ausgeprägt, auslaufend.

B_h 50–55 cm. Dunkelbraun (M 10 YR 3/4). Dichte, schwer zerdrückbare Ortssteinschicht.

SED_{1fos} 55–130 cm. Braun (7,5 YR 4/4). Lehm. Stark plastisch, klebend. Schwach porös. Grobblockig. Vereinzelt Rostflecken und Eisenkonkretionen. Geringe Regenwurmtätigkeit. Sauer. Karbonatfrei. Zwischen Karren von stark korrodiertem Kalk greifend, ab 130 cm ± 190 cm Hohlraum, nach abwärts aufgeweitet.

Anmerkung: APE (AE-Mischhorizont)-Stauzone des Tagwassers. SE_{rel} (jüngere Terra fusca)-Staukörper I. seine Unterkante liegt im Staubereich des Staukörpers II. PE_{rel} (jüngere Terra fusca, Unterkante) Stauzone lateraler Sickerfronten; im Bereich des Zu- und Absickers undeutlich geprägt (u. zw. hangzu und um die hineinragenden Kalke). SE_{fos} (ältere Terra fusca, etwas mit Rotlehm vermeugt) -Staukörper II. B_s, B_h Koagulations- und Fällungszonen; hangseits und um die Kalke auslaufend.

Charakteristik: drei- bis fünfgeschoßige Stockwerksprofile (ältere und jüngere Terra fusca, an der Basis vielfach Rotlehmreste beigemengt), die nach Maßgabe des Reliefs unter unterschiedlichem Wassereinfluß stehen: auf geneigten Flächen tritt durch kleinwelliges Relief Hangwasserstau auf; die flachen Einmaldungen (verschmierte Dolinen) in ebener Lage zeigen Tagwasserstau oder, wenn sie in Hangnähe gelegen sind, zusätzlich Druckwasserstau in tieferen Profilpartien. Dadurch tritt eine Vielfalt an Profilvarianten auf, worüber die nachstehend wiedergegebenen Beobachtungen informieren:

- | | | |
|----------|--|---|
| Prof. 63 | A ₀ + A ₁ - APE - SE _{rel} - E _{rel} | } molkenpodsolige
Terra fusca der
Dolinen |
| 64 | A ₁ - APE - B _{sh} - SE _{rel} - E _{fos} - E _{2fos} - E ₂ D _{1fos} | |
| 65 | A ₀ + A ₁ - APE - SE _{rel} - B _{sh} - SED _{1fos} - D | |

* Mit S werden hier und im Folgenden die Staukörper, d. h. die wasserstauenden Horizonte bezeichnet, die Stauzonen über den wasserundurchlässigen Horizonten sind mit dem Symbol P versehen (vgl. Anhang, S. 54).

66 $A_0 + A_1 - APE - B_s - B_h - SE_{rel} - PE_{rel} - B_h - SED_{fos} - D$ 67 $A_0 + A_1 - APE - SE_{rel} - PE_{rel} - SE_{1fos} - E_2 D_{1fos}$	}	molkenpodsolige Terra fusca der Dolinen mit Druckwasserein- fluß
58 $A_0 + A_1 - APE - PE_{1rel} - SE_{rel} - ED_{1fos}$ 59 $A_0 + A_1 - APE - SE_{rel} - E_{fos} - E_2 D_{1fos} - D$ 60 $A_0 + A_1 - APE - SE_{rel} - B_s - ED_{1fos} - ED_{2fos} - D$ 61 $A_0 + A_1 - APE - SE_{rel} - E_{fos} - D$ 62 $A_0 + A_1 - APE_1 - B_{s1} - APE_2 - B_{s2} - PE_{rel} - SE_{rel} - E_{fos} - E_2 D_{1fos}$	}	molkenpo- podsolige Terra fusca der Hänge

Symptomatisch ist die Umprägung der Terra fusca sowie des gesamten Stockwerkprofils zu einem einfachen Staukörper/Stauzone-Profil oder zu einem mehrschichtigen Staukörper/Stauzonen-Profil. Spezifisch ist auch die Neubildung von Fällungs- und Koagulationshorizonten.

Die Stauzonen sind als ein oder zwei APE-Horizonte an der Profilloberkante, sowie als ein PE-Horizont an der Grenze E_{rel}/E_{fos} deutlich entwickelt. Sie sind: fahl-diffus, blau- und graugrün (2, 5–5 Y 5/1–6/1; 7, 5 YR 5/1–6/1), im APE fallweise violette Schlieren; grobplattig, aufblättern nach Feinplatten, mitunter Terra fusca-Kerne mit angelagerten rostigroten Eisenkonkretionen, verschlammte, dicht; starke Fahl- und Rostfleckung (letztere vorwiegend an horizontalen Aggregatgrenzflächen).

Die Staukörper sind einfach als SE_{rel} oder zweifach als SE_{fos} bzw. SED_{1fos} undeutlich entwickelt. Ihre Umprägung ist ungleichmäßig und erfolgt vorwiegend entlang undeutlicher, schlierig-netzartiger Sickerfronten. Diese sind markiert durch fahle, rostige und humose Coatings und Äderchen, verstärkte Konkretionsbildung an ihren Rändern (Eisen-Humus), verschlammte-dichtes Gefüge, plattig-blätternde und blockige Aggregate. Die übrigen Horizontpartien erscheinen allein etwas rostiger und konkretionsreicher. Das Gefüge vermittelt insgesamt den Eindruck eines Hüllengefüges, wobei die Hüllen die Aggregateinheiten umfließen (beim Stechen und Schneiden kratzend-rauschendes Geräusch). Dieses Gefüge tritt mitunter auch im E_{fos} sowie in Horizonten der erdigen und gedunkelten Varietät auf (s. d.).

Fällungs- bzw. Koagulationszonen sind im Grenzflächenbereich zweier Horizonte entwickelt (meist zwischen APE/SE, seltener zwischen ES/E_{fos}). Sie treten auf als: leuchtend-roströte B_s ; kohlige B_h ; undifferenzierte, ortsteinartige B_{hs} . B_s und B_h sind derart differenziert, daß die obere Hälfte dieses schmalen (ca. 1 cm) Horizontes vom B_s , die untere aber vom B_h eingenommen wird. Es können auch beide getrennt und allein für sich auftreten.

Saures, im Stauzonenbereich reduzierendes Milieu; sehr geringe Absättigung (fallweise im Horizontgrenzbereich ansteigend).

Die Überprägung äußert sich in der Analyse durch: horizontspezifische Änderungen der Quotienten ki und Al_2O_3/Fe_2O_3 , die Dispersitätsverschiebungen der Körnung und den charakteristischen Verlauf der UK im Profil.

Stauzonen: Verengung des ki ; Aufweitung von Al_2O_3/Fe_2O_3 ; Rohtonzunahme; Staukörper: leichte Aufweitung des ki (die erdigen Quotienten nicht erreichend). Einengung von Al_2O_3/Fe_2O_3 . Schluffzunahme; Einengung der UK (stärker bei Tagwasserstau, schwächer bei Hangwasserstau).

V. Die Rotlehme

a) Einschlägige Literatur

Als zonaler Boden der Tropen wird der Rotlehm im weiteren Verband der tropischen Catena, zusammen mit Roterde und Laterit, beobachtet und behandelt. Als wesentliche Kennzeichen dieser Böden gelten die selektive, scharfe Verwitterung (uniforme Mineralrückstände), der untergeordnete Einfluß des Muttergesteins auf die Bodenausprägung und hämatitisches Eisen. Als Unterscheidungsmerkmale gelten die Konsistenz, das Gefüge und die freien Hydroxyde. Daten zu diesem Tatbestand finden sich u. a. bei: VAGELER (1913, 1938), BENNET (1926), BENNET und ALLISON (1927), HARRASSOWITZ (1926, 1930), VASEL (1936), ROBINSON (1939), JENNY (1948), KUBIENA (1953), ANDERSON (1954), AUBERT (1954), BASTOS (1954), MERWE (1954), RUHE und CANDY (1954), DARBY und ORCHARDS (1956), DUCHAUFOR (1957), JAHN (1958), ENGLAND und PERKINS (1959).

Seit BENNET und HARRASSOWITZ gilt als wesentlichstes Ordnungskriterium dieser Tropenböden die Konsistenz. Sie wird als Funktion des Kieselsäure:Tonerde (Sesquioxyd)-Verhältnisses betrachtet (vgl. u. a. JENNY, KELLOG 1948, ROBINSON). Dagegen denkt KUBIENA (1944, 1953, 1956) weniger an eine selektive Verfrachtung der die Konsistenz beeinflussenden Komponenten, welche zu Unterschieden führt, als vielmehr an mannigfache Nähfällung und Flockung der Sesquioxyde, woraus eine Inaktivierung der Kieselsäure und die Zerreiblichkeit resultieren. Daraus ergibt sich in der Deutung der Genese und Entwicklung die Divergenz, daß im ersten Fall der Laterit als Klimax gewertet wird (vgl. a. VAGELER 1913, EICHINGER 1927, HUMBERT 1948), während KUBIENA (1953) nur in bestimmten Grenzen eine allitische Entwicklung anerkennt, den Laterit aber als Produkt einer Art Diagenese von Sedimenten betrachtet (1956).

Die hier kurz wiedergegebenen, wesentlichen Arbeiten geben eine streng genetische Deutung der Eigenschaften dieser Böden. Wie PFEFFER und HELMERS (1934) jedoch nachweisen konnten, sind auch sonstige Faktoren der Bodenbildung, wie die Verstaubung und das Vorhandensein von Schichtprofilen stets ins Auge zu fassen, ehe über die Entwicklung eines Bodens eine klare Aussage gemacht werden kann.

Für die Sols thermiques (GEZE, 1951) wird als wesentlichster Bildungsfaktor ein halbjahreszyklisch „wechselfeuchtes“ Klima, wie es in den Tropen und Subtropen herrscht, angeführt (vgl. BAVER und SCARSETH 1931, VASEL, EICHINGER, KUBIENA 1954b, ALIMEN 1954; s. Bodenzonenlehre S. 20).

Unter dem Begriff Rotlehm bzw. red loam, der von WOELTMANN (1892) und MARBUT (1923) eingeführt wurde, versteht man die plastischen Glieder der tropischen Bodencatena. KUBIENA (1953) führt zwei Subtypen an: der erste umfaßt plastische, kieselsäurereiche Böden mit peptisierten Hydroxyden, der zweite leicht krümelnd-lockere und kieselsäurearme Böden, deren Eisenhydroxyde in Iwatokaform geflockt vorliegen und die wenig freies Aluminiumhydroxyd aufweisen. Das allitische Glied der Catena, die lateritische Roterde, ist nicht nur ein eigener Typ, sie gehört auch einer eigenen Klasse an.

Varietäten bzw. Profilvarianten werden von KUBIENA allein innerhalb des typischen Rotlehms ausgeschieden. Die Ausscheidung erfolgt nach zonalen Prinzipien. Dies trifft sowohl für die 1953 ausgeschiedenen Einheiten, die feuchte, gebleichte und trockene Varietät zu, als auch für die 1954b rein morphologisch charakterisierten Profilvarianten, die Normal-, Weißhorizont und Matadero-Variante. Die letztgenannte Variante wird in der weiteren Literatur vereinzelt erwähnt. Profile mit einem Aufbau wie diese werden sowohl von Rotlehmen als auch von der Terra rossa beschrieben (vgl. COMEL 1933, EICHINGER 1927, ROBINSON 1939, JURNAY zit. b. ROBINSON).

Altersdatierungen europäischer Vorkommen legen die Bildungszeit zumeist ins Tertiär, Rubefizierungen aber werden noch während der Interglaziale festgestellt (vgl. HARRASSOWITZ, KUBIENA 1955, BLANCK und MELVILLE 1940/45, KLINGE 1958, ALIMEN 1954, FINK 1961).

b) Einteilungsprinzip, Nomenklatur und Definition

Die Rotlehme der Rax sind durch drei Kriterien gekennzeichnet:

1. Sie gehören zwei verschiedenen Generationen an. Die ältere entspricht reifen, die jüngere aber wenig ausgereiften Bildungen.
2. Der Profilaufbau der älteren Rotlehme ist derartig, daß sowohl vollständige Horizontierung auftritt, d. h. Muttergestein-, Zersatz- und (B)-Horizonte, als auch unvollständige, d. h. (B)-Horizonte in allochthoner Lagerung über Kalk; Muttergestein und Zersatzmaterial fehlen.
3. Diese Lehme haben sich aus zwei verschiedenen Substraten entwickelt: aus sandigem Kalkstein und aus dem Material der Augensteinlandschaft.

Von diesen drei Kriterien ist das letztgenannte nicht das wichtigste, denn die älteren Rotlehme, die hinsichtlich des Substrates differenziert sind, sind gleichalt und merkmalsmäßig uniform. Ihre Genese unterscheidet sich nicht dadurch, daß einmal reine Verwitterung silikatischen Materials und einmal reine Rückstandsanreicherung vorliegt, auch der Rotlehm aus sandigem Kalkstein entspricht nicht einem unverformten Lösungsrückstand, sondern einer Neubildung.

Die Rotlehme der Rax sind hochplastisch-stark klebend, schlammstoff- und sesquioxydreich. Sie unterscheiden sich in der Farbe (rot, braunrot) und in der Körnungsdispersität. Insgesamt entsprechen sie den HARRASSOWITZschen Lehmen. Die älteren Bildungen decken sich darüber hinaus, abgesehen vom Muttergestein, mit der Definition für typische Rotlehme, wie sie KUBIENA (1953) gibt. Das gewichtigste Kriterium ist demnach die Reife. Sie wird im Sinne von PALLMANN (1948) als das die einheitliche Entwicklung näher kennzeichnende Subtypenkriterium aufgefaßt. Es treten also zwei Rotlehmsubtypen auf: der typische Rotlehm und der mäßig entwickelte Rotlehm.

Durch Profilvarianten ist allein der typische Rotlehm weiter differenziert. Diese entsprechen dort, wo vollständige Profile vorliegen der Matadero-Variante KUBIENAS (1954b); wo aber Profile mit allochthonem (B) über Wettersteinkalk auftreten, liegt nur eine Analogie zur Normalvariante vor. Die angewandte Nomenklatur drückt in der Folge genetisch-klärend den Lagerungsmodus aus; so wurden die Matadero- und die Rumpf-Varietät ausgeschieden. Im übrigen ist auch die Verwitterung der jüngeren Rotlehme mataderoartig. Es besteht jedoch kein Anlaß, dies in der Nomenklatur zu betonen, da keine hinsichtlich des Lagerungsmodus unterschiedlichen, genetisch aber gleichwertige Böden vorliegen.

Das Muttergestein tritt nur innerhalb der Matadero-Varietät als Scheidungskriterium auf, während das Substrat der Rumpflehme nicht eindeutig ausgewiesen werden kann. Im Hinblick auf die uniformen Verwitterungsprodukte (Sols thermiques) sowie aus der Sicht des Raumes und seines geologischen Erbes besitzen die Augensteinschotter und Kalkeinlagerungen nur einen lokalformenspezifischen und lokalformentrennenden Charakter. Demgemäß wurden zwei Lokalformen ausgeschieden: der tiefgründige Matadero-Rotlehm aus Augensteinschottern und der seichtgründige Matadero-Rotlehm aus Kalksandstein.

c) Beschreibung der Varietäten

Der Matadero-Rotlehme

Es wurden zwei Profile untersucht (Profil 68, 69).

Profil 69 tiefgründige Form aus Augensteinschottern.

Standort: Haberfeld, SW Biskogel; an der Landesgrenze Stmk./NÖ.

Seehöhe: 1910 m.

Exposition: eben.

Bedeckung: Baum- und Strauchschicht —
Krautschicht 80 %.

Vegetationshöhe: Krautschicht 2 – 15 cm.

A 0 – 3 cm. Kräftig dunkelbraun (10 YR 2/2). Stärkst humos. Moder. Locker in Wurzelpackung. Feinkrümelig. Sauer. Schwächst karbonathaltig. Absetzend.

ErelB 3 – 16/20 cm. Gelbrot (7,5 – 5 YR 4/6). Lehm. Plastisch, klebend. Homogen gelagert, schwach feinstporös. Grobblockig-prismatisch (grobkrümelig, grobgranulär und körnig zusammengesetzt). Einzelne Eisenkonkretionen. Schwach durchwurzelt. Geringes Bodenleben. Sauer. Schwächst karbonathaltig. Humus. Übergehend.

(B)_{fos} 16/20 – 40/50 cm. Rot (10 R 4/5). Ton. Hochplastisch, stark klebend. Dicht gelagert, mit einzelnen Feinstporen. Undeutlich feinblockig-scharfkantig. Mehrere hämatitische Konkretionen. Schwach durchwurzelt. Keine Regenwurmtätigkeit. Schwach sauer. Schwach karbonathaltig. Schwächst humos. Taschenförmig übergehend.

C_{m1} 40/50 – 70/80 cm. Fahlgelb (2,5 Y 7/4), rötlich-braun durchzogen (sandige Streifen), Mischfarbe bräunlich. Ton, sandig durchzogen. Hochplastisch, stark klebend. Dicht gelagert, schwächst porös. Undeutlich grobblockig-grobplattig. Nadelrissig, mehrere dunkle Eisenkonkretionen. Rubefizierte Verwitterungsstreifen (Sand). Schwächst durchwurzelt. Keine Regenwürmer. Schwächst karbonathaltig. Schwächst humos. Taschenförmig übergehend.

C_{m2} 80 – 82 cm unregelmäßig ausgebildet, allein die tiefgreifenden Taschen des C_{m1} abschließend. Fahlgrau (2,5 Y 6/2 – 7/2). Ton. Plastisch, klebend. Dicht. Strukturlos. Schwach sauer. Schwächst karbonathaltig. Schwächst humos.

C_{mC} 70/82 – + 200 cm. Fahlgelb, rötlich durchzogen; Mischfarbe braungelb (10 YR 6/5). Stark grobsandiger Ton, durchzogen von Sandlinsen, -nestern und -streifen; starker Kies und faustgroßer Schotterbesatz (stark aufgemürbt-zersetzt). Feinstboden hochplastisch, stark klebend; insgesamt plastisch, klebend. Undeutlich grobblockig (Zerfallsstrukturen der Schotter). Dichte und normal gelagerte Partien. Rubefizierte Streifen und Flecken; Matadero-Überzüge am Gesteinsbesatz Einzelne Konkretionen (nadelrissig) Sandpartien leicht vertefigt. Sauer. Schwächst karbonathaltig.

Anmerkung: ErelB stellt die mit Terra fusca vermengte Profloberkante dar (s. Mineral- und Schlamm-analyse), (B) den typischen Rotlehmhorizont und C_m die Matadero-Horizonte. Das C-Material besteht aus kristallinem Sand, Kies und Schotter (bis faustgroß). Die Schotter sind messerschneidbar und unter Wahrung der Form z. T. so aufgemürbt, daß sie auf leichten Druck grusig zerfallen. Der Zerfall zeigt bisweilen dicke, mataderoartige Tonüberzüge, die leicht rötlich durchzogen sind.

Die Matadero-Horizonte unterscheiden sich hinsichtlich Grobstoffbesatz. Vielfach zeigt sich entlang dieser Partien Rubefizierung und die Horizonte wirken rot durchzogen.

Die Horizonte sind leicht verwürgt, die Horizontübergänge zeigen taschige Formen; im C_{mC} treten eingeregelter Schotter und Sande auf. Die Würge Spuren beginnen an der Oberkante des (B).

Charakteristik: A + Erel – (B) – C_m – C – Profile; C_m auf Schottern vielfach differenziert; Profloberkanten mit Terra fusca vermengt. Symptomatisch ist die unterschiedliche Ober- und Unterboden(zersatz)-Verwitterung, die zur Ausbildung typischer Rotlehmhorizonte auf Matadero-Zersatz führt.

(B)-rubefizierter Oberboden, typischer Rotlehmhorizont; er ist rot (10 R 4/5 – 4/6), dicht, hochplastisch-stark klebend und zeigt mehrere makroskopische Eisenkonkretionen (die mikroskopischen Eisenkonkretionen sind zahlreich).

C_m-Matadero Horizonte: sie sind fahl-, braun- und graugelb (2, 5 Y 6/2, 7/2; 10 YR 6/6), bisweilen rot durchzogen entlang der aufgelockerten Partien (Sandstreifen, Schichtfugen der dünnplattigen Kalksandsteine); sie weisen eine hochplastische-klebende Konsistenz auf, die bei verstärkter Grobsandbeimengung oder bei Elluvialformen (C_{m2}; s. S. 44) verringert wird. Nach abwärts nehmen die gröberen Granulate zu und die Struktur nimmt die Formen des Gesteinszersatzes an (plattiger Aspekt beim Kalksandstein, grobblockige Aggregate beim Schotter); der Zersatz zeigt dichte, gelbe Tonüberzüge mit grusig zerfallenden Gesteinskernen.

Intensive Verwitterungsauslese und teilweise Mineralneubildung. Reaktion, Ab-sättigung und ki-Quotienten sind schwankend: schwach saure Reaktion, höherer Karbonatgehalt und weitere ki im C_{m1} und C_{m2}C.

Der Tonanteil ist hoch.; ki zeigt keine positive Korrelation zum Rohtonprozentsatz. Im Oberboden, sowie in aufgelockerten und stärker durchlüfteten Partien im Unterboden

tritt Hämatitbildung auf. Der Boden ist perkulationsresistent und zeigt keine sekundären Umprägungsformen (äußerst geringe Humuseinschlammung).

Der Rumpf-Rotlehm

Es wurden drei Profile untersucht (Profil 70—72). Die Beschreibung dieser Varietät erübrigt sich, da ihre genetischen Kennzeichen keine Unterschiede zur Matadero-Varietät erkennen lassen; die profilmorphologischen Abweichungen sind allein erosiv bedingt.

Charakteristik: A + E_{rel}—(B)E_{fos}—(B)ED_{1fos}—D-Profile. E_{rel} = Terra fusca, etwas vermengt mit Rotlehm; fallweise mit Pseudogleydyndynamik. Kennzeichnend sind die typischen Rotlehmhorizonte, welche als Erosionssediment ((B)E_{fos}) ohne Zersatzbasis auf D-Material lagern.

Der mäßig entwickelte Rotlehm

Es wurde ein Profil untersucht (Profil 73).

Profil 73

Standort: Ebenheit der Kote 1742; S Krummtalgraben.

Seehöhe: 1740 m.

Exposition: eben.

Bedeckung: Baum- und Strauchschicht —

Krautschicht 95 % (Längerwiesen).

Vegetationshöhe: Krautschicht 50 cm.

A	0—9 cm	} Ältere und jüngere Terra fusca, rezent umgeprägt.
APE	9—11 cm	
SE _{rel}	11—28 cm	
E _{fos}	28—45 cm	

C_mC_{E_{fos}} 45—55 cm. Solifunktionspaket. Augensteinmaterial in Lehmpacking. Ober- und Unterkante leicht verwürgt. Braun (5,7 YR 4/4).

(B)_{fos} 55—80 cm. Kräftig braun (7,5 YR 4/6), stellenweise dunkler (7,5 YR 4/3). Stark feinsandige-Ton, stellenweise sandige Streifen. Plastisch, klebend. Dicht, vereinzelt Feinporen. Feinblockig scharfkantig; Bruch andeutungsweise muschelg. Einzelne Punkt Konkretionen; teilweise ortsteinartige Verfestigung der Sandstreifen. Tiefschwarze Fleckung der Sandpartien. Einzelne Wurzelhaare. Keine Regenwurmtätigkeit. Schwach sauer. Schwächst karbonathältig. Schwach humos. Scharf absetzend, verwürgt.

C_mC 80—210 cm. Kräftig braun (7,5 YR 5/6—4/6). Stark toniger Grobsand, starker Kies- und Schotterbesatz; einzelne tonige Partien. Locker gelagert. Mittelblockig-plattig. Einzelne Humusflecken. Einzelne Konkretionen. Sauer. Karbonatfrei.

Anmerkung: leichte Verwürgungen beginnen an der Oberkante des Solifunktionspaketes; im Matadero-Horizont treten vereinzelt eingeregelt Sand- und Schotterpartien auf.

Charakteristik: (B)—C_m-Profile.; fossiler Lagerungsmodus ist allein für Altersdatierungen von Interesse. Charakteristisch ist der relativ junge Gesamtaspekt: die weniger intensiven braun- und gelbroten Farben, die durch Humusbeimengung etwas abgestumpft erscheinen; die Zunahme gröberer Granulate im Feinboden (Max.: FS und Z); die Humuscoatings. Kennzeichnend ist ferner die geringe Unterschiedlichkeit zwischen Ober- und Unterboden, die besonders an der Farbe kenntlich wird. Die Verwitterungsintensität ist geringer; abfallender Tonanteil (die Plastizität wird dadurch nur im Gesamtverband, jedoch nicht im Feinstgranulat geringer) und zurücktretende Hämatitbildung.

Verstärkte Endoperkolation und Flockung von Sesquioxiden und organischer Substanz führt zu schwartenartigen Verfestigungen der Sandpartien.

VI. Pechtorfanmooriger Mataderolehm

Dieser Boden wurde nur einmal beobachtet. Seine systematische Einordnung gestaltet sich schwierig, da er nur an einem „auf den Kopf gestellten Profil“, welches zudem sekundäre Überprägung aufweist, studiert werden konnte.

Typisierbar ist diese Bodenbildung am ehesten auf Grund ihrer Eigenschaften im A-Horizont. Nach diesen besteht eine starke Analogie zu KUBIENAS (1953) Pechanmoor. Allerdings handelt es sich hier um keine „Neubildung auf altem Moortorf“, sondern um ein durch Hangwassereinfluß schwach ausgeprägtes Anmoor, welches sich auf er-

halten gebliebenen Mataderozersatzresten entwickelte. Infolge starker Ferretisierung unzersetzter, erosiv beigemengter pflanzlicher Abfälle entsteht ein podsoliger Aspekt.

Die Bedeutung dieses Profils liegt darin, daß es die Bodenentwicklung in der zeitlichen Resultante aufzeigt und infolge des pollenanalytisch näher datierten fossilen A-Horizontes nicht nur seine eigene Alterseinstufung, sondern auch die der Terra fusca gestattet (s. S. 33).

Profil 74

Standort: Lochboden-Westrand; erste Doline am Hangfuß des Mitterkeil.

Seehöhe: 1670 m.

Exposition: ca. 1,50 m eingemuldete Doline.

Bedeckung: Baum- und Strauchschicht —
Krautschicht 85 %.

Vegetationshöhe: Krautschicht 5 — 50 cm.

A 0 — 5 cm. Rezenten Moder.

ABE_{rel} 5 — 15 cm. Terra fusca-Mischhorizont (10 YR 3/3 — 3/4). Geringer Schuttbesatz.

BE_{Efos1} 15 — 50/65 cm. Mischfarbe dunkelgraubraun (10 YR 4/2), partienweise rostrot und gelblich. Lehm. Plastisch, klebend. Porös, partienweise dicht. Undeutliche, z. T. scharfkantige, mittelblockige Aggregate; zusammengesetzt aus verschlammter und verfestigter mittelgranulärer Wurmlosung. Richtungslose Roststreifen und -flecken, z. T. verhärtet (ferretisierte Holzsplitter). Horizont insgesamt leicht verfestigt. Vereinzelt Wurzeln. Geringe Regenwurmtätigkeit. Sauer. Karbonatfrei. Humos. Hangseits absetzend, sonst übergehend.

Fe 55/56 — 65/66 cm spitzbogenartiger Verlauf (Amplitude ca. 10 cm). Stark verhärteter, doppel-schichtiger, je 0,5 cm mächtiger Eisenhumusortsstein: oberseits rot (2,5 YR 4/8), unterseits schwarz (2,5 YR 2/1). Schwach sauer. Karbonatfrei. Schwach humos. Ungefähr in der Mitte des Profils (Doline) talseits unter nächsten Horizont tauchend.

C_mE_{fos} ca. 60 — 70/90 cm, dem Spitzbogen des vorigen angelegt. Mischfarbe dunkelgraubraun (2,5 Y 4/2 — 3/2), oliv- und gelbstichig. Toniger Lehm. Plastisch, klebend. Dicht gelagert, zusammengesackt. Feinporös. Grobblockig-prismatisch, ca. 10/6/3 cm (zerfallend nach der Diagonale in Pyramiden und weiter in mittelgranuläre Einheiten; Bruch netzartig geändert) und knollig ca. 10 cm (zusammengesetzt aus Anlagerungszonen mit Kreisringkonfiguration: dunkelgraubrauner Kern, 2,5 cm; rostig-rostbraune Ringe, ca. 5 cm; durchzogen von Rostkreisen, 2 mm; grau-braun-humose Schale, 2 cm; muscheliger Bruch, rostig geädert-ferretisierte Holzsplitter). Rostig, nadelrissig. Insgesamt verfestigt, dicht. Ganz vereinzelt Wurzeln und Regenwürmer. Sauer. Karbonatfrei. Hangseitig mit angedeutetem Mischhorizont übergehend, talseits mit Eisenhumusortssteinschicht absetzend. Unterkante talseits unter 40° einfallend;

Fe Eisenhumusortssteinschicht = äquivalent der vorigen (Seitenast, der durch C_mE_{fos} spießt, sich talseits an die Oberfläche des nächsten Horizontes legt und sich mit dessen Ästen verbindet).

AE_{Efos} 70/90 — 100/190 cm, Ober- und Unterkante unter ca. 45° talseits einfallend. Tief dunkelbraun (10 YR 2/2). Schwach feinsandiger Lehm. Plastisch, klebend. Stark humos. Pechanmoor, dicht, amorph, sekundär strukturiert. Dicht gelagert, zusammengesackt um wirr lagernde Äste und Strünke 60 cm ø (ein Ast verbindet sich mit Fe). Undeutlich grobplattig und knollig, 10 cm (Anlagerungszonen nicht mehr so deutlich wie im vorigen), muscheliger Bruch. Starke Ferretisierung der Äste und Strünke; die ferretisierten Rindern sind dreigeteilt, von außen nach innen folgen: ein rostiger, ein tiefschwarz-glänzender und wieder ein rostiger Kreisring (insgesamt ca. 2 cm); der Strunkern ist braungelb (10 YR 6/4). Nicht durchwurzelt. Kein Bodenlehm. Schwach sauer. Karbonatfrei. Scharf absetzend.

D₁ 100/190 — +210 cm. Wettersteinkalkgrus, z. T. mit Rotlehmfilmen und kleinen Terra fusca-Nestern. Unter 45° talseits einfallend.

Anmerkung: Oberkante mit Terra fusca vermengt; C_mE_{fos} fast reines, in der Farbe durch die Humus-einwaschung abgestumpftes Matadero-Material. Ab der Unterkante des C_mE_{fos} fallen die Horizonte unter 40/45° talseits ein. Die Oberkante des C_mE_{fos} ist durch das Nachsacken des sperrigen Materials horizontal; das Nachsacken wird durch die spitzbogenartig verlaufenden, ferretisierten Äste (Fe) markiert.

Die Strukturierung ist auf das Umfließen unzersetzter organischer Beimengungen durch den brelligen Feinboden und die nachträgliche Pressung (Nachsacken) zurückzuführen.

D. Bodengeneese

I. Das Alter der Böden und die zeitliche Bodenabfolge

Die Bodengeneese ist in ihrer zeitlichen Abfolge durch fünf Typen charakterisiert und durch ebensoviele Klimate, welche die jeweilige Voraussetzung dafür bilden.

1. Die rezente Geneese äußert sich durch die Bildung von A/C Böden und die Umprägung von Bodenrelikten. Ihre wesentlichen Faktoren sind die Humusakkumulation und Verstaubung: beide bedingen in Abhängigkeit vom Substrat zwei verschiedene Typen (Rendsina, Pseudorendsina); sie führen aber auch zu Degradationserscheinungen an Reliktböden (gedunkelte Terra fusca). Klimaunabhängig bilden sich hydromorphe Formen (molkenpodsolige Terra fusca).

2. Die subrezente Geneese ist ausgewiesen durch hydromorphe, anmoorige Formen und vermutlich syngenetische ABC-Bildungen. Die anmoorigen Böden bildeten sich auf

lokal engumgrenzten Flächen, auf den inselartig verstreuten Lehmresten der Augensteinlandschaft, welche unter Hangwassereinfluß standen. Die übrigen Flächen wurden von den terrestrischen Formen eingenommen. Die Abgrenzung dieser Bildungsperiode gegen das Postglazial geht aus der Pollenanalyse hervor, während die Abgrenzung gegen die rezenten Formen nur mutmaßlich ist.

3. Die postglazialen Formen treten als limonitische Erden, als ABC-Böden auf. Ihre zeitliche Einordnung ergibt sich aus der Verknüpfung mit Moränen und gleichaltem Solifluktionsschutt sowie dem anmoorigen Lehm. Dadurch sind die Erden zwar gegeneinander als zwei verschieden alte, jedoch in ihren Eigenschaften kaum unterschiedliche Böden abgegrenzt; über das Initial der älteren aber und das Ende der Bildungsperiode der jüngeren kann nur gemutmaßt werden. Jedenfalls treten die älteren Erden als Bindeglied zum jüngeren Rotlehm auf, es ist keine andere Bildung, außer Solifluktionmaterial, zwischengeschaltet (s. Profil 73, S. 30), während die jüngeren in die erodierte Masse der pechtorfigen Lehme eingewickelt sind und an deren Oberkante fast rein auftreten.
4. Die hämatitischen Lehme haben als Sols thermiques ein entsprechendes Klima zur Voraussetzung. Zudem treten zwei Generationen auf, deren Bildungszeiten durch zumindest eine Periode verstärkter Erosionstätigkeit getrennt sind; die beiden Bildungszeiten sind einander hinsichtlich Verwitterungsintensität und Länge nicht angeglichen. Ihre Abgrenzung im Tertiär ergibt sich aus ihrer der endgültigen Ausformung der Raxlandschaft bzw. der Verfrachtung der Augensteinschotter in sekundäre/tertiäre Position nachgeordneten Initialgenese. Die Abgrenzung der älteren Lehme gegen das Pleistozän, bzw. innerhalb desselben ist durch die Kappung der Mataderoprofile und den Abtransport der (B) in allochthone Lagerung markiert; die Abgrenzung der jüngeren durch ihren direkten, allerdings durch kräftige Solifluktionstätigkeit getrennten Anschluß an die ältere Terra fusca.

Die Schlüsselstellungen einer genaueren Alterseinstufung der Böden sind daher: die Datierung der Pollenspektren und der Inversion von Profil 74; die Datierung der Moränen; die Datierung der Solifluktionstätigkeit zwischen jüngerem Rotlehm und älterer Terra fusca, bzw. die Prüfung der klimatischen Voraussetzungen für Rubefizierung im Pleistozän; und die Datierung der Kappungsperiode zwischen älterem und jüngerem Rotlehm.

FLORSCHÜTZ bezeichnet das Pollenspektrum des A_{10s}, Prof. 74 als „Pollenregen eines gemischten Waldes, der unter günstigen Klimabedingungen wuchs“*. Es entspricht wahrscheinlich dem postglazialen Höchststand der Holzarten in den Alpen. Näher gekennzeichnet ist dieser Höchststand durch das *Alnus-Abies*-Maximum, um welches sich sowohl das Quercetum-mixtum mit *Corylus* und *Pinus*, als auch die stark vertretene Fichte gruppieren. Diese Verteilung läßt auf die Übergangszeit Atlantikum/Subboreal schließen (vgl. GAMS 1937, WELTEN 1944, KINTZLER 1936).

Die Datierung der Erosionstätigkeit, welche zum Abtrag der anmoorigen Lehminseln und zur Inversion ihrer Profile führte, ist nur ungenau möglich. Jedenfalls sind drei Tatsachen zu berücksichtigen:

1. die folgenden Böden lassen keine Bildungskontinuität erkennen. Mit der Erosionstätigkeit muß daher ein Klimawechsel einhergegangen sein.
2. Der Abtrag war mehr oder weniger vollkommen, denn es lassen sich gegenwärtig keine ähnlichen Lehminseln mehr feststellen, und hat mit mächtigem Kraftaufwand gewirkt, worauf die durcheinandergewirbelten Äste und großen Strünke im Profil schließen lassen.

* Pollenanalysen s. Anhang.

3. Seither muß ein längerer Zeitraum verstrichen sein, da ansonsten die starke Ferretisierung, Konkretionsbildung und Verfestigung unmöglich erklärt werden könnten. Dieser Abtrag kann keinesfalls als lokale Erscheinung, die nur im Bereich des Mitterkeil und Lochboden auftritt, gewertet werden. Nach GAMS (1937) tritt vielmehr eine regionale und durch Erosion gekennzeichnete Klimaverschlechterung auf, die in den Alpen die postglaziale Wärmezeit ablöst und mit Moorausbrüchen, Hochwasserständen und mit dem Verschwinden der Almwirtschaften und des Bergbaues verbunden ist; diese Klimaverschlechterung wird von GAMS mit Hallstatt datiert. Die vorliegenden Erosionsformen dürften demnach kaum jünger sein.

Die Datierung der Preinerwaldmoränen erfolgte durch CORNELIUS (s. S. 5). Der Umstand, daß die Terra fusca sowohl als Packmaterial, als auch als Deckschicht auf den Moränen auftritt, läßt darauf schließen, daß ein zweiphasiger Verlauf der Einwehung des Terra fusca-Substrates vorliegt, wobei die ältere Terra fusca älter als die Moränen, die jüngere aber jünger als diese ist. Wenn die Datierung von CORNELIUS zutrifft, so ist die ältere Terra fusca-Generation präbühlstadial, die jüngere aber postbühlstadial. Für dieses erstaunlich junge Alter und nicht für ein höheres, leztinterglaziales, spricht der Umstand, daß Böden aus dem Riß-Würm Interglazial eine stärkere Rubefizierung aufweisen. So stellte ALIMEN (1954) an solchen Böden eine Farbintensität fest, die im Bereich von 7,5 YR liegt. Auch nach eigenen Messungen liegen die Farben gleichalter Bildungen, wie z. B. die der fossilen Böden der Helfbrunner Terrasse NW St. Veit a. Vogau/Stmk., im ungefähr gleichen Bereich, nämlich zwischen 7,5—5 YR. Zudem sind solche Reliktböden als Lehme und nicht als Erden wie die Terra fusca der Rax entwickelt. Auf der Rax treten zwar fallweise auch rötliche Erden auf (7,5 YR), doch handelt es sich dabei um erosiv bedingte Mischformen von Terra fusca und Rotlehm (vgl. Oberkantenmaterial der Rotlehmprofile und zugehörige Mineralanalysen).

Diese frühpostglazialen Erden schließen mittelbar an die jüngeren Rotlehme an. Die zwischengeschaltete Solifluktionstätigkeit, deren Ausdruck das Solifluktionsspaket aus Augensteinmaterial über den jüngeren Rotlehm darstellt, gehört einer eigenen Bodenabtragsperiode an, die älter ist als jene, die zur Bildung des weitverbreiteten Solifluktionsschuttes aus Kalkmaterial führte. Dem älteren Solifluktionsspaket aus Augensteinmaterial fehlen die für den Kalkschutt charakteristischen Terra fusca-Beimengungen. Diese Solifluktionstätigkeit muß daher wohl im Würm stattgefunden haben.

In der Horizontabfolge des Profils 73 schließt an das Solifluktionsspaket unmittelbar der jüngere Rotlehm an. Dieser kam erst zur Entwicklung, nachdem die ältere Rotlehmgeneration in einer der vorangegangenen kaltzeitlichen Erosionsperioden zum Großteil abgetragen worden war. Als Bildungszeit für die jüngeren Lehme kommt demnach eines der Interglaziale in Frage. Das Klima dieser Bildungsperiode ist im Vergleich zu den älteren Lehmen durch bedeutend geringere Rubefizierungseffekte, sowie durch eine relativ hohe Humusanreicherung gekennzeichnet; dies spricht für eine deutliche Verminderung der Wärmeeinwirkung im Vergleich zu früher. Zu beachten ist ferner noch, daß mit Sicherheit allein die Rubefizierung als Verwitterungsleistung dieser Bildungsperiode angesprochen werden kann, während der Tonanteil in Form nicht voll abgetragener Mataderohorizonte älterer Rotlehme bereits vorgelegen haben konnte. Auf Grund dessen ist es wahrscheinlich, daß sich die jüngere Rotlehmgeneration in der Riß-Würm-Warmzeit bildete, deren Klima nicht mehr so warm war, wie das der vorangegangenen Warmzeiten, in welchen sich aber Lehme der vorhandenen Prägung durchaus noch zu bilden vermochten (vgl. GAMS 1935, 1936; ALIMEN 1954).

Hinsichtlich des Alters der älteren Rotlehmgeneration konnte nur festgestellt werden, daß es keine Entsprechung hat zum Alter der in der Literatur erwähnten europäischen Rotlehm-Bildungen (s. S. 28). Die Rotlehme der Rax sind durchaus jünger.

Der Beginn ihrer Entstehung kann frühestens mit der Grenze Mio/Pliozän angegeben werden, nachdem die Morphogenese der Raxlandschaft und die Umlagerung der Augensteinsschotter zum Abschluß gekommen waren (s. S. 5).

II. Die Bodenfolgen

Im Bereich der Rax gilt nicht, wie bereits oben dargestellt, die allgemein angenommene Bodenfolge AC→ABC Böden; die AC-Böden sind rezent, während die erdigen ABC-Böden in früheren Abschnitten der postglazialen Zeit entstanden sind.

Die gleiche Feststellung konnte bereits FRANZ (1960) beim Vergleich Tschernosem/Braunerde treffen. Dr. A. SCHROM, Klagenfurt, (freundliche mündliche Mitteilung) verweist ebenfalls auf das früh-postglaziale Alter der Braunerden. Die ABC-Böden sind gegenwärtig einer Degradation unterworfen. Die beobachteten Bodenfolgen gehen dabei zum Großteil von der Terra fusca aus.

1. Terra fusca	Unterzügigkeit starke biologische Tätigkeit (Regenwürmer)	→ gedunkelte Terra fusca
2. Terra fusca (Erosionssedi- mentrest)	Unterzügigkeit, starke biolog. Tätigkeit (viele Regenwürmer) oberflächennaher Kalk	→ Mullpseudorendsina
	geringe Terra fusca-Beimengungen	→ Mull/mullartige Pseudorendsina
	Unterzügigkeit, viele Regenwürmer, oberflächennaher Kalk	
	sehr geringe Terra fusca-Beimengungen	→ Mullartige Pseudorendsina
	usw. ...	
3. Gedunkelte Terra fusca	verstärkter rez. Abtrag der Terra fusca-Decken verstärkter Frosthub der Schuttplattenhorizonte	→ Varietäten d. Pseu- dorendsina (inein- ander übergehend nach Maßgabe der Solifluktuationsinten- sität)

Die Degradationsformen der Terra fusca haben aber auch extrem azonalen, hydro-morphen Charakter.

4. Erdige (Gedunkelte) Terra fusca	im Staubereich von Hang- und Tagwasser (verschmierte Dolinen, kleinwellige Flachhänge)	→ Molkenpodsolige Terra fusca
--	---	----------------------------------

Die hier dargestellten Formen sind ebenso wie die meisten Eurendsina-varietäten instabile Stadien. Sie entwickeln sich nur unter bestimmten Standortsbedingungen und degradieren, sobald einer der Bildungs- und Standortfaktoren ausfällt. Als Bildungsfaktoren zählen:

1. die Seehöhe und das zugehörige Großklima (Pseudo-, Moder- und Tangelreandsinen entwickeln sich unter der Baumgrenze, die Pech- und Polsterreandsinen aber in der Grasheidenstufe),

2. der Bestand (Tangelrendsinen treten unter Tangelpflanzen auf, Graue und Schwarze Polsterrendsinen unter entsprechenden Polsterarten, die frostbedingten Subvarietäten der Pechrendsinen sind hinsichtlich der zusammenhängenden Bestandesdecke verschieden),

3. das Bodenleben (die Ausbildung der Pseudorendsinen unterbleibt bei mangelnder Regenwurmtätigkeit, die Pechrendsinen sind koprogen, während die Moderrendsinen ihre Prägung durch ein gemischtes Bodenleben erhalten). In diesem eingespielten Gleichgewicht treten Störungen vorwiegend anthropogen, durch Schlägerungen, ein.

Als Klimax weist sich in den meisten Fällen die Pechrendsinen, bzw. der Pechmoder aus: die meisten Formen weisen bei Degradation Pechrendsinen-Aspekte auf. Allein bei den Tangelrendsinen kann auch, in Abhängigkeit von der Seehöhe, eine Entwicklung zur Pseudorendsinen auftreten; diese gilt als Übergangsstadium.

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------|
| | Schlägerung, verstärkte Peptisation der org. S. | |
| 5. Moderrendsinen | -----> | Pechrendsinen |
| | Verschlämmung, amorphe z. T. koprogene Humusform, erhöhte UK | |
| 6. Mull/mullartige Pseudorendsinen | Schlägerung, usw.... | Pechmoder-Aspekt im A-Horizont |
| | -----> | |
| 7. Tangelrendsinen | Schlägerung, Absterben der Latscheninseln im Grasheidenbereich, Abbau der Tangelschicht usw.... | Pechmoder-Aspekt |
| | -----> | |
| | Schlägerung, Abbau der Tangelschicht | |
| | -----> | Pseudorendsinen |
| | erhöhte zoogene Vermengung der Humifizierungsprodukte mit E-Horizonten | |

Da die Pechrendsinen selbst auf Frostbodenformen degradiert, können diese im Bereich über 1750 m (Grünschacheralpe) als der eigentliche Klimax gewertet werden. Allerdings ist es unsicher, ob die Hamada oder die Girlande den eigentlichen Klimax darstellt. Es liegt nur ein dreijähriges Beobachtungsmaterial vor, so daß über Ausbreitung oder Rückgang der Vegetationsdecke keine näheren Angaben gemacht werden können. Als Indiz dafür kann auch die Ausbildung der Schwarzen Polsterrendsinen nicht gelten: hier kann sowohl eine Entwicklung in Richtung auf die Pechrendsinen vorliegen, als auch ein von der Solifluktion noch nicht erfaßtes Relikt. Eine Entwicklungsreihe Graue → Schwarze Polsterrendsinen besteht jedenfalls nicht, da beide Subvarietäten in Abhängigkeit der Polsterart entstehen (s. S. 16).

- | | | |
|------------------|---|----------------------|
| 8. Pechrendsinen | Frosthub der Schuttplatten, Einfließen des breiigen (aufgetauten), magmoiden Pechmoders in die Spalträume | Hamada-Pechrendsinen |
| | -----> | |
| 9. Pechrendsinen | Frosthub der Schuttplatten, Einfließen des Pechmoders verbunden mit horizontaler Saigerung der Texturelemente | Girlanden- |
| | -----> | |

	eng umgrenzter Frosthub der Schuttplatten	Pech-
	→	rendsina
	erfolgt zwischen reduzierter Bestandesdecke	
10. Girlanden-Pechrendsina	Zerstörung der reduzierten Bestandsdecke; volles Einordnen der Saigerung in die Vertikale	Hamada-Pech-
	→	rendsina
	←	
	verstärkte Bedeckung; teilweises Einschwenken der Saigerung in die Horizontale	
11. Girlanden-Pechrendsina	verstärkte Besiedlung	Schwarze Polster-
	→	rendsina
	←	
	Zerstückelung der Vegetationsdecke	
12. Schwarze Polsterrendsina	flächenhafte Ausbreitung der Vegetation	
	→	Pechrendsina
	←	
	Rückgang der Bedeckung + Frosthub	

Die Darstellungen ab 9/2 sollen die Möglichkeiten der Klimaxentwicklung veranschaulichen, die in Abhängigkeit von der vorrückenden oder in Rückentwicklung begriffenen Vegetationsbedeckung und damit im Zusammenhang mit dem verstärkten oder abgeschwächten solifluidalen Bodenabtrag stehen. Die dargestellten Entwicklungsreihen bewegen sich also in nicht festgestellter Richtung über zwischengeschaltete Varietäts- und Subvarietätsstadien zwischen der typischen und der Hamada-Pechrendsina; dies zeigt die folgende Zusammenfassung:

III. Initialgenese und Bodendynamik

a) „Alpenhumus“-Genese

Die beiden augenscheinlichsten Merkmale dieser Genese sind die hohe Anreicherung der organischen Substanz und ihre Verstaubung. Die Anreicherung stellt bei der herrschenden Dynamik und im Hinblick auf die sekuläre rezente Bodengenese einen eingespielten Gleichgewichtszustand zwischen Anfall und Abbau der organischen Substanz dar. Dieser Gleichgewichtszustand steht seinerseits wieder in einem bestimmten, lokal modifizierten und festen Verhältnis zur Verstaubung.

Die hohe Anreicherung ist eine Funktion der Oxydationshemmung, welche in Abhängigkeit von den Durchfeuchtungsverhältnissen, der Art des Bestandesabfalles, der Reaktion und der in diesem Komplex wirksamen niederpolymeren Huminsäuren und Phenole auftritt (vgl. BLOMFIELD 1957, zit. bei SCHEFFER und ULRICH 1960).

Im vorliegenden Fall sind die niederen Abbaukoeffizienten ein Kennzeichen der zonalen Dynamik, welche in Abhängigkeit des alpinen Klimas insgesamt auftritt. Die einzelnen Standortsfaktoren erscheinen als sein Ausfluß. Hierzu zählen: der Bestand, der Wasserhaushalt des einzelnen Profils, die Windexposition, die Seehöhe und das Bodenleben. Dabei erfolgt die Humusanreicherung durch das komplexe Zusammenwirken

aller Faktoren und nur bei einer beschränkten Anzahl der Fälle ist es möglich, die Anreicherung in erster Linie nur auf einen der Faktoren zurückzuführen.

Mittels der Prozentangabe (% organischer Substanz) wird weniger der hohe Erhaltungskoeffizient der organischen Substanz, als vielmehr das Verhältnis der Humusakkumulation zur Verstaubung, welches an einem gegebenen Standort herrscht, erfaßt. Die Prozentangabe bringt also das Gleichgewicht zwischen den beiden Hauptfaktoren der Alpenhumusgenese zum Ausdruck. Die Streuung der ermittelten Werte aller Profile hat aber ihre Ursache, abgesehen von den örtlich schwankenden Einwehungsmengen, vor allem auch in der örtlichen Schwankung der Erhaltungskoeffizienten; diese Schwankung tritt als Folge von Gewichtsverlagerungen im Wirkungskomplex aller Faktoren auf. Dabei läßt es sich beim Vergleich verschiedener Standorte auch nur sehr schwer entscheiden, ob Verschiebungen im Verhältnis zwischen Humifizierung und Verstaubung oder im Verhältnis zwischen Abbau und Erhaltung der organischen Substanz eingetreten sind.

Wie diese grundsätzliche Überlegung zeigt, ist es erforderlich, die Humusanreicherung einmal im Hinblick auf den Gesamtboden, also unter Einbeziehung des organogenen und minerogenen Anteiles und einmal im Hinblick auf den organogenen Bodenanteil allein zu betrachten; im Folgenden sollen die beiden getrennt zur Darstellung gelangenden Formen der Anreicherung als relative und als absolute Akkumulation bezeichnet werden.

Die relative Humusakkumulation drückt das auf einem gegebenen Standort herrschende Gleichgewicht zwischen dem Anfall der organischen Rückstände bzw. deren Humifizierung und der dazu in einem bestimmten Verhältnis stehenden Verstaubung aus. Hiefür gilt die Beziehung: % organischer Substanz = 100% - %Verstaubung. Wie die Analysen zeigen, beträgt das Verhältnis organische Substanz:Verstaubung 1:1 bis 7:3. Nach Angaben der Literatur kann dieses Verhältnis bis 4:1 betragen.

Diese strenge Gesetzmäßigkeit der relativen Akkumulation gilt allein für die Rendinavarietäten, während die Werte der A₁-Horizonte in den Pseudorendsinen und ABC-Böden dieser Gesetzmäßigkeit infolge zoogen eingeschleppten Basismaterials nicht voll entsprechen. Außerdem gilt die dargelegte Beziehung allein auf ein und demselben Standort, so daß die Streuung der Gesamtwerte an organischer Substanz nicht auf die Streuung des Staubanteiles allein zurückgeführt werden kann. In die Faktorenverschränkung sind hier vielmehr auch die örtlich schwankenden Anfall/Abbau-Verhältnisse einzubeziehen.

Die absolute Humusakkumulation ist mit großer Wahrscheinlichkeit als erreichter Endwert zu betrachten, der sich aus einem bereits eingespielten, sekulären Gleichgewicht zwischen Anfall und Abbau der organischen Substanz ergibt. Die Humusanreicherung erfolgt ja unter terrestrischen Bedingungen nicht in Form einer Geraden, sondern, wie SCHEFFER und ULRICH (1960) zeigen, in Form einer geometrischen Reihe; für diese gilt die Beziehung:

$$\lim s_n = \frac{1}{a} - q; (s_n = \text{Endwert}, a = \text{jährlich anfallende Menge organischer Ausgangsstoffe}, 1 - q = \text{Abbaukoeffizient}).$$

Leider fehlen von der Rax exakte Messungen dieser Größen; Endwert und Gleichgewicht können daher nicht näher gekennzeichnet werden. Ein erreichter Endwert ist nur im Hinblick auf den Klimaxcharakter dieser Humusformen als wahrscheinlich anzunehmen.

Im Gegensatz zu den Akkumulationshorizonten kann bei den E bzw. AE-, BE-Horizonten durchaus von einem noch nicht erreichten Endwert gesprochen werden. Der hier nicht erreichte Gleichgewichtszustand tritt als Folge der fortlaufenden Einwaschung der organischen Substanz in die Basishorizonte auf, wo diese durch die schwach

ausgeprägte Periodizität der Durchfeuchtungsverhältnisse (Konkretionen) und der daraus resultierenden verstärkten Bindung zwischen Huminsäuren und Eisenoxyden relativ oxydationsresistent zur Anhäufung gelangt (vgl. SCHEFFER und ULRICH 1960, TSCHAPEK und SAKUM zit. b. SCHEFFER und ULRICH).

Nachfolgend werden einige Beispiele für das spezifische Einwirken einzelner Standortfaktoren auf die Höhe der absoluten Anreicherung angeführt; dadurch treten gleichzeitig auch Änderungen des Verstaubungsanteiles am Gesamtboden auf. Diese Einflußnahme auf die Höhe der Anreicherung erfolgt in vielen Fällen über die spezifische Gestaltung des Wasserhaushaltes durch den jeweiligen Faktor. Als Beispiele drängen sich allein Extreme auf, die dazu noch allein auf eng benachbarten Flächen auftreten und Proben gleicher Varietäten angehören müssen.

Der Pflanzenbestand. Die Bestandesunterschiede wirken auf die Anreicherung in zweifacher Hinsicht: die in einer bestimmten Zeit anfallende Menge organischer Substanz ist ebenso bestandesabhängig wie die geschlossenere oder offenere Bodenabdeckung, womit sich entsprechende Durchlüftungs- und Verdunstungsverhältnisse ergeben.

Zunächst seien die Unterschiede zwischen Standorten unter alpinem Rasen und solchen unter Hochstauden mit dominant auftretender Latsche aufgezeigt. Vergleichbar sind hier die Profile 22, 23 mit 21; 25 mit 18, 19, 20 (sie gehören alle der Mullpseudorendsina an) und 45 mit 44, 46 (Mull-mullartige Pseudorendsina). Die verglichenen Profile liegen durchwegs in gleicher Seehöhe, sind benachbart, ihre Reaktion liegt im sauren bis schwach sauren Bereich, die Absättigung ist unausgeglichen, hinsichtlich der biologischen Aktivität konnten keine Unterschiede festgestellt werden. Es zeigt sich nun, daß die Anreicherung der organischen Substanz im A_1 unter alpinen Rasen durchwegs höher ist, als im äquivalenten Horizont unter Hochstauden (Latschen). Der Unterschied beträgt, je nach Variation der übrigen Faktoren, 5% bis 36%. Dieses erstaunliche Ergebnis kann allein auf die unter Latsche lockere Aufschüttung des Abfalls zurückgeführt werden, woraus eine verstärkte Oxydation der organischen Substanz resultiert.

Das gleiche Ergebnis zeigt der Vergleich zwischen Latschen- und Fichtenstandorten. Dieser Vergleich ist allerdings nur annäherungsweise möglich, da unter Fichte nur Profile der mullartigen Pseudorendsina beschrieben wurden (Profil 31, 32, 33), während als Latschenstandorte die bereits erwähnten der beiden übrigen Pseudorendsina-varietäten herangezogen werden (Profil 22, 23, 25; 37, 38, 39, 43, 45). Die Standorte unter Fichte liegen um 50 bis 300 m tiefer als die Latschenstandorte, ihre Reaktion liegt im sauren bis schwach sauren Bereich, die Werte der Absättigung sind verzerrt. Unter Berücksichtigung der nicht vollen Vergleichbarkeit der Standorte kann die Anreicherung im A_1 unter Fichte um ca. das Eineinhalbfache höher als unter Latsche angegeben werden. Als Erklärung ist auch hier wieder die unterschiedliche Bodenabdeckung am ehesten heranziehbar: die feinere Fichtenstreu bewirkt eine verstärkte Isolierung gegen Verdunstung und Luftzirkulation.

Auch unter Rasen mit unterschiedlicher Artenzusammensetzung ist die gleiche Beobachtung möglich. Vergleichbar ist hier Profil 21 mit den übrigen Profilen der Mullpseudorendsina; während diese unter offeneren Narben der Hauptbestandbildner *Nardus*, *Phleum*, *Poa*, *Carex*, sowie verschiedener Kräuter auftreten, liegt Profil 21 unter dem geschlossenen und dichten Rasen der immergrünen Bärentraube (zwecks Verbreiterung der Vergleichsbasis könnte man hier auch die Werte unter der Gemsenheide mit ihrer ähnlichen Häufungsweise anführen, obwohl natürlich die Werte an den Pechreandsinen gewonnen wurden). Die Vergleichsprofile liegen gleich hoch, die Reaktion ist sauer, die Absättigung schwankt. Die Humusanreicherung unter der Bärentraube übersteigt jene unter dem übrigen Rasen um das Eineinhalbfache. Dieses Ergebnis

ist auf die gleichmäßigere Durchfeuchtung und den höheren Bestandesabfall unter dem dichten Bärentraubenrasen zurückzuführen.

Die Seehöhe. Ihre Wirkungsweise ist in den meisten Fällen komplex: mit ihr ändern sich auch die meisten übrigen Standortsfaktoren, wie z. B. der Bestand und das Bodenleben; hiemit kommt sie dem zonalen Moment am nächsten. Im allgemeinen sind nicht allein quantitative Unterschiede der Anreicherung durch sie bedingt, sondern auch qualitative, was zur Einstufung der Profile in verschiedene systematische Einheiten führt. Dieser Umstand wird beim Vergleich der meisten Ergebnisse deutlich, besonders aber an der Moder- und Pechrendsina. Herausgelöst aus der komplexen Wirkungsweise und in ihrer ausschließlich quantitativen Prägung ist die Seehöhe an den Profilen der Mull-mullartigen Pseudorendsina studierbar. Die Profile dieser Varietät zeigen die gleichmäßigste Verteilung auf verschiedene Seehöhen; zum Vergleich eignen sich, außer Profil 41 (geschlägert) und 45 (unter Hochstauden) alle Profile; die Reaktion ist sauer bis schwach sauer, die Absättigung schwankt (die Werte sind verzerrt).

Die Anreicherung nahm mit steigender Höhe zu, und zwar um ca. das Eineinhalbfache bei einem Höhenunterschied von 200–250 m. Darin kommt zunächst der mit steigender Seehöhe sinkende Abbau der organischen Substanz zum Ausdruck, dann aber auch die geringe zoogene Einschleppung von Basismaterial in die A_1 -Horizonte.

Das Bodenleben. Sein Einfluß auf die Anreicherung der organischen Substanz ist in eindeutiger Form nicht erkennbar, da auftretende Unterschiede nie allein durch das Bodenleben, sondern stets zusammen mit Pflanzenbestand und Seehöhe bewirkt werden. Dieser Faktor wirkt quantitativ prägend; die Abhängigkeit der Anreicherung von der Humusform ist aber aus den genannten Gründen nicht klar erkennbar. Durch das Zusammenwirken der übrigen Faktoren ist die Anreicherung bei koprogenen Formen (Pechrendsina) geringfügig höher als bei Formen, die auf ein gemischtes Bodenleben zurückzuführen sind (Moderrendsina).

Die Reaktion. Sie wird deutlich von den übrigen Faktoren der Anreicherung überdeckt. Eine klare Akkumulationsgesetzmäßigkeit, welche korrelat zu bestimmten Reaktionsbereichen auftritt, zeichnet sich bei den gemessenen pH-Werten, die vom schwach sauren bis in den stark sauren Bereich streuen, nicht ab: so wurden beispielsweise im Bereich über pH 6 48,9% und 50,2% organische Substanz festgestellt (Pechrendsina), während im sauren Bereich neben hohen Werten relativ sehr niedere, 19,8% (Mullpseudorendsina unter Latsche) und 16,9% (Mull-mullartige Pseudorendsina unter Latsche) gemessen wurden. In Anbetracht dieser Überschneidungen kann allein mittels der Häufigkeitsverteilung eine höhere Anreicherung im sauren und stark sauren Bereich festgestellt werden.

b) Die Dynamik des Alpenhumus

Im Sinne von PALLMANN ist die Rendsina keineswegs als Terralk-Typus zu kennzeichnen: die kennzeichnenden Perkolate sind acid-hum, die alpine Dynamik auf Kalk verläuft in diesem Raum losgelöst vom Substrat. Die Dynamik erhält demnach ihre Prägung in erster Linie durch die Art der organogenen Ausgangsstoffe und deren Umformung. Infolge der vorliegenden minerogenen, äolischen Einlagerungen wird diese im Großen bestimmte und mit acid-hum-typisierbare Dynamik spezifisch modifiziert: in den Mikroräumen der unmittelbaren Umgebung karbonatischer Einlagerung erfolgt eine Absättigung und es liegen neutrale Reaktionsbereiche vor, während der übrige Teil der Akkumulationshorizonte davon nicht erfaßt wurde. Durch die Vielzahl der eingelagerten Kalksplitter ist ein reger kleinräumiger Wechsel der Dynamik in ein und demselben Horizont gegeben.

Dieser kleinsträumige Wechsel ist methodisch kaum erfaßbar, er drückt sich aber in den Analysen in einer äußerst mangelhaften Übereinstimmung verschiedener, aber an sich korrelater Werte aus. So treten beispielsweise innerhalb der sauren bis schwach sauren Reaktionsbereiche 100%ige Absättigungen auf. Das bedeutet, daß zweifellos genügend Erdalkalitionen zur Absättigung bereitstünden, daß aber eine Absättigung in der Natur infolge der relativen Grobkörnigkeit der eingelagerten Kalksplitter, sowie der starken Endoperkolation nicht in einer den gesamten einzelnen Horizont erfassenden Form eintritt. Auf die Dynamik des Gesamthorizontes bezogen sind also die karbonatischen Einlagerungen bedeutungslos, steril.

Die silikatische Fernkomponente der Einlagerungen zeigt keinerlei Verwitterung. Die einzelnen Minerale sind blank und weder Zersatzrinden noch z. B. geringe Bauritisierung des Biotits sind feststellbar; lediglich in den Pechreinsinen finden sich an den Oberflächen der Minerale intensive humose Filme. Inwieweit entgegen diesem morphologischen Befund im herrschenden acid-hum-Milieu dennoch eine Peptisation und Löslichmachung der Sesquioxyde vorliegt, konnte nicht geprüft werden. Allenfalls gelöste Anteile werden infolge der starken Endoperkolation eher verfrachtet, als in Nahfällung angereichert. Tonbildung ist keinesfalls vorhanden.

c) Die Genese der Erden

Die Initialgenese und Dynamik der Terra fusca läßt sich sehr schwer feststellen, da dieser Typus relict und rezent einer relativ starken Umprägung unterworfen ist. Diese Schwierigkeit rührt daher, bzw. wird besonders dadurch erhöht, daß die rezenten Umprägungsprodukte eine große Analogie zu den primären Bildungen erkennen lassen. Für diese primären Bildungen trifft nämlich die Darstellung der Erden-Genese wie sie SCHWARZ (1924 zit. b. HARRASSOWITZ 1926) und HARRASSOWITZ (1926) geben, durchaus zu. (Nahfällung von Kieselsäure und überwiegenden Sesquioxyden unter humiden Bedingungen). Diese Annahme kann durch die Analysen untermauert werden, welche zeigen, daß die ki -Quotienten und der relativ hohe Rohtonanteil bzw. die Konsistenz und der Rohtonanteil nicht korrelat sind; ein Teil der Sesquioxyde muß daher in Form freier Hydroxyde vorliegen, welche dann bei der Fraktionierung im Rohton aufscheinen und seinen Anteil erhöhen. Die Entflockung und (teilweise) Nahfällung der Sesquioxyde ist zwar, wie im Folgenden noch dargestellt werden soll, ein rezent anhaltender Prozeß; keinesfalls kann jedoch der gesamte Sesquioxydanteil am feinstdispersen Granulat als sekundäres Umprägungsprodukt aufgefaßt werden.

Die Primärgenese kann unter diesen Umständen nicht in einem neutralen Reaktionsbereich verlaufen sein. Abgesehen von den experimentellen Befunden der beiden oben zitierten Autoren ergibt sich diese Feststellung aus folgender Tatsache: entgegen der gewohnten Körnungsverteilung äolischer Sedimente ist das vorliegende Material unverhältnismäßig hoch mit Schluff ($2-20 \mu$) angereichert, während die gröberen Fraktionen, welche auch auf der Rax, in den rezenten Ablagerungen, den Hauptanteil an karbonatischem Material stellen, zurücktreten. Diese Körnungsverteilung, die in den Hauptmerkmalen zweifelsohne sekundär nicht verzerrt ist, denn karbonatisches Material tritt ja selbst noch in den feinstdispersierten Primär-Mineralgemengen auf (vgl. SCHLÜNZ 1933, CORRENS 1939), zeigt, daß zum Zeitpunkt der Genese kaum mit entscheidender Freisetzung abpuffernder Kationen gerechnet werden kann.

In diesem Zusammenhang erhebt sich die Frage, inwieweit die Korngrößenzusammensetzung des Erosionssedimentes bei der Terra fusca sowie die Dispersität des Granulates das Produkt einer Verwitterung in situ sind. Diese Verwitterung ist quantitativ nicht genau erfaßbar, denn das ganze Sediment ist ja von vornherein nichts anderes als eine Anhäufung von kleinsten mineralischen Resten und Neubildungen, die von einer

der Verwitterung ausgesetzten Landoberfläche weg und hierher transportiert worden sind. Die Bedeutung dieser ersten Verwitterung für die Mineral- und Korngrößenzusammensetzung des Sedimentes ist gegenüber der Bedeutung der zweiten, der in situ-Verwitterung nicht scharf abgrenzbar. Dennoch scheinen die Ergebnisse der mechanischen Analyse sowie die Art des weiter unten noch zu besprechenden rezenten Dispergierungsprozesses auf eine überwiegende Verwitterung in situ hinzuweisen. Abgesehen vom Schluff (im ATTERBERG'schen Sinn) liegen vor allem die Rohtonwerte durchwegs höher als jene normaler äolischer Sedimente (vgl. DOEGLAS 1954, SCHÖNHALS 1958). Diese Tatsache ist auf die starke Dispersitätserhöhung infolge autochthoner Verwitterung zurückzuführen, da sie weder durch auftretende Verschiebungen durch fehlendes Karbonatmaterial, noch durch eine an Feingranulat reichere Einwehung im alpinen Bereich hinlänglich erklärt werden kann.

Daß diese Verwitterung in situ aber doch nur relativ sanft gewirkt hat, beweist nach der Mineraluntersuchung von G. FRASL die nur geringe Verwitterungsauslese bei den Schwermineralien, die an jene in jungen und ganz normalen Lössen und Sanden erinnern. Danach ist noch immer ein beachtlicher Anteil an leicht verwitterbaren Mineralien vorhanden, denn Biotit, Epidot, Hornblende, Granat u. a. sind reichlich vertreten; allerdings weisen alle Minerale starke limonitische Verkrustungen auf. Dieses Ergebnis steht mit der hohen Rohtonanreicherung nicht in Widerspruch, weil ja — wie erwähnt — in dieser Fraktion reichlich freies Hydroxyd vertreten ist. Seine Freisetzung erfolgt aber vorwiegend im schmalen Saum der Mineraloberflächen, weshalb die Minerale nach Waschen mit Oxalsäure frisch und durch die Verwitterung nicht selektiert oder zersetzt erscheinen.

d) Die rezente Überprägung der Terra fusca

Die Verzerrung der Körnungsspektren

Im rezenten Ablauf der Verwitterung treten Dispersitätsverschiebungen und -erhöhungen im bereits primär verwitterten Material auf, die besonders im hydromorphen Bereich eine der dortigen Dynamik entsprechende Eigengesetzmäßigkeit aufweisen.

Innerhalb der erdigen Varietät der Terra fusca folgt die Dispersitätserhöhung infolge Verwitterung der normalen Gesetzmäßigkeit: mit steigendem Rohtonanteil sinken der Feinsand- und Schluffgehalt. Eine Verzerrung des primären Verwitterungsspektrums, die gleichzeitig eine Abweichung vom Verlauf der Dispersitätserhöhung in der erdigen Varietät darstellt, zeigt sich aber im hydromorphen Bereich. Bei der molkenpodsoligen Terra fusca scheinen nämlich sekundäre Verwitterungsprodukte, d. h. nicht allein feinstdispergiertes Primärmineralgemenge, nicht allein im Rohton auf, sondern vielmehr noch im Schluff. Diese Form der Verwitterung, auf die bereits SCHRECKENTHAL (1931) bei diluvialen Sanden verweist, setzt im Feinsand an; das gebildete Produkt, bei dem es sich überwiegend um Sesquioxidgele handelt, führt aber nun infolge mannigfacher Nahfällung und -koagulation, welche in der Größenordnung des Schluffes liegt, nicht zu einer Erhöhung des Rohtonanteiles sondern des Schluffes. Diese Gesetzmäßigkeit läßt sich in den Staukörpern, den ES-Horizonten, auf denen sich das Wasser staut, feststellen, während sich die Dispersitätszunahme in den Stauzonen, den EP-Horizonten in denen sich das Wasser staut (ausgenommen die AEP-Horizonte) sowohl in der Schluff- als auch in der Rohtonfraktion äußert. In den Stauzonen mit der anhaltenderen Wasserbeeinflussung muß daher die Peptisation die Flockung überwiegen, während in den Staukörpern auf Grund der Periodizität des Wassereinflusses eine verstärkte Flockung eintritt. In diesem Zusammenhang erhebt sich die Frage nach der Zulänglichkeit der Aufbereitungsmethode für die Schlämmung. Es ist keinesfalls gewiß, ob die Hydroxyde

im natürlich gelagerten Boden auch tatsächlich im Schluff und Rohton aufscheinen; eine infolge der angewendeten Aufbereitungsmethode auftretende Verschiebung liegt durchaus im Bereich des Möglichen, da Konkretionen auf Grund des morphologischen Befundes auch sehr stark im Feinsand und teilweise noch im Grobsand vertreten sind.

Die Perkolation und Flockung der Sesquioxide im hydromorphen Bereich

Bei molkenpodsoliger Dynamik, d. h. dort, wo das reduzierende Milieu des gestauten Wassers im Verein mit komplexbildenden Säuren (vgl. BLOOMFIELD) zunächst zu einer starken Peptisation führt und nachfolgend, wegen der Periodizität des Wasserhaushaltes, Flockungen endo- und periperkolativer Natur eintreten, ergibt sich ein charakteristisches und zwischen EP und ES verschiedenes Einspielen der einzelnen Hydroxyde auf diese hydrologischen Verhältnisse. Symptomatisch ist hiebei das Verhältnis von Flockung und Entflockung in Stauzone und Staukörper, sowie das Verhältnis der einzelnen Sesquioxide zueinander innerhalb der beiden Haupthorizonte. Das Profil weist infolge dieser Perkolation einen podsoligen Aspekt auf. Dieser morphologischen Analogie liegt allerdings kein homologer Prozeß zugrunde, denn an Tonzerstörung kann in den festgestellten Reaktionsbereichen (pH 5–6) nicht in entsprechendem Umfang gedacht werden; es handelt sich vielmehr um endo- und periperkolative Verlagerungen von einerseits primär, im Verlauf der Erd-Genese (vgl. HARRASSOWITZ und SCHWARZ; s. S. 40), freigelegten Sesquioxiden und andererseits um einen Dispersitätsprozeß, von dem vorwiegend die größeren Fraktionen betroffen werden. Die gesamte Stoffverlagerung, die dem Profil podsoligen Charakter verleiht, ist aber allein eine Sukzessionserscheinung der primär unerläßlichen hydrologischen Gegebenheiten.

In den Stauzonen, in denen sich das Wasser staut, tritt eine starke Entflockung auf, welche sowohl das Eisen, als auch das Aluminium erfaßt. Dies äußert sich am abnehmenden k_i -Quotienten, d. h. daß hier das Aluminium gegenüber dem Silizium relativ zunimmt (als Vergleichsbasis dienen hier die Verhältnisse in der erdigen Varietät). Eine relative Zunahme von 1,0–1,3 (erdige Varietät) auf 1,9–2,3 ist auch beim Aluminium gegenüber dem Eisen zu verzeichnen. Diese Zunahme beruht sowohl auf einer stärkeren Peptisation von Aluminium als auch auf einer stärkeren endoperkolativen Abfuhr des Eisens; letzteres geht daraus hervor, daß in den ES-Horizonten der Quotient aus den beiden Sesquioxiden wieder schrumpft. Allerdings ist hier der Quotient (1,2–1,7) noch immer höher als in der nicht überprägten erdigen Terra fusca; dies, sowie die Tatsache, daß die k_i -Quotienten wieder ansteigen, spricht dafür, daß das Aluminium wandert. Setzt man als relative Vergleichsbasis die Quotienten von Eisen und Aluminium, die sich aus den verschiedenen Gehalten in ES und EP ergeben, zueinander ins Verhältnis, so ergibt sich für das Eisen eine ca 1,4fache stärkere Abfuhr aus den Stauzonen als für das Aluminium. Dieses Ergebnis zeigt deutlich, daß hier mit den in Podsolen vorliegenden Perkolationsverhältnissen durchaus noch nicht zu rechnen ist (vgl. TAMM 1915, zit. b. HARRASSOWITZ 1926).

Von der Perkolation wird das gesamte Profil erfaßt. Hochdiffus erweisen sich dabei besonders die Humussole, denn es zeigt sich noch unter Fällungs- und Koagulationshorizonten eine beträchtliche Humusanreicherung und selbst bei gemeinsamer Flockung mit den Sesquioxiden gelangen die B_h -Horizonte unterhalb der B_s zur Ausbildung. Auf Grund der Wasserbewegung, welche sowohl in vertikaler als auch in lateraler Richtung erfolgt (s. Gliederung der Subvarietäten), müßte auch auf eine diesen Verhältnissen entsprechende Stoffbilanz geschlossen werden. Nun sind aber Flockungen beobachtbar, die allein auf Endo- und Periperkolation schließen lassen, nicht jedoch auf laterale Bewegung. Dies rührt im wesentlichen wohl daher, daß bei einsetzendem Stau die laterale

Perkolation in die vertikale umschwenkt; und nur diese wurde beobachtet. Aus der Überlegung, daß starke Entflockung ausschließlich im stauenden Milieu auftritt nicht jedoch innerhalb des fortbewegten Hang- und Druckwassers, kann geschlossen werden, daß die Stoffbilanz durch laterale Zufuhr wenig beeinflußt wird.

Die Flockungsformen haben in den EP-Horizonten periperkolativen Charakter. Dementsprechend sind auch diese Horizonte mit Punktkonkretionen übersät. Jene Flockungsformen, welche Horizontcharakter besitzen und daher dem Profil einen podsoligen Aspekt verleihen, sind an die Grenzflächenbereiche zweier Horizonte gebunden. Die Anlage dieser beiden Haupthorizonte ist dabei sedimentologisch bedingt. In den überwiegenden Fällen handelt es sich hier nicht um Fällungen, denn dann müßten zwischen den Horizonten stärkere Schwankungen der Reaktion auftreten (in gewissem Umfang trifft dies für Prof. 65 zu). Vielmehr muß ein Grenzflächeneffekt im Horizontgrenzbereich angenommen werden, der durch eine Art selektiver Filterwirkung zur Koagulation der Sesquioxide führt und durch das Weiterdiffundieren der organischen Substanzen eine Einengung des Verhältnisses entflockende organische Substanz/Sesquioxid bewirkt, wodurch die Koagulationswirkung noch erhöht wird (vgl. BLOOMFIELD 1953).

Die Umtauschkapazität

Im allgemeinen tritt als Hauptträger der Sorption die organische Substanz auf (vgl. % org. Substanz und UK). In Böden mit Pseudogleydyndynamik erfährt diese Gesetzmäßigkeit eine Modifizierung: in den Staukörpern tritt eine deutliche Abnahme der Sorptionsleistung ein, während sie in den Periperkolationshorizonten (vergleiche die EP) wieder ansteigt. Die Differenz zwischen der UK in der Stauzone (EP) und der UK im Staukörper schwankt in den vier beobachteten Profilen zwischen 2 mval bei den schwächergeprägten Formen und 23 mval bei den stärker geprägten.

Diese Erscheinung wurde verschiedentlich beschrieben und gedeutet (vgl. JAKLITSCH 1960, KUNDLER 1956). Die Annahme, es lägen verschiedene Tonminerale vor, ist jedenfalls nicht berechtigt, wie KUNDLER an Hand der Proben von Rasenpodsolon nachweisen konnte. Im vorliegenden Fall ist der charakteristische Verlauf der Sorptionskurven im wesentlichen auf 2 Momente zurückzuführen: wie oben dargestellt, liegen die Hydroxyde, vor allem jene des Aluminiums (vgl. a. FREISE 1925), in den EP-Horizonten entflockt vor, während sie in den ES-Horizonten zur Bildung von Mikrokonkretionen neigen (vgl. a. SCHÖNHALS 1958). Ein ähnliches Verhalten dürfte der Hauptsorptionsträger, die organische Substanz aufweisen; sie wird zwar bei der quantitativen Bestimmung mit Chromschwefelsäure erfaßt, als Sorptionsträger wird sie aber nicht berücksichtigt. Im wesentlichen geht daher die unterschiedliche UK auf den Kristallisations- bzw. Koagulationsgrad des Sorptionsträgers zurück (vgl. a. BLANCK und ALTEN 1925; FIELDES, SWINDALE und RICHARDSON 1952).

e) Zur Genese der Lehme

Die Lehme der Rax zeigen die Merkmale, die hinsichtlich der Siallitbildung, Siallityndynamik und Rubefizierung in der Literatur vielfach beschrieben sind (s. Quellenverzeichnis und vgl. a. VASEL 1936, EDELMANN und SCHUFFELEN 1947, KUBIENA 1954c).

Was an den vorliegenden Proben (in Frage kommen jene der vollständigen Matadero-Profile) als Eigenart betrachtet werden kann, das sind

1. die qualitäts- und quantitativmäßig uneinheitliche Tonverwitterung im Profilschnitt
2. die Selektion durch die scharfe Verwitterung, welche aber nicht zur vollkommenen Lösung des karbonatischen Anteiles geführt hat und
3. die Autigenese von Mineralen im Boden.

Die unter 1. erwähnten Unterschiede treten nicht allein zwischen Rubefikations- und Matadero-Horizont auf, sondern auch zwischen den einzelnen Matadero-Horizonten. Im Profilschnitt ist keine bestimmte und gleichmäßige, nur in der Verwitterungsintensität allein modifizierte Einregelung in eine bestimmte Richtung zu erkennen. Gesetzmäßig ist allein die Abnahme des Eisengehaltes nach abwärts, die etwas sprunghaft erfolgt (s. Prof. 69, bes. C_{m1} und C_{m2}). Starke Schwankungen von Horizont zu Horizont zeigen: pH, UK, Karbonatgehalt, Ton-, Tonerdeanteil und k_i ; der Quotient k_i ist, zumindest relativ, im C_{m1} und C_{mC} höher als im (B) und C_{m2} , während die übrigen Werte das umgekehrte Verhalten zeigen: sie sind im C_{m1} und C_{mC} höher als im (B) und C_{m2} ; sprunghaftes Schwanken zeigt die Tonerde vor allem zwischen C_{m1} und C_{m2} . Kennzeichnend ist, daß die UK nicht mit dem Rohtonanteil und k_i , sondern mit dem Al-Gehalt in positiver Korrelation steht (besonders kenntlich im C_{m2} -Horizont). Somit fungiert als Sorptionsträger hier nicht allein der Ton; als Sorptionsträger kommen vielmehr auch freie Hydroxyde und hier vor allem jene des Aluminiums in Betracht. Dies ist als Folge einer leichten allitischen Degradation zu erklären: dabei tritt im (B) und im C_{m2} eine absolute Kieselsäureverarmung und eine relative Tonerdeanreicherung ein, während im C_{m1} und C_{mC} eine absolute Kieselsäurezunahme und eine relative Tonerdeabnahme eintritt. Von diesem Verlagerungsprozeß werden also stets jeweils 2 Horizonte erfaßt, wobei sich im Profilschnitt eine Wiederholung des gleichen Prozesses einstellt. Die Wiederholung dieses Vorganges geht aller Wahrscheinlichkeit nach auf von Horizont zu Horizont unterschiedliche Durchfeuchtungsverhältnisse zur Zeit der Bildung zurück: während die Profiloberkante (Rubifikationshorizont) eine entsprechende Durchfeuchtung durch das Niederschlagswasser erfuhr, standen die Matadero-Horizonte unter unterschiedlichem Einfluß des seitlich zusickernden Wassers; in den stärker durchfeuchteten Horizonten, so im (B) und C_{m2} , trat dabei Entsilifizierung ein *.

Für diesen Ablauf der Paläodynamik muß zumindest ein neutraler Reaktionsbereich angenommen werden (vgl. Literaturangabe und PALLMANN 1948). Damit erscheinen die niederen Reaktionsbereiche der Illuvialhorizonte (C_{m1} , C_{mC}) als Sekundärmerkmale, welche als Folge der Sesqui-Sil-Perkolation eintreten. Abweichend von diesem Perkolationstypus kommt es aber hier nicht zur vollkommene Festlegung der Sesquioxidgele (s. UK) sondern zur Festlegung der Kieselsäure.

Die unter 2. erwähnte Beobachtung (scharfe Selektion durch die Verwitterung bei teilweiser Erhaltung karbonatischen Materials) wurde in allen Rubefikationshorizonten, welche aus Augensteinmaterial hervorgegangen sind, beobachtet; karbonatische Minerale treten sowohl in den Matadero-Profilen, als auch im (B) der Rumpfvarietät auf. Das analytisch nachgewiesene Karbonat stammt aus rhomboedrischen Eisen-Magnesium-Karbonaten. Die gasvolumetrische Messung mittels 10%iger Salzsäure erfaßt nicht den gesamten Karbonatanteil; dieser ist äußerst schwer und nur in konzentrierter Salzsäure löslich. Dieses Karbonat ist in den Matadero-Horizonten als Mineral nicht mehr nachweisbar, wohl aber zeigt die gasvolumetrische Untersuchung Karbonate noch an. Eine spezielle Verwitterungsselektion erscheint daher wahrscheinlicher, als eine in den Rubefikationshorizonten auftretende Autigenese. Dafür spricht vor allem der Verlauf der pH-Kurve im Profilschnitt: die Illuvialhorizonte (C_{m1} , C_{mC}) zeigen neben dem niederen pH auch den geringeren Karbonatanteil als die Kieselsäurecelluvialhorizonte. Damit ergibt sich für die Illuvialhorizonte eine intensivere Kalklösungsverwitterung infolge Zunahme des sauren Perkulationscharakters. Die relativ unvollständige Kalklösungsverwitterung im intensiv verwitterten (B)-Horizont ist wohl dadurch erklärlich, daß bei

* Ein derartiges Schwanken der Durchfeuchtungsverhältnisse und die Ausbildung mehrerer Sickerfronten im Profilschnitt ist rezent noch in den Profilen der molkenpodsoligen Terra fusca gegeben; daneben findet sich diese Erscheinung weitverbreitet, z. B. im tertiären oststeirischen Hügelland.

der im Gestein von außen nach innen fortschreitenden Verlehmung eine perkolations-resistente Hülle um das Gestein gelegt wurde; dadurch unterblieb eine vollständige Abfuhr der Erdalkalitionen. Infolge ihrer relativen Anreicherung im Bereich des Karbonatminerals erscheint aber die Nahfällung der im Ablauf der allitischen Degradation freigesetzten Hydroxyde verstärkt und die Schutzhüllenwirkung noch erhöht.

Auf die syngenetische Soluviation (im Sinne von SWINDALE und JACKSON 1956), welche jeweils zwei Horizonte erfaßt und sich im Profilschnitt wiederholt, verweisen u. a. die unter 3. genannten Kristallneubildungen. Autigene Kristalle wurden von G. FRASEL bei Feldspat und Turmalin festgestellt. Autigener Turmalin ist auf alle Horizonte verteilt, während autigener Feldspat ausschließlich im C_{m1} und C_{mC} , also in den Illuvialhorizonten aufscheint. Die Autigenese der Minerale tritt daher wohl als Folge einer Illuviation von Kieselsäure und ihrer Festlegung in den Illuvialhorizonten auf (s. o.).

Eine ähnliche, doch in der Intensität abgeschwächte Dynamik wie bei den älteren Rotlehmern kann auch für die jüngeren angenommen werden. Entscheidend für die Beurteilung der jüngeren Rotlehmgenese erscheint der Umstand, daß eine relativ hohe Humusanreicherung im (B) eingetreten ist. Diese Anreicherung ist keinesfalls das Produkt einer jüngeren Illuviation; diese reicht im Stockwerksprofil (jüngere und ältere Terra fusca über Rotlehm) allein bis zu dem den (B) überlagernden Solifluktionsschutt; im (B) ist wiederum ein deutlicher Anstieg der Humuswerte u. zw. von 0,6% im Solifluktionsschutt auf 2,3% im (B) zu verzeichnen. Zusammen mit der geringeren Dispersität des Granulates (um die Hälfte weniger Rohton als im älteren Rotlehm) und zusammen mit der weniger scharfen Kontrastierung der Werte von Horizont zu Horizont ist zu erkennen, daß die Verwitterung hier bedeutend weniger intensiv war.

Der große quantitative und auch qualitative Unterschied zwischen den beiden verschiedenen alten Rotlehmgenerationen liegt nun vor allem darin, daß beim jüngeren Rotlehm, neben der geringeren Dispersität und dem höheren Humusanteil, die Eisenhydroxyde einen geringeren Dehydratationsgrad aufweisen. Der jüngere Rotlehm liegt im Spektralbereich 7,5—5 YR, während der ältere im Bereich von 10 R aufscheint. Dies weist darauf hin, daß neben Hämatit noch ein hoher Anteil höher hydrierter Eisenverbindungen vorliegt (vgl. Korrelationen zwischen Dehydratationsgrad und Spektralbereich bei WAEGEMANS und HENRY 1954).

E. Verbreitung der Böden und Bodenabtrag

Das Vorkommen der einzelnen Bodentypen ist weitgehend an bestimmte geomorphologische Positionen gebunden.

So treten die Reliktböden, und hier vor allem der Rotlehm, auf alten Ebenheiten (einschließlich der weiten Konkavformen, Muldentäler im Sinne von LICHTENECKER) auf. Dies trifft nicht allein für das Vorkommen der vollständigen Matadero-Profile, sondern auch für das Vorkommen der Rumpf-Varietät zu. Als Ausnahme kann das Auftreten des Rotlehms aus Kalksandstein in hängiger Lage gelten. Sein Vorkommen ist substratgebunden und demgemäß an denudierte Kalksandsteinbänder im Wettersteinkalk geknüpft.

Gegenwärtig tritt der Rotlehm inselhaft verstreut auf. An der Basis von Profilen anderer Typen, vor allem der Terra fusca, finden sich sehr oft Rotlehmreste oder sein stärkst zersetztes Ausgangsmaterial, wobei es sich vielfach nicht entscheiden läßt, ob Kalksandstein oder Augensteinschotter vorliegt. Dies läßt auf sein einst weites Vorkommen schließen. Dasselbe deckt sich weitgehend mit der Verbreitung der Augensteinschotter. Die erwähnten inselhaften Rotlehm- und Augensteinreste sind auf dem höher gelegenen Rax-Westteil noch sehr mächtig ausgebildet; so z. B. auf dem Haberfeld und

auf der Ebenheit der Kote 1742 (s. Prof. 69, 73); auf der Grünschacheralpe hingegen, konnten diese mächtig akkumulierten Sande und Schotter mit ihrer verwitterten Oberkante nicht beobachtet werden, hier ist das Vorkommen der Augensteine auf Streuschotterstücke beschränkt.

Das Auftreten der Terra fusca weist nicht mehr jene strenge Abhängigkeit von der Lage auf. Das Hauptvorkommen der Terra fusca liegt zwar auch in flacher Position, dennoch aber finden sich ihre Reste, die meist zu den verschiedenen Varietäten der Pseudorensina umgeprägt sind, auch auf Hängen von $15/25^\circ$ Neigung. Die Terra fusca ist auf beide Raxteile gleichermaßen verteilt. Ihr Vorkommen setzt lediglich im Bereich der Gipffluren aus. Vereinzelte Reste treten in dieser Lage eingewickelt zwischen Schutt und Grus auf.

Die jüngsten Böden finden sich auf denudierten, hängigen Flächen, welche von älteren Bildungen freigelegt sind. Für das hypsometrisch gebundene Vorkommen der einzelnen Varietäten gilt folgende, bereits weiter vorne erwähnte Gesetzmäßigkeit: die Pseudorensina, sowie die Moder- und Tangelrensina treten unterhalb der Baumgrenze auf, während die Pech- und Polsterrensina über dieser anzutreffen sind.

Diese Verbreitung, die weitgehend durch alten Abtrag abgesteckt ist, wird durch rezente Solifluktion und Abspülung modifiziert. Auf diese gehen die nachfolgend beschriebenen Abtragsformen zurück.

Treppen, Trepphangbildung

Die Bildung dieser Formen wurde auf Pechrensina- oder pechrensinaähnlichen Standorten beobachtet, u. zw. am Lochbodenwestrand oberhalb der östlichen Dolinenzeile und auf der NW-Flanke der Preinerwand gegen die Neue Seehütte; weitere, jedoch nicht näher untersuchte Formen liegen auf der Haubenleiten. Der Vorgang der Trepphangbildung sei an Hand der Ausformung an der Preinerwand-W-Flanke beschrieben.

Auf diesen Flächen liegen Pechrensina mit einem Aufbau, den Prof. 60 veranschaulicht: A_1 —10 cm, A_2 —35 cm, E_1D_1 35—70 cm, E_2D_2 ab 70 cm. Diese Flächen werden nun rillenerosiv zerschnitten. Die Rillenerosion setzt an „verletzten“ Rasenstellen an; als Rasenverletzungen sind anzusehen: frei herumliegende Gesteinsbrocken, anstehender und den Rasen durchspießender Fels sowie der Viehtritt. Die Wirkung des abrinnenden Wassers beruht im Initialstadium darauf, daß es infolge der Barrierewirkung der freiliegenden Steine und durchspießenden Felsen an deren Seiten zu einem erhöhten, wirbelnden und kolkenden Wasserabfluß kommt; bei Viehtritt sind die kleinen Kolke bereits vorgebildet. Durch rückschreitende lineare Erosion werden diese Initialstadien in der Fallinie ausgeweitet, der schwach durchwurzelte A_2 wird abgetragen und auf diese Weise die Rasendecke (A_0 , A_1) zum Einsturz gebracht; die eingestürzte Rasendecke wird dann in charakteristischer Treppenform abgelagert.

Es lassen sich nun mehrere Phasen der Trepphangbildung verfolgen:

Phase 1: rillenerosive Freilegung des Profils ca entlang der Fallinie.

Phase 2: Unterspülung der Rasendecke, Abtransport des schwach durchwurzelten und rasch suspendierbaren A_2 ; die Erosion greift unter dem A_1 nach rückwärts und unterspült ihn weiter.

Phase 3: Der A_1 ist soweit unterspült, daß er den Halt verliert und an der Stirn (immer weiter verbreiterte Rille) überkippt.

Phase 4: Infolge der eigenen Schwere klappt das überkippte Rasenstück in der Mitte (zwischen Abriß und Widerlager, wobei letzteres vom denudierten ED gebildet wird) zusammen; dabei kommt die vegetationsbestandene Rasenziegeloberseite innen zu liegen.

Phase 5: Das Rasenstück wird vom Hangwasser meist noch weitergewälzt und bleibt abgetragen liegen. Infolge der entstehenden Barrierenwirkung wird hangseits weiteres Material angelagert (meist Schutt und Grus, ED-Material).

Phase 6: Das Rasenstück wird meist aus seiner parallel zur Hangneigung erfolgten Ablagerung noch etwas abgehoben, so daß ein Winkel zwischen dem Rasenstück und der Unterlage gebildet wird; dadurch erhöht sich noch die Barrierenwirkung. Damit ist die Bildung der Treppe abgeschlossen. Da der angeführte Schutt talseits sowie seitlich-hangwärts vom Rasen eingefriedet erscheint, entsteht der Aspekt eines Schuttgartens. In diesen wird laufend noch Material, vor allem auch jenes des A_2 eingeschlämmt.

Diese Abspülung wird noch durch Einwirkung von Kammeis unterstützt. So konnte man im Spätherbst 1958 an den freigelegten talseitigen Stirnen der Rasen (ältere Abrißnischen) Pipkraken beobachten. Sie wuchsen aus dem angerissenen A_2 , wobei sie in der bekannten Art Bodenkrümel vor sich herschoben.

Es liegt also eine kombinierte Erosion von linear einsetzender und dann immer weiter in die Breite (unter die Rasendecke) greifender Abspülung und Kammeiseinwirkung vor. Auf diese Art kommt es auf stark geneigten Hängen zur typischen Ausformung von Treppen. Diese ergeben sich durch fortlaufende und den Hang hinaufsteigende Wiederholung des gleichen Vorganges.

In allen Phasen kann eine mehr oder minder erfolgreiche Lebendverbauung einsetzen. Die zwergig wachsenden Holzarten bewirken, dies wurde vor allem am Lochboden beobachtet, daß Phase 5 und 6 ganz selten eintreten. Diese Lebendverbauung stabilisiert Phase 3 und 4. Dadurch entstehen die überkippten und vom Abriß losgelösten Rasenziegel, welche allein durch die kriechenden Stämmchen von *Alnus* und *Salix* mit dem alten Rasen verbunden sind. Die Stämmchen bilden zwischen beiden eine Brücke und geben gleichzeitig dem losgelösten A_1 skelettartigen Halt. Ab Phase 5 übernehmen neben *Alnus* und *Salix* polsterartig wachsende Pflanzen (*Dryas octopetala*, *Carex firma*, *Silene acaulis*) die Stabilisierung. In diesem Bestand treten dann immer wieder *Pedicularis verticillata*, *Helianthemum nitidum*, *Pinguicula alpina*, *Saxifraga*, *Sesleria varia* und *Primula Clusiana* auf. Auf diese Weise kommt es zu einer bunten Umfassung der Schuttgärten.

Das Phänomen der Trepphangbildung tritt nur auf nicht baumbestandenen Flächen, welche daneben noch eine entsprechende Neigung ($10/30^\circ$) aufweisen müssen, auf. Daher erklärt sich auch das stets nur auf Pechrensinstandorte beschränkte Auftreten dieser Formen.

Zerschlämmung und Abtransport (KURON, 1957)

Diese beiden ineinandergreifenden Erosionsvorgänge wurden an Terra fusca in ebener bis ganz flach geneigter Lage beobachtet. Hier treten sie in Abhängigkeit von der Bedeckung durch die Vegetation und der Korngrößenverteilung des Bodens auf.

Die Zerschlämmung setzt ein, wenn die Abdeckung unter ca. 50% sinkt. Am besten ist dies entlang der stark begangenen Wege beobachtbar, wo der Bestand mitunter wegen des Betrittes völlig verschwindet. Hier sind die Oberflächen des anstehenden Bodens ziemlich glatt (Saigerung der vom letzten Regenfall suspendierten Sedimente) und mitunter fahl-reduziert gezeichnet. Mit einsetzenden Niederschlägen werden die Oberflächen aufgeraut. Weiterer Niederschlag ruft eine Aufladung des ab rinnenden Wassers mit suspendierten Teilchen hervor. Dies geschieht im Verlauf des strichregen förmig bald auf- und bald abschwellenden Niederschlages sehr rhythmisch, parallel laufend mit den heftiger und sanfter auftreffenden Tropfen.

Der Abtransport erfolgt nie weit. Das umgelagerte Sediment gibt sich als kleiner, stets mit *Poa annua* bestandener Schwemmkegel, der auf die nächsttiefere Verebnung ausläuft, leicht zu erkennen (z. B. oberhalb der Scheibwiese, am Weg zum Lochboden).

Die Erodierbarkeit ist proportional zum Sand- und Schluffgehalt eines Bodens und umgekehrt proportional zum Tonanteil (BOUYOUKOS, 1935). Daneben entscheiden darüber noch Struktur und Strukturstabilität (KURON, 1957). Dieser Umstand macht verständlich, warum von Zerschlämmung und Abtransport die Terra fusca bei weitem stärker betroffen wird als der Rotlehm. An diesem wurden die beschriebenen Erscheinungen nicht beobachtet.

Frostbodenformen (TROLL, 1947)

a) Schuttpflaster und Girlanden

Diese beiden Formen der differenzierten Solifluktion wurden bereits zusammen mit der Pechrendsina im Zusammenhang mit der Bodenfolge beschrieben. Hier sei noch darauf verwiesen, daß neben den eigengesetzmäßigen Saigerungsvorgängen stets auch die Erdschwere als formende Kraft mitbeteiligt ist. So sind die Girlanden stets gegen die Seite der vorhandenen Neigung stärker ausgebildet und Girlande und Schuttpflaster gehen mit zunehmender Neigung in die Schuttgärten der Trepphänge über.

b) Buckel und Wülste (Cuscinetti)

Diese wurden auf dem Roßboden beobachtet. Es handelt sich um Formen, welche als zusammenhängende und vielfach hintereinander gestaffelte, d. h. mehrreihige Buckel und Wülste über weite Erstreckung quer zum 4–5° geneigten Hang verlaufen. Diese Buckel sind ca. 30 cm hoch und ca. 20 cm breit und weisen den folgenden molkenpodsoligen Profilaufbau auf: $A_0 + A_1$ 0–15 cm, AEP 15–25 cm, EP 25–30 cm; das Profil, d. h. der Wulst lagert auf einem dem Profil 60 ähnlichen Boden. Die zwischen den Wülsten ebenfalls quer zum Hang verlaufenden, viehgangähnlichen Rinnen weisen den stärksten molkenpodsoligen Aspekt auf. Hier ist darauf zu verweisen, daß vielfach analoge Formen auftreten. Diese gehen aber nicht auf Solifluktion zurück. Es handelt sich vielmehr um abgestorbene und vermoderte Latschenstöcke, welche als Buckel das übrige Relief überragen.

Die Bildung dieser Buckel hat wahrscheinlich die gleiche Ursache wie sie PIRANDELLI nennt, nämlich: gestautes Wasser im vorbestimmten Relief, das bei Gefrieren zur Eissbildung und Aufwölbung der Buckel führt. Die Profile wurden im Spätherbst 1958 geöffnet. Obwohl dies an einem Frosttag geschah wurden keine Eisschollen am Buckelboden beobachtet, wohl aber eine Verhärtung des Kernes über dem nicht übermäßig (die Fließgrenze nicht erreichenden) breiigen A. Es scheint daher wahrscheinlich, daß die Formung in die Zeit der Frosttage im Frühjahr fällt, wo der Boden eine stärkere Wasserabsättigung und den ausgeprägteren Temperaturwechsel im Tagesgang zeigt. Vorhandene Eisschollen decken sich dann zweifellos mit den beiden hydromorphen Horizonten, zumindest aber mit dem EP.

Wannen, Wannenbildung

Diese Wannen sind auf dem Trinksteinboden beobachtbar. Sie treten einzeln auf, zeigen aber mit zunehmender Geländeneigung gegen den Trinksteinsattel ein Zusammenwachsen in der Fallinie. Diese Wannen messen 1,4–1,5 m und sind 20–50 cm unter das übrige Niveau eingesenkt. Den Profilaufbau gibt Profil 70 (an der überlagerten Profilkante pseudovergleyter Rotlehm) wieder:

A 0–2 cm, AE 2–7 cm, AEP 7–12 cm, E(B)_{fos} 12–40 cm, E(B)D_{fos} 40 ± 120 cm. Der Wannboden ist oft dicht besät mit Augensteinkies; infolge Tagwasserstau ist er, abgesehen von einigen Horsten von *Deschampsia caespitosa*, vegetationslos.

Diese Formen ergeben sich durch vertikale Bodenverlagerung und Nachsinken der Bodendecke in den verkarsteten Untergrund. Mit im Spiel ist auch der Frosthub, der zur starken vertikalen Saigerung von Fein- und Grobmaterial (Kies) führt.

F. Allgemeine Bemerkungen zur Bodenbildung im alpinen Raum

Rezent entwickeln sich im subalpinen und alpinen Klimabereich A/C bzw. A/D-Profile. Dabei ist der Vorgang der Bodenbildung der, daß einem bestimmten jährlichen und der Humifizierung unterworfenen Bestandesabfall ein bestimmter Anteil eingelagerter, äolisch transportierter „Fremdminerale“ entspricht. Es erfolgt die Entwicklung des Alpenhumus. Die Arbeiten LEININGENS und JENNYS zeigen, daß hier eine regionale Erscheinung vorliegt und daß überall in den Alpen die gleichen Bildungsbedingungen herrschen. Die Bodenentwicklung ist, wie schon die beiden oben genannten Autoren zeigten, vom geologischen Substrat unabhängig und tritt gleichermaßen auf Kalk wie auf Silikatgestein auf. Auf Grund dessen erscheint die üblicherweise vorgenommene Trennung der A/C Böden in Ranker und Rendsinen im alpinen Bereich als ungerechtfertigte Konzession an das Substrat. Bei der Gleichsinnigkeit der Genese erscheint es sinnvoll, das Substrat allein als Kriterium der nächsttieferen Ordnungseinheit zu wählen.

Mit dieser Feststellung geht einher die Frage nach der Bezeichnung des Substrates. Bei diesem handelt es sich streng genommen keinesfalls um das Muttergestein, mithin nicht um den C- sondern um den D-Horizont. Wie weiter vorne mehrmals ausgeführt (s. S. 13, 39) steht dies auch im Einklang mit der geringen Einflußnahme des Substrates auf die Dynamik (geringe Absättigung auf Kalk, keine Kalkhumatbildung). In der vorliegenden Arbeit wurde noch an der C-Symbolik festgehalten, weil das karbonatische Substrat auf dem Umweg über die äolische Nahkomponente die Dynamik z. T. mitbestimmt und den acid-hum-Charakter des Perkolationssystems oszillierend prägt. Die Frage der Symbolik sowie die Frage der systematischen Gliederung von Rendsina und Ranker erscheint jedoch als ein Problem, welches im Verlauf einer weitergesteckten Absprache dringend einer Klärung bedarf.

Ein weiteres vordringliches Problem der alpinen Pedologie bzw. der Bodenbildung auf Kalk ist jenes der Terra fusca, des ABC-Bodens auf reinem Kalk. Nicht allein, daß hier eine Absprache hinsichtlich der Beurteilung des Substrates erforderlich ist, es ist vielmehr auch die Stellung der Lehme und Erden sowie das systematische Gewicht der verschieden wasserhaltigen Eisenhydroxyde in diesen Einheiten zu klären. Auf Grund der gewonnenen Erkenntnis erscheint hier die Anwendung des endodynamomorphen Prinzips als oberstes Ordnungskriterium ebenso unangebracht wie beim AC-Boden.

Besonderes Augenmerk erfordert die Ausprägung hydromorpher Formen. Es hat den Anschein, daß die Ausprägung der meisten Profile mit Podsolaspekt in ihrer Anlage primär auf molkenpodsolige Dynamik zurückgeht. Dies läßt sich an Hand der Literatur auch nachweisen (vgl. KLINGE, 1956). Für den österreichischen Alpenraum liegen diesbezüglich repräsentative Aussagen von FRANZ (1960) und Dipl. Ing. SCHNETZINGER, Tamsweg/Salzburg vor (freundliche mündliche Mitteilung) *.

Ein wesentliches Problem, das im Verlauf dieser Arbeit auftaucht, ist jenes des Klimax und der Bodenentwicklung. Als Klimax des AC-Bodens ist die Pechrendsina

* Nach Dipl. Ing. SCHNETZINGER besitzen diese Böden im Salzburgerischen auch unterhalb der Podsolgrenze weiteste Verbreitung. Im Verlauf der Probekartierung wurden diese, zusammen mit Dr. BLÜMEL, Petzenkirchen/NÖ., erstmals auf dem Naßfeld bei Gasten und zwar als Valerienpodsol (so genannt nach der Valeriehütte) beschrieben.

zu werten. Dabei erscheint es ungewiß, ob die typische oder die frostbedingten Subvarietäten als solcher anzusprechen sind (s. S. 36). Die Entwicklung des Klimax ist kausalgenetisch mit der Ausbreitung oder dem Rückgang der Vegetation und Vegetationsabdeckung verknüpft. Wie gezeigt werden konnte, kann sowohl eine Entwicklung zur Hamada vorliegen, es kann aber auch die Girlande als Initialstadium der typischen Pechrendsina aufgefaßt werden.

Wesentlich ist, daß die Bildung der Pechrendsina nicht immer als homologer Prozeß aufgefaßt werden kann; diese Feststellung kann an degradierten Terra fusca-Formen (meist Pseudorensinen) beobachtet werden. Die Entwicklung verläuft im terrestrischen Bereich über die gedunkelte Terra fusca zu den einzelnen Pseudorensina-Varietäten (Folge ABC → AC Boden). Bei leichter Unterzügigkeit tritt (s. Prof. 41 u. 56) eine starke Kolloidbeweglichkeit ein, welche zur Verschlammung und damit zu homogenen, typisch pechrendsinaartigen Lagerungsaspekten führt. Mithin kann — unter Beachtung, daß allein ein analoger jedoch kein homologer Prozeß vorliegt — der Pechmoder als Klimax auch der degradierten Reliktböden angesehen werden.

G. Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurden die Böden des Raxplateaus mitsamt den darauf anzutreffenden Pflanzenbeständen untersucht und beschrieben:

Es sind vier verschiedene Bodentypen anzuteffen, die sich hinsichtlich Alter, Genese und Erhaltung primärer Formen deutlich unterscheiden; Rendsinen, Pseudorensinen, Terra fusca-Formen und Rotlehme.

Die Rendsinen entsprechen rezenten Bildungen, die in Form mehrerer Varietäten und Subvarietäten vorwiegend die Hänge und die erosionsausgesetzten Flächen über der Baumgrenze bedecken. Die Genese dieses Typus konnte als jene des Alpenhumus erkannt werden. Als Klimax können die Subvarietäten der Pechrendsina gelten.

Pseudorensinen sind die Böden, die sich aus lehmigen Erosionssedimentresten der Terra fusca entwickeln, wozu es durch rezente Humusakkumulation und deren zoogene und endoperkolative Einnengung in die C-Horizonte kommt. Von diesem Typus sind 3 Varietäten vertreten.

Die Dynamik der Rendsina und Pseudorensina entspricht nicht dem Terralk-, sondern dem Acid-hum-Typ.

Von den beiden Reliktböden bedeckt die Terra fusca die weitaus größte Fläche. Dieser Boden entwickelte sich auf der Rax nicht aus Kalklösungsrückständen, sondern aus äolischen Sedimenten, welche aus den südlich anschließenden Kristallingebieten eingeweht wurden. Auf Grund des stratigraphischen Befundes muß mit zwei Einwehungsperioden gerechnet werden, wobei die eine wahrscheinlich präbühlstadiäl die zweite aber postbühlstadiäl ist. Die Terra fusca-Formen der Rax sind Erden und nicht Lehme. Diese Erden wurden postwürm gebildet; ihre Entwicklung schließt ab mit der Kappungstätigkeit zu Ende der postglazialen Wärmezeit. Die Terra fusca ist rezent einer Degradation, die in zwei Richtungen verläuft, unterworfen: im terrestrischen Bereich tendiert die Entwicklung zur Ausprägung von A/C-Böden, im hydromorphen aber zur Bildung molkenpodsoliger Formen.

Der Rotlehm tritt inselartig verstreut auf; seine Reste sind jedoch noch über das gesamte Plateau hin verfolgbar. Er hat sich aus zwei verschiedenen Substraten entwickelt: aus dem Material der Augensteinlandschaft und aus Kalksandstein, welcher normalen Einlagerungen im Wettersteinkalk entspricht. Es wurden zwei verschieden alte Rotlehmgenerationen beobachtet; die eine entspricht vollreifen Profilen, denen ein tertiäres Bildungsalter zugeschrieben werden muß, die andere aber unausgereiften, die sich während

eines Interglazials (um welches es sich handelt, ist nicht näher feststellbar) entwickelten. Beide sind durch eine Periode starker erosiver Abtragung getrennt. Der Rotlehm zeigt keine sekundären Umprägungsformen; die leichte allitische Degradation erfolgte syngenetisch.

Alle Bodentypen erweisen sich als mehr oder minder analoge Böden. Auftretende Bestandesunterschiede sind auf die verschiedene Seehöhe, Exposition, Beschattung sowie die unterschiedliche Hang-, Druck- und Tagwasserbeeinflussung der Flächen zurückzuführen.

Der rezente Bodenabtrag geht auf den Frost, die Abspülung und das Einsinken in den verkarsteten Untergrund zurück; dem Wind kann in diesem Bereich allein eine Akkumulations- und keine Deflationswirkung zugesprochen werden.

LITERATURVERZEICHNIS

- ALMEN, H.: Colorimetric de Sediments Quaternaires et Paléoclimats, Premiers Resultats. Bull. de la Soc. géol. de France, 6^e série, IV, 1954.
- ANDERSON, B.: Two Red Earth Profiles from Southern Tanganyika showing the influence of parent material on profile character. Trans. 6th Int. Congr. Soil Sci., Paris 1956, E.
- ATTERBERG, A.: Die mechanische Bodenanalyse und die Klassifikation der Mineralböden Schwedens. Int. Mitt. Bodenk., II, 1911.
- Die Konsistenz und die Bindigkeit der Böden. Int. Mitt. Bodenk., II, 1912.
- AUBERT, G.: Les Sols Lateritiques. Trans. 5th Int. Soil Sci., Leopoldville 1954, I.
- BAREN, VAN F. A. — KIEL, H.: The mineralogy of an apparently autochthonous soil profile in French Equatorial Africa. Trans. 5th Int. Congr. Soil Sci., Leopoldville 1954, II.
- BASTOS, J. M. DE MACEDO: Note on the development of ferrallitic soils from acid and basic rocks. Trans. 5th Int. Congr. Soil Sci., Leopoldville 1954, IV.
- BAVER, L. D. — SCARSETH, G. D.: Subtropical weathering in Alabama as evidenced in the Susquehanna fine sandy loam profile. Soil Res. 2, 1931.
- BENNETT, H. H.: Some comparisons of the properties of humid tropical and humid temperate American Soils; with special reference to indicated relations between chemical composition and physical properties. Soil Sci., 21, 1926.
- BENNETT, H. H. — ALLISON, R. V.: The soils of Cuba. Washington 1928.
- BLANCK, E.: Kritische Beiträge zur Entstehung der Mediterran Roterde. Landw. Versuchsstat. 87, 1915.
- BLANCK, E. — ALTEN, F.: Experimentelle Beiträge zur Entstehung der Mediterran Roterde. Landw. Versuchsstat. 103, 73, 1924.
- Beiträge zur Kennzeichnung der Roterden. Landw. Versuchsstat. 103, 68, 1925.
- BLANCK, E.: Die Mediterran Roterde. Blancks Handb. d. Bodenk., 3, 1930.
- BLANCK, E. — GEILMANN, W.: Über die chemische Zusammensetzung einiger Konkretionen tropischer Böden. Landw. Versuchsstat., 101, 1923.
- BLANCK, E. — GIESECKE, F.: Über die Entstehung der Roterde im nördlichsten Verbreitungsgebiet ihres Vorkommens. Chem. d. Erde, 3, 1928.
- BLANCK, E. — MELVILLE, R.: Untersuchungen über rezente und fossile Verwitterung der Gesteine innerhalb Deutschlands, zugleich ein Beitrag zur Kenntnis der alten Landoberflächen der Deutsche Mittelgebirge. Chem. d. Erde, 13, 14, 15; 1940—41—42—45.
- BLOOMFIELD, C.: Sesquioxymobilizations and clay movement in podzolized soils. Nature, 172, 1953.
- The defoliation of Kaolin by tree leaf leachets. Trans. 5th Int. Congr. Soil Sci., VII, 1954.
- Leaf leachets as a factor in pedogenesis. I. Sci. Food Agric., 11, 1955.
- BOUE, C.: Über Karst- und Trichterplastik. Sitzungsber. Akad. Wiss., Math.-naturw. Kl., 1861.
- BOUYOUCOS, G. J.: The clay ratio as a criterium of susceptibility of soils to erosions. Journ. Americ. Soc. Agron. 27, 1935.
- BRAUN-BLANQUET, J. — JENNY, H.: Vegetationsentwicklung und Bodenbildung in der alpinen Stufe der Zentralalpen. Denkschr. d. Schweiz. Naturf. Ges. 13, 2, Zürich 1936.
- BRAUN-BLANQUET, J. — PALLMANN, H. — BACH, R.: Pflanzensoziologische und bodenkundliche Untersuchungen im Schweizerischen Nationalpark und seinen Nachbargebieten. Liestal 1954.
- COMEL, A.: La „terra rossa“ Italiana. Estr. Ann. Ser. 3a, 2, Udine 1933.
- CORNELIUS, H. P.: Geologische Karte des Raxgebietes und Erläuterungen zur geologischen Karte des Raxgebietes. Geol. BA. Wien, 1936.
- CORRENS, C. W.: Die Sedimentgesteine. Berlin 1939.
- CUMIN, G.: Appunti geologici sull' Istria montana. Att. Accad. naz. Lincei, Roma 33, 1924.
- DARBY, D. G. — ORCHARD, E. R.: Characteristics of some sub-tropical soils of Natal. Trans VI. Congr. Int. Soil Sci., Paris 1956, E.
- DOEGLAS, D. J.: The application of the size-graph. Report on the introduction and the discussions. Food and agriculture organisation of the UN subgroup for soil classification and survey in Europe. Ist meeting of the subgroup, Ghent, 14—15—16 Sept. 1954.
- DOSCH, F.: Färberversuch Hochschneeberg 1955. Gas, Wasser, Wärme 10, 1956.
- DUCHAUFOUR, PH.: Pedologie — Tableaux descriptives et analytiques des sols. Nancy 1957.
- EDELMANN, C. H. — SCHUFELN, A. C. zit b. Scheffer-Schachtschabel. Bodenkunde I, 1960.
- EICHINGER, A.: Die Entstehung der Roterden und Laterite. Z. f. Pflanzern. u. Düngung, 8 A, 1927.
- ENGLAND, C. B. — PERKINS, H. F.: Characteristics of three reddish brown lateritic soils of Georgia. Soil Sci., 88, 1959.
- ERHART, H.: La genese des sols en tant que phenomene geologique. Theorie de la Biorexistencie. Paris 1956.
- FABICH, K. — PRODINGER, W.: Sonderbericht 1956 des chemischen Laboratoriums. Verh. Geol. BA., Wien 1957.

- FIEDES, S. — SWINDALE, D. — RICHARDSON, J. P.: Soil Sci., 74, 1952 (zit. b. Scheffer-Schachtschabel 1956).
- FINK, J.: Der östliche Teil des nördlichen Alpenvorlandes; Exkursionen durch Österreich. Mitt. Österr. Bodenk. Ges., 6, Wien 1961.
- FRANKE, M.: Lateritische Substanzen. Neues Jb. Min. usw. 1928.
- FRANZ, H.: Feldbodenkunde. Wien u. München 1960.
- Das Glocknergebiet; Exkursionen durch Österreich. Mitt. Österr. Bod. Ges., 6, Wien 1961.
- FRANZ, H. — SOLAR, F.: Das Raxplateau und seine Böden; Mitt. Österr. Bod. Ges. 6, Wien 1961.
- FREISE, Fr. W.: Das Nebeneinandervorkommen von Kaolin und Tonerde auf Granit und Gneis. Chem. d. Erde, 10, 1935.
- FUCHS, Th.: Zur Bildung der Terra rossa. Verh. k. k. Geol. Reichsanst., Wien 1875.
- GALDIERI, A.: L'origine della Terra rossa. Boll. Soc. Nat.; Ann. R. Scuola d'Agric., Portici 1913.
- GAMS, H.: Aus der Geschichte der Alpenwälder. Z. d. D. u. Ö. AV., 1937.
- Beiträge zur Mikrostratigraphie und Paläontologie des Pliozäns und Pleistozäns von Mittel- und Osteuropa und Westsibirien. Ecol. geol. Helvet., 28, 1, 1935.
- Der Einfluß der Eiszeit auf die Lebewelt der Alpen. Jb. d. Vereins z. Schutze d. Alpenpflanzen und Tiere, 8, 1936.
- GEZE, B.: Paleosols et sols dus à l'évolution actuelle. Ann. Ec. nat. Agric. Montpellier t. XXVII, IV, 1947.
- GLINKA, K.: Typen der Bodenbildung. Berlin 1914.
- GÖTZINGER, G.: Zur Frage des Alters der Oberflächenformen der östlichen Kalkhochalpen. M. G. Ges. Wien 1913.
- HARRASSOWITZ, H.: Laterit. Berlin 1926.
- Südeuropäische Roterde. Chem. d. Erde, 4, 1928.
- Böden der tropischen Regionen. Blancks Handb. d. Bodenl., 3, 1930.
- HAUER, V.: Geologische Übersichtskarte der Österreichischen Monarchie. Jb. Geol. RA. 18, Wien 1868.
- HOFER, M.: Unterirdisch entwässerte Gebiete in den nördlichen Kalkalpen. Mitt. Geogr. Ges. Wien 1906, 1909.
- HUMBERT, R. P.: The genesis of Laterite. Soil Sci., 65, 4, 1948.
- JAHN, R. E.: The Guataparó red soils of Northern Venezuela. Soil Sci., 86, 1958.
- JAKLITSCH, L.: Zur Untersuchung oststeirischer Böden, insbesondere jener auf Terrassen des Ritscheintales. Mitt. Österr. Bodenk. Ges., 3, 1959.
- JANIK, V. — SCHILLER, H.: Charakterisierung typischer Bodenprofile der Gjadalm. Mitt. Österr. Bodenk. Ges., 4, 1960.
- JENNY, H.: Hochgebirgsböden. Blancks Handb. d. Bodenl., 3, 1930.
- Great soil groups in the Equatorial regions of Columbia, S-America. Soil Sci., 66, 1948.
- JUNG, L.: Zur Frage der Nomenklatur erodierter Böden. Mitt. a. d. Inst. f. Raumforsch., Bonn. 1953.
- KAPPEN, H.: Die Bodenazidität. Berlin 1929
- KELLOG, Ch. E.: Preliminary suggestions for the classification and nomenclature of great soil groups in tropical and equatorial regions. Proc. 1st Commonwealth Bureau of Soil Sci., 1948.
- KILIAN, W.: Vorschlag zu einer Karststandsaufnahme Österreichs dargestellt am Beispiel des östlichen Dachsteingebietes. Diss. Hochsch. f. Bodenkultur, Wien 1959.
- KINTZLER, O.: Pollenanalytische Untersuchungen von Mooren des westlichen Pannonischen Beckens. Beih. z. Bot. Cbl., LIV, Abt. B., 1936.
- KERNER v. MARILAUN, F.: zit. b. Blanck 1930.
- KLINGE, H.: Zur Frage der zeitlichen Einordnung rezenter und vorzeitlicher Kalksteinböden der Iberischen Halbinsel. VI. Congr. Int. Sc. du Sol., Paris 1956.
- Eine Stellungnahme zur Altersfrage von Terra fossa-Vorkommnissen. Z. f. Pflanzenern., Düngung u. Bodenk., 81, 1958.
- KNAUST, W.: Über Sole von Eisen- und Manganhydroxyden in ihrer Beziehung zur Bildung sogenannter Schutzrinden des Laterits. Chem. d. Erde, 4, 1930.
- KRAMER, E.: Istrazivanje o postanku tako zvane „terre-rose“. Mitt. Musealver. f. Krain, 12, 1898.
- KUBIENA, W. L.: Beiträge zur Bodenentwicklungslehre: der Kalksteinbraunlehm (Terra fusca) als Glied der Entwicklungsreihe der mitteleuropäischen Rendzina. Z. f. Bodenk. u. Pflanzenern., 35, 1944.
- Entwicklungslehre des Bodens. Wien 1948.
- Bestimmungsbuch und Systematik der Böden Europas. Stuttgart 1953.
- Sobre el metodo de la Paleodafologia. Anales de Edafol. y Fisiol. veget., Madrid 1954a.
- Über Reliktböden in Spanien. Angew. Pflanzensoz.; Veröff. d. Kärntner Landesinst. f. angew. Pflanzensoz., Klagenfurt 1954b.
- Los relictos de Braunlehm del Atakor (Central-Sahara). Anales de Edafol. y Fisiol. veget., Madrid 1954c.
- Rubefizierung und Laterisierung. Trans. VI. Congr. Inst. Soil. Sci. Paris 1956, E.
- Über die Braunlehmrelikte des Atakor; Erdk., IX, 115, 1955.
- KUNDLER, P.: Zur Kennzeichnung der Rasenpodsole und Grauen Waldböden Mittelrußlands im Vergleich mit den sols lessivés des westlichen Europa. Z. f. Pflanzenern., Düngung u. Bodenk., 81, 1959.
- KURON, H. — JUNG, L.: Über die Erodierbarkeit einiger Böden. Extr. des Comptes et Rapports Ass. Gen. de Toronto 1957.
- LANG, R.: Über die Bildung von Roterden und Laterit. Verh. 4. Int. Konf. Bodenk., 2, Rom 1926.
- LEININGEN, W. Graf zu: Über Humusablagerungen in den Kalkalpen. Naturw. Z. Land- u. Forstw., 10, 1907; 6, 1908; 7, 8, 1909.
- Über die Einflüsse von äolischer Zufuhr auf die Bodenbildung (mit besonderer Berücksichtigung auf die Roterde). Mitt. Geol. Ges., 8, Wien 1915.
- Entstehung und Eigenschaften der Roterde. Mitt. Int. Bodenk. Ges., 7, 1917.
- Die Roterde (Terra rossa) als Lösungsrest mariner Kalkgesteine. Chem. d. Erde, 4, 1929.
- LICHTNECKER, N.: Beitrag der geomorphologischen Entwicklungsgeschichte der Ost-Alpen; die Nördlichen Ostalpen. Geogr. Jahresb., 19, Wien 1938.
- Die Rax. Geogr. Jahresber. a. Österr., XIII, 1926.
- LIESEGANG, R. E.: Geologische Diffusionen. Dresden u. Leipzig 1913.
- LIPOLD, ?.: zit. b. Blanck 1930.
- LOŽEK, V. — PROŠEK, F.: Krasové zjevny v Fravertinek a jejich stratigraficky vyinam. Ceskoslovensky Kras, R 10, C 4, 1957.
- LÜTTMER, J. — JUNG, L.: Über die Eignung des Natriumphosphats zur Dispergierung bei der mechanischen Bodenanalyse. Mitt. a. d. Inst. f. Bodenk. u. Bodenerh., Gießen 1955.

- MARBUT, C. F.: zit. b. Harrassowitz 1930.
- MERWE VAN DER, C. R.: Subtropical brown forest soils (Low Veld). Trans. 5th Int. Congr. Soil Sci., Leopoldville 1954, IV.
- MÜCKENHAUSEN, E.: Die wichtigsten Böden der Bundesrepublik Deutschland. Frankfurt/Main, 2. Aufl. 1959.
- NEUMAYR, M.: Zur Bildung der Terra rossa. Verh. k. k. Geol. RA. Wien 1875.
- PALLMANN, H.: Die Systematik der Böden; der Vorschlag eines Bodensystems; in Pallmann H. — Richard-F. — Bach, R.: Über die Zusammenarbeit von Bodenkunde und Pflanzensoziologie. 10. Congr. Int. Verv. Forstl. Versuchsanstalten, Zürich 1948.
- PLÖCHINGER, B.: Bericht 1957 über Aufnahmen auf den Blättern Puchberg/Schneeberg (75) und Neunkirchen (105). Verh. Geol. BA. Wien 1958.
- RAMANN, E.: Bodenkunde. Berlin, 2. Aufl. 1905, 3. Aufl. 1911.
- REIFENBERG, A.: Über die Rolle der Kieselsäure als Schutzkolloid bei der Entstehung mediterraner Roterden. Z. f. Pflanzenern., Düngung u. Bodenk., A. 10, 1927/28.
- PFEFFER, P. — HELMERS, J. H.: Verwitterungsstudien an Basalten des Westerwaldes. Z. f. Pflanzenern., Düngung u. Bodenk., A. 36, 1934.
- REGNY DE, V.: Sull origine della „terra-rossa“. Boll. Soc. Geol. Ital., 23, Roma 1904.
- RIEDL, H.: Formengebung und Sedimententstehung in der Nixhöhle bei Frankenfels (Niederösterreich). Die Höhle, 2, Wien 1960.
- RIEHM, H. — ULRICH, B. — ULRICH, M.: Schnelle Bestimmung der Kationensorptionskapazität. Landw. Forschung, 6, 2, 1954.
- ROBINSON, G. W.: Die Böden. Berlin, 3. Aufl., 1939.
- ROHLAND, P.: Die kolloiden Eigenschaften der Terra rossa. Koll. Z., 3, 1914.
- RUHE, R. V. — CANDY, J. G.: Latosolic soils of Central African interior high plateaus. Trans. 5th Congr. Soil Sci., Leopoldville 1954, IV.
- SCHACHTSCHABEL, P.: zit. b. Scheffer-Schachtschabel, I, 1956.
- SCHARFETTER, R.: Das Pflanzenleben der Ostalpen. Wien 1938.
- SCHAEFFER, F. — ULRICH, B.: Humus und Humusdüngung. 2. Aufl., Bd. 1, 1960.
- SCHÖLZ, F. K.: Mikroskopische und chemische Untersuchungen zweier Tone. Chem. d. Erde, 8, 1933.
- SCHÖNHALS, E.: Die Einteilung der Bodenarten im rechtwinkligen Koordinatensystem und ihre Bezeichnung. Vortr. gen. anläßl. d. Arbeitsbespr. d. Sachbearb. f. Bodenk. bei den Geol. Landesämtern in Kiel am 3. 4. 1953; Manuskript.
- (1958), zit. b. Franz, 1960.
- SCHRECKENTHAL, G.: Mangan- und Eisenanreicherungen in diluvialen Schottern des Marchfeldes. Chem. d. Erde, 6, 1931.
- SCHRECKENTHAL, G. — SCHIMITSCHEK, G. v.: Klima, Boden- und Holzarten an der Wald- und Baumgrenze in einzelnen Gebieten Tirols. Innsbruck 1934.
- SCHWARZ, K.: Über das Problem der Kaolinbildung. Tonind. Ztg., 1924. (zit. b. Harrassowitz, 1926).
- STAUDIGL, E.: Die Wahrzeichen der Eiszeit am Südrand des Gardasees. Jb. k. k. Geol. RA., 16, Wien 1866.
- STREMMER, H.: Laterit und Terra rossa als illuviale Horizonte humoser Waldböden. Geol. Rundsch., 5, 1940.
- SWINDALE, L. D. — JACKSON, M. L.: Genetic process in some residual podzolized soils of New-Zealand. Trans. 6th Congr. Int. Soil Sci., Paris 1956, E.
- TARAMELLI, E. T.: Dell' origine della terra rossa engli affiori amenti di suolo calcareo. R. Inst. Lombardo, Rendic. 2, XIII, 1880.
- TRETZ, E.: Geologische Darstellung der Gegend von Karlstadt in Kroatien. Jb. k. k. RA., 27, 41—43, Wien 1873.
- TROLL, C.: Die Formen der Solifluktion und die periglaziale Bodenabtragung. Erdkunde 1, 1947.
- TUCAN, FR.: Die Kalkgesteine und Dolomite der kroatischen Karstgebirge. Neues Jb. Min. usw., 34, 1912.
- VAGELER, P.: Die Entstehung des Laterits und der sonstigen tropischen Böden in Abhängigkeit vom Klima. Mitt. d. Deutsch. Landw. Ges., 1913.
- Grundriß der tropischen und subtropischen Bodenkunde. Berlin, 2. Aufl. 1938.
- VASEL, A.: Eine neue Kaolin-Ton-Theorie und ihre Auswirkung auf dem Gebiet der Keramik und Geologie. Cbl. f. Min., A, 1936.
- WAEGEMANS, G. — HENRY, S.: La couleur des latosols en relation avec leur oxyde de fer. Trans. 5th Int. Congr. Soil Sci., Leopoldville 1954, II.
- WALTHER, J.: Einleitung in die Geologie als historische Wissenschaft. Jena 1893/94.
- WALKLEY, A. — ARMSTRONG, J.: Z. f. Pflanzenern., Düngung und Bodenk., XXXVII, 1935.
- WELTEN, M.: Pollenanalytische, stratigraphische und geochronologische Untersuchungen aus dem Faulenseemoos bei Spiez. Veröff. Geobot. Inst., 21, Rübel 1944.
- WINKLER v. HERMADEN, A.: Aufschüttung, Abtragung und Landformung am östlichen Rande der Alpen. Anz. d. Akad. Wien 1933.
- Zum Entstehungsproblem und zur Altersfrage der Ostalpinen Oberflächenformen. Mitt. Geogr. Ges. Wien, 92, 1950.
- Die jungtertiären Ablagerungen an der Ostabdachung der Zentralalpen und das inneralpine Tertiär; Die tertiären Ablagerungen der Ennstalzone mit den zugehörigen Augensteinschottern der Nördlichen Kalkalpen. Geol. v. Österreich von Schaffer, F. X., Wien 1953.
- WOHLMANN, 1892, zit. b. Kubiena 1953.
- ZIPPE, F. X. M.: Über die Grotten und Höhlen von Adelsberg, Luegg, Planina und Laas. Wien 1853.

Untersuchungsmethoden

I. Geländeuntersuchungen

Es wurden insgesamt 76 Profile geöffnet; sie wurden auf verschiedene geologische und morphologische Einheiten, auf verschiedene Seehöhen und auf verschiedene Bestände verteilt. Ein Vergleichsprofil liegt auf der Gosau des Pretschacher (Schneeberg).

Die Profilbeschreibung erfolgte z. T. nach Anweisungen der Österr. Bodenkartierung und des Soil Survey Manual (1951); die Farbenangaben wurden den Munsell Soil Color Charts entnommen. Daneben wurden folgende Horizontsymbole neben den allgemein üblichen verwendet:

P für alle periperkolativ geprägten Horizonte, die Stauzonen (FRANZ, 1960),

S für endoperkolativ geprägte Staukörper,

E für Erosionssedimente (JUNG, 1953) in diesem Sinn wurde auch die Terra fusca gewertet (vgl. FRANZ, 1960),

F und **H** für die beiden A-Subhorizonte (HESSELMANN, 1926).

s und **h** für die B-Subhorizonte (PALLMANN, 1933)

e als Zusatzsymbol für Eluvialhorizonte (KUBIENA, 1953),

rel (relikt) und **fos** (fossil) kennzeichnen als Zusätze den paläopedologischen Modus (KUBIENA, 1954a),

Symbolkombinationen (**AE**, **BE**, (**B**)**E**, **PE**, **SE**) weisen näher auf die Profilgenese, bzw. auf die Horizontfunktion der Erosionssedimente (vgl. JUNG) hin.

Die Bezeichnung der Struktur erfolgte im Sinne von DE BOODT (1957, s. zusammengesetzte Struktur); daneben wurden folgende Struktur- und Gefügebezeichnungen angewandt:

Tertiäraggregate: aus Sekundäraggregaten zusammengesetzte Struktureinheiten verschiedener Stoffkomponenten (z. B. Terra fusca und organische Substanz); diese weisen ohne weitgehende Aufgabe ihrer Eigenheit allein eine innige Verklebung auf.

knollig: runde bis elliptische Aggregate, die leichte, diageneseartige Verfestigungen aufweisen (vgl. Profil 74).

Fein und feinstrissig: Risse < 0,5 mm.

Wurzelpaket: zusammengesetzte Struktureinheit, die in charakteristischer Weise durch ein dichtes Wurzelnetz zusammengehalten wird.

Die Bodenartbezeichnung erfolgte nicht nach Diagrammen, sondern nach der Fingerprobe unter Einbeziehung der Schluffkomponente; dies geschah deshalb, weil sich Rohtongehalt und Konsistenz nicht in allen Fällen korrelat erweisen.

Die Konsistenz wurde durch dreifache Abstufung von plastisch und klebend gekennzeichnet: unterhalb der Klebegrenze wurden die Böden als nicht plastisch und plastisch sowie nicht klebend angesprochen; oberhalb erfolgte dann die Verwendung von stark plastisch sowie von klebend und stark klebend (die höchste Stufe der Klebrigkeit kennzeichnet hierbei annähernd die Extraplastizitätswerte ATTERBERGS 1911/12). Die Bestimmung der Fließ-, Ausroll- und Klebegrenze erfolgte im Sinne von ATTERBERG (1911/12); sie wurde im Gelände unter Zuhilfenahme von Plastikschaale, Bodenmesser und auf die Handfläche gelegtem Löschpapier bestimmt.

Die pflanzensoziologischen Aufnahmen wurden im Sinne von BRAUN-BLANQUET durchgeführt. Neben den bekannten Standortsbezeichnungen wurde verwendet:

unterzügig, frisch: Wasserhaushalt, der durch Wasser, das im Unterboden lateral herangeführt wird, eine kontinuierliche und im Jahresgang wenig differenzierte Prägung erhält, wobei es aber meist nur zu einer sehr geringen Vergleyung des Profils kommt.

II. Laboruntersuchungen

Die Proben wurden generell auf folgende Eigenschaften geprüft:

pH: im feldfeuchten Zustand in nKCl gegen Mercks Universalindikator.

Karbonat: gasvolumetrisch im SCHEIBLER-Apparat (10% HCl).

Organische Substanz: nach dem von WALKLEY und ARMSTRONG (1925) geprüften DEGTJAREFFSchen-Verfahren. Bei hohem Anteil an org. Substanz (< 13%) wurde die Methode im Sinne von Dr. O. NESTROY (mündlich) modifiziert (vorherige 1:5 Verdünnung der Proben mit Seesand in der Kugelmühle); die so ermittelten Werte wurden stichprobenartig nach der Methode DENNSTEDT überprüft.

UK: nach RIEHM-ULRICH (1954).

S-Wert: nach KAPPEN (1929). Die Werte sind nicht immer reproduzierbar, da, wie es sich später herausstellte, neben den sorbierten Metallkationen auch (äolisch sedimentierte) Kalksplitter erfaßt wurden, sie liefern jedoch gute Hinweise auf die Dynamik (s. d.) und wurden deshalb in die Analysentabellen eingebaut.

V-Wert: rechnerisch

Fraktionierungen wurden nur an Proben mit niedrigem Anteil an organischer Substanz durchgeführt (B- und (B)-Horizonte).

Vorbehandlung: mit Natriumpyrophosphat nach LÜTTMER und JUNG (1955).

Fraktionen:

2—0,2 mm	(ermittelt durch Sieben)
0,2—0,05 mm	(ermittelt durch Sieben)
0,05—0,02 mm	(ermittelt durch Differenzbildung: Einwaage-direkt bestimmte Fraktionen)
0,02—0,002 mm	} (ermittelt durch Pipettieren mit KUBIENA-Pipett- apparatur aus KÖHN-Zylindern nach 4 ^m 38 ^s ; Schluff als Differenz: (R+Z)—R)
0,002 mm	
<0,002 mm	(ermittelt durch Pipettieren mit KUBIENA-Pipett- apparatur aus KÖHN-Zylindern nach 7 St. 43 m).

Einzelne Proben der Terra fusca und des Rotlehms wurden quantitativ auf Kieselsäure, Sesquioxide, Alkalien und Erdalkalien geprüft.

Extraktion: nach VAN BEMMELN-HISSINK (zit. b. HERRMANN und KNICKMANN, 1955).

SiO₂ und Al₂O₃: gravimetrisch.

Fe₂O₃: gravimetrisch und kolorimetrisch (Rhodanidmethode n. LANGE, 1952).

Mn: kolorimetrisch (Permanganatmethode n. LANGE, 1952).

K₂O, Na₂O, CaO: flammenphotometrisch.

ki: rechnerisch (molekulares Verhältnis Kieselsäure: Tonerde im Sinne von HARRASSOWITZ, 1926).

Die Mineralanalysen wurden von Prof. Dr. G. FRASL (Wien) durchgeführt. Untersucht wurden nach ihrer Trennung in Azethylen-tetrabromid sowohl die leichtere als auch die schwerere Fraktion des größeren Feinsandes (0,2—0,05). Alle Proben mußten infolge Verkrustung mit Oxalylsäure gereinigt werden.

Die Pollenuntersuchungen führte Prof. Dr. F. FLORSCHÜTZ (Velp, Holland) aus. Die Auszählung erfolgte prozentuell nach Baumpollen und Nichtbaumpollen; erstere wurde für die Erstellung der Prozentanteile der einzelnen Baumpollenarten gleich 100 gesetzt.

STANDORTSBESCHREIBUNG DER PROFILE

Alpine Moderrendsina

Prof. 1

Standort: Westrand des Lochbodens; anstehender Kalkfels im Hang.

Seehöhe: 1690 m.

Exposition: Hang 10° NO; Felsplatte eben.

Bedeckung: Baum- und Strauchschicht 100% (überhängend aus Nachbarbestand).

Krautschicht 40%.

Vegetationshöhe: Baum- und Strauchschicht 2m

Krautschicht 2–15 cm.

Prof. 2

Standort: Ebenheit NW Mitterkeil; anstehender Fels.

Seehöhe: 1690 m.

Exposition: eben.

Bedeckung: Krautschicht 40%.

Veg. Höhe: Krautschicht 2–20 cm.

Prof. 3

Standort: Hang W Lochboden; anstehender Fels.

Seehöhe: 1690 m.

Exposition: 15° O; Felsplatte eben.

Bedeckung: Krautschicht 75%.

Veg. Höhe: Krautschicht 2–10 cm.

Alpine Pechrendsina

Prof. 4

Standort: Unterhang der NW Preinerwandabdachung gegen Neue Seehütte.

Seehöhe: 1740 m.

Exposition: 3–40° NW (getreppt).

Bedeckung: Krautschicht 75%.

Veg. Höhe: Krautschicht 3–15 cm.

Prof. 5

Standort: Trinksteinboden, gegen Ostrand.

Seehöhe: 1800 m.

Exposition: 5° O.

Bedeckung: Krautschicht 80%.

Veg. Höhe: Krautschicht 2–10 cm.

Prof. 6

Standort: Heukuppe, Gipfelplateau.

Seehöhe: 2000 m.

Exposition: 4° NW.

Bedeckung: Krautschicht 80%.

Veg. Höhe: Krautschicht 2–10 cm.

Prof. 7

Standort: Einmündung zwischen Heukuppe und Am Hohen Stein.

Seehöhe: 1940 m.

Exposition: 2° NNW.

Bedeckung: Krautschicht 90%.

Veg. Höhe: Krautschicht 2–10 cm.

Prof. 8.

Standort: Am Hohen Stein.

Seehöhe: 1940 m.

Exposition: eben.

Bedeckung: Baum- und Strauchschicht 5%.

Krautschicht 90%.

Veg. Höhe: Baum- und Strauchschicht 60 cm,

Krautschicht 3–20 cm.

Prof. 9

Standort: Dreimarkstein, Gipfelplateau.

Seehöhe: 1945 m.

Exposition: 4° S.

Bedeckung: Krautschicht 80%.

Veg. Höhe: Krautschicht 2–10 cm.

Prof. 10 Hamada-Pechrendsina

Standort: Weißer Kogel; verschliffenes Gipfelplateau.

Seehöhe: 1670 m.

Exposition: 10° NW

Bedeckung: Krautschicht 50% zwischen Gesteinspflaster durchspießend, daneben auf Schutt lagernde
Polsterbestände.

Veg. Höhe: Krautschicht 3–15 cm; Polster 5–10 cm.

Prof. 11 Girlanden-Pechrendsina

Standort: Trinksteinboden, nahe O-Rand.

Seehöhe: 1855 m.
Exposition: 4° O.
Bedeckung: Krautschicht Girlande 80 %,
 Garten 5 %.
Veg. Höhe: Krautschicht 3–15 cm.

Prof. 12 Girlanden-Pechrendsina
Standort: Trinksteinboden, gegen S-Ende.
Seehöhe: 1860 m.
Exposition: 3° NO.
Bedeckung: Krautschicht Girlande 80 %,
 Garten 5 %.
Veg. Höhe: Krautschicht 3–15 cm.

Alpine Tangelrendsina

Prof. 75
Standort: Weißer Kogel, NO-Flanke.
Seehöhe: 1750 m.
Exposition: 8° NO.
Bedeckung: Baum- und Strauchschicht 95 %,
 Krautschicht 30 %.
Veg. Höhe: Baum- und Strauchschicht 70 cm,
 Krautschicht 2–30 cm.

Prof. 76
Standort: Rand des Erosionsgrabens Preinerwandverebnung – Alte Seehütte.
Seehöhe: 1730 m.
Exposition: 3° NO.
Bedeckung: Baum- und Strauchschicht 85 %,
 Krautschicht 100 %.
Veg. Höhe: Baum- und Strauchschicht 1,5–2 m,
 Krautschicht 1–25 cm.

Alpine Mullpseudorendsina

Prof. 18
Standort: Unterhang des Jakobskogels, gegen Lochboden auslaufend.
Seehöhe: 1680 m.
Exposition: 4° NNW.
Bedeckung: Krautschicht 90 %.
Veg. Höhe: Krautschicht 2–10 cm.

Prof. 19
Standort: Unterhang des Jakobskogels, gegen Lochboden auslaufend.
Seehöhe: 1680 m.
Exposition: 2° NNW.
Bedeckung: Krautschicht 95 %.
Veg. Höhe: Krautschicht 2–40 cm.

Prof. 20
Standort: Unterhang des Jakobskogels, gegen Lochboden auslaufend.
Seehöhe: 1685 m.
Exposition: 4° NNW.
Bedeckung: Krautschicht 90 %.
Veg. Höhe: Krautschicht 2–20 cm.

Prof. 21
Standort: Sattelzone Jakobskogel – Mitterkeil.
Seehöhe: 1710 m.
Exposition: 2° NNW.
Bedeckung: Krautschicht 90 %.
Veg. Höhe: Krautschicht 5–10 cm.

Prof. 22
Standort: Sattelzone Jakobskogel – Mitterkeil.
Seehöhe: 1710 m.
Exposition: eben.
Bedeckung: Baum- und Strauchschicht 40 %,
 Krautschicht 70 %.
Veg. Höhe: Baum- und Strauchschicht 2,0 m,
 Krautschicht 2–20 cm.

Prof. 23
Standort: Sattelzone Jakobskogel – Mitterkeil.
Seehöhe: 1710 m.
Exposition: eben.
Bedeckung: Baum- und Strauchschicht 90 %,
 Krautschicht 20 %.
Veg. Höhe: Baum- und Strauchschicht 2 m,
 Krautschicht 3–20 cm.

Prof. 24
Standort: Unterhang des Jakobskogel.
Seehöhe: 1682 m.

Exposition: 1° NNW.
 Bedeckung: Krautschicht 95 %.
 Veg. Höhe: Krautschicht 2–40 cm.

Prof. 25
 Standort: Unterhang des Jakobskogel.
 Seehöhe: 1680 m.
 Exposition: 3° NNW.
 Bedeckung: Baum- und Strauchsicht 80 %,
 Krautschicht 90 %.
 Veg. Höhe: Baum- und Strauchsicht 3 m,
 Krautschicht 2–20 cm.

Prof. 26
 Standort: Ebenheit am NW-Hang des Mitterkeil.
 Seehöhe: 1690 m.
 Exposition: eben.
 Bedeckung: Baum- und Strauchsicht 2 %,
 Krautschicht 95 %.
 Veg. Höhe: Baum- und Strauchsicht 50 cm.
 Krautschicht 2–20 cm.

Prof. 27
 Standort: Mittelhang des Mitterkeil, gegen Scheibwiese.
 Seehöhe: 1650 m.
 Exposition: 4° NW.
 Bedeckung: Baum- und Strauchsicht 10 %,
 Krautschicht 95 %.
 Veg. Höhe: Baum- und Strauchsicht 10–15 m,
 Krautschicht 2–30 cm.

Alpine Mull-mullartige Pseudorensina

Prof. 34
 Standort: Unterhang des Jakobskogels, gegen Lochboden auslaufend.
 Seehöhe: 1675 m.
 Exposition: 10° NNW.
 Bedeckung: Krautschicht 90 %.
 Veg. Höhe: Krautschicht 2–10 cm.

Prof. 35
 Standort: Auslaufender Unterhang des Jakobskogels, gegen Lochboden.
 Seehöhe: 1675 m.
 Exposition: 10° NNW.
 Bedeckung: Krautschicht 90 %.
 Veg. Höhe: 2–10 cm.

Prof. 36
 Standort: Unterhang des Jakobskogels, gegen Lochboden auslaufend.
 Seehöhe: 1675 m.
 Exposition: 10° NNW.
 Bedeckung: Krautschicht 95 %.
 Veg. Höhe: Krautschicht 2–10 cm.

Prof. 37
 Standort: NW-Unterhang des Mitterkeil, 10 m über der Dolinenzeile am Lochboden.
 Seehöhe: 1680 m.
 Exposition: 9° NNW.
 Bedeckung: Baum- und Strauchsicht 50 %,
 Krautschicht 85 %.
 Veg. Höhe: Baum- und Strauchsicht 3 m,
 Krautschicht 3–10 cm.

Prof. 38.
 Standort: Unterhang des Mitterkeil, gegen Scheibwiese auslaufend.
 Seehöhe: 1645 m.
 Exposition: 6° NW.
 Bedeckung: Baum- und Strauchsicht 90 %,
 Krautschicht 90 %.
 Veg. Höhe: Baum- und Strauchsicht 2–5 m,
 Krautschicht 5–40 cm.

Prof. 39
 Standort: Mittelhang W Lochboden.
 Seehöhe: 1680 m.
 Exposition: 6° O.
 Bedeckung: Baum- und Strauchsicht 40 %,

Krautschicht	95 %.
--------------	-------

 Veg. Höhe: Baum- und Strauchsicht 0,6–3 m.
 Krautschicht 5–50 cm.

Prof. 40

Standort: Oberhang W Lochboden.
 Seehöhe: 1685 m.
 Exposition: 6° O.
 Bedeckung: Baum- und Strauchsicht 35 %,
 Krautschicht 85 %.
 Veg. Höhe: Baum- und Strauchsicht 0,6–3 m,
 Krautschicht 3–10 cm.

Prof. 41

Standort: Mittelhang des Mitterkeil, gegen Scheibwiese auslaufend.
 Seehöhe: 1670 m.
 Exposition: 9° NW.
 Bedeckung: Krautschicht 90 %.
 Veg. Höhe: Krautschicht 3–25 cm.

Prof. 42

Standort: Mittelhang des Mitterkeil, gegen Scheibwiese auslaufend.
 Seehöhe: 1685 m.
 Exposition: 90° NW.
 Bedeckung: Krautschicht 95 %.
 Veg. Höhe: Krautschicht 10–50 cm.

Prof. 43

Standort: Sattelzone Weißer Kogel – Loskogel.
 Seehöhe: 1700 m.
 Exposition: 6° W.
 Bedeckung: Baum- und Strauchsicht 90 %,
 Krautschicht 80 %.
 Veg. Höhe: Baum- und Strauchsicht 2 m.
 Krautschicht 1–40 cm.

Prof. 44

Standort: W-Mittelhang des Dreimarkstein.
 Seehöhe: 1920 m.
 Exposition: 10° SW.
 Bedeckung: Krautschicht 85 %.
 Veg. Höhe: Krautschicht 3–10 cm.

Prof. 45

Standort: Waxriegel, zerschnittenes Gipfelplateau, 150 m W Gipfel.
 Seehöhe: 1900 m.
 Exposition: 8° N.
 Bedeckung: Baum- und Strauchsicht 95 %,
 Krautschicht 40 %.
 Veg. Höhe: Baum- und Strauchsicht 1,60 m.
 Krautschicht 3–15 cm.

Prof. 46

Standort: Schneeloch.
 Seehöhe: 1920 m.
 Exposition: 9° O.
 Bedeckung: Krautschicht 80 %.
 Veg. Höhe: Krautschicht 2–10 cm.

Mullartige alpine Pseudorensina

Prof. 28

Standort: Schwaigriegel
 Seehöhe: 1635 m.
 Exposition: 10° W.
 Bedeckung: Krautschicht 85 %.
 Veg. Höhe: Krautschicht 3–20 cm.

Prof. 29

Standort: Unterhang des Jakobskogel, gegen Lochboden auslaufend.
 Seehöhe: 1670 m.
 Exposition: 8° NNW.
 Bedeckung: Krautschicht 90 %.
 Veg. Höhe: Krautschicht 2–10 cm.

Prof. 30

Standort: S-schauender Hang über dem Verbindungsgraben Scheibwiese – Loswiese.
 Seehöhe: 1670 m.
 Exposition: 30° SO.
 Bedeckung: Baum- und Strauchsicht 5 %,
 Krautschicht 85 %.
 Veg. Höhe: Baum- und Strauchsicht 50 cm,
 Krautschicht 2–10 cm.

Prof. 31

Standort: Moränenwall 400 m SO Dirnbacherhütte, Moränenflrst.
 Seehöhe: 1490 m.
 Exposition: 2° S.

Bedeckung: Baum- und Strauchschicht 30 %,
Krautschicht 90 %,
Veg. Höhe: Baum- und Strauchschicht 2 – 20 m,
Krautschicht 2 – 30 cm.

Prof. 32

Standort: Moränenwall 300 m SO Gloggnitzerhütte, Moränenfirst.

Seehöhe: 1610 m.

Exposition: 8° NW.

Bedeckung: Baum- und Strauchschicht 60 %,
Krautschicht 10 %.

Veg. Höhe: Baum- und Strauchschicht 1,5 – 20 m,
Krautschicht 1 – 10 cm.

Prof. 33

Standort: Preinerwald, Moränenwall W Kronichgraben, Moränenfirst.

Seehöhe: 1570 m.

Exposition: 10° N.

Bedeckung: Baum- und Strauchschicht 75 %,
Krautschicht 90 %.

Veg. Höhe: Baum- und Strauchschicht 1,5 – 20 m,
Krautschicht 2 – 40 cm.

Erdige Terra fusca

Prof. 47

Standort: Talschluß des Großen Wolfstales, Hangfuß des Schwaigriegel.

Seehöhe: 1605 m.

Exposition: eben.

Bedeckung: Krautschicht 90 %.

Veg. Höhe: Krautschicht 2 – 20 cm.

Prof. 48

Standort: Loswiese, NW-Ende.

Seehöhe: 1660 m.

Exposition: eben.

Bedeckung: Krautschicht 85 %.

Veg. Höhe: Krautschicht 2 – 10 cm.

Prof. 49

Standort: Lochboden, W-Schluß, am Rande der Dolinenzeile.

Seehöhe: 1670 m.

Exposition: eben.

Bedeckung: Krautschicht 95 %.

Veg. Höhe: Krautschicht 2 – 15 cm.

Prof. 50

Standort: Lochboden, ca. 50 m vor der W Dolinenzeile.

Seehöhe: 1670 m.

Exposition: eben.

Bedeckung: Krautschicht 100 %.

Veg. Höhe: Krautschicht 2 – 10 cm.

Prof. 51

Standort: Mittelhang des Mitterkeil, flacher Absatz.

Seehöhe: 1670 m.

Exposition: Hang 9°; Absatz eben.

Bedeckung: Baum- und Strauchschicht 90 %,
Krautschicht 95 %.

Veg. Höhe: Baum- und Krautschicht 2 m,
Krautschicht 10 – 50 cm.

Prof. 52

Standort: Scheibwiese, Austritt des Verbindungsgrabens Loswiese – Scheibwiese.

Seehöhe: 1650 m.

Exposition: eben.

Bedeckung: Krautschicht 90 %.

Veg. Höhe: Krautschicht 5 cm.

Prof. 53

Standort: Loswiese, 90 m N Lischke-Deinzerkreuz.

Seehöhe: 1670 m.

Exposition: eben.

Bedeckung: Krautschicht 95 %.

Veg. Höhe: Krautschicht 2 – 20 cm.

Prof. 54

Standort: Sattelzone Weißer Kogel – Loskogel.

Seehöhe: 1710 m.

Exposition: eben.

Bedeckung: Baum- und Strauchschicht 40 %,
Krautschicht 90 %.

Veg. Höhe: Baum- und Strauchschicht 50 cm,
Krautschicht 2 – 15 cm.

Prof. 55

Standort: Ebenheit SSW Kloben.
 Seehöhe: 1670 m.
 Exposition: eben.
 Bedeckung: Krautschicht 95 %.
 Veg. Höhe: Krautschicht 2–10 cm.

Gedunkelte Terra fusca

Prof. 56

Standort: NO-Flanke des Loskogel.
 Seehöhe: 1680 m.
 Exposition: 2° S.
 Bedeckung: Baum- und Strauchschicht 5 %,
 Krautschicht 95 %.
 Veg. Höhe: Baum- und Strauchschicht 1 m,
 Krautschicht 10–50 cm.

Prof. 57

Standort: Schneekogel, Verebnungsrest.
 Seehöhe: 1760 m.
 Exposition: eben.
 Bedeckung: Baum- und Strauchschicht 80 %,
 Krautschicht 80 %.
 Veg. Höhe: Baum- und Strauchschicht 2 m,
 Krautschicht 3–20 cm.

Molkenpodsolige Terra fusca

Prof. 58

Standort: Schwaigriegel, Unterhang auslaufend gegen Großes Wolfstal.
 Seehöhe: 1620 m.
 Exposition: 2° O, leicht welliges Relief.
 Bedeckung: Krautschicht 95 %.
 Veg. Höhe: Krautschicht 5–15 cm.

Prof. 59

Standort: Ebenheit am NW-Hang des Mitterkeil.
 Seehöhe: 1690 m.
 Exposition: eben.
 Bedeckung: Krautschicht 95 %.
 Veg. Höhe: Krautschicht 3–20 cm.

Prof. 60

Standort: Roßboden, S-Schluß.
 Seehöhe: 1840 m.
 Exposition: 3° W, Relief leicht wellig.
 Bedeckung: Krautschicht 85 %.
 Veg. Höhe: Krautschicht 3–20 cm.

Prof. 61

Standort: NW-Flanke des Hofhalkogel, flacher Absatz.
 Seehöhe: 1620 m.
 Exposition: 2° NW.
 Bedeckung: Baum- und Strauchschicht 80 %,
 Krautschicht 50 %.
 Veg. Höhe: Baum- und Strauchschicht 2–15 m,
 Krautschicht 5–20 cm.

Prof. 62

Standort: Ebenheit am NW-Hang des Mitterkeil, Hangfußposition.
 Seehöhe: 1690 m.
 Exposition: eben.
 Bedeckung: Baum- und Strauchschicht 95 %,
 Krautschicht 30 %.
 Veg. Höhe: Baum- und Strauchschicht 2–8 m,
 Krautschicht 5–20 cm.

Prof. 63

Standort: Lochboden, 15 m SO vom Weg zum Ottohaus.
 Seehöhe: 1670 m.
 Exposition: Flache Mulde, verschmierte Doline.
 Bedeckung: Krautschicht 80–85 %.
 Veg. Höhe: Krautschicht 2–40 cm.

Prof. 64

Standort: Scheibwiese, 90 m SW des großen Markierungssteines am Weg zum Lochboden.
 Seehöhe: 1650 m.
 Exposition: Flache Mulde, verschmierte Doline.
 Bedeckung: Krautschicht 95 %.
 Veg. Höhe: Krautschicht 2–50 cm.

Prof. 65.
Standort: Ebenheit am N-Hang des Loskogel, W-Ende.
Seehöhe: 1700 m.
Exposition: flache Einmuldung.
Bedeckung: Krautschicht 95 %.
Veg. Höhe: Krautschicht 2 - 15 cm.

Prof. 66
Standort: Scheibwiese, 130 m NW des großen Markierungssteines am Weg zum Lochberg gegen Hang zur Hofhalt.
Seehöhe: 1650 m.
Exposition: flache Mulde, verschmierte Doline.
Bedeckung: Krautschicht 75 %.
Veg. Höhe: Krautschicht 2 - 60 cm.

Prof. 67
Standort: Restebenheit am W-Rand des Erosionsgrabens Weißer Kogel - Seeböndl.
Seehöhe: 1680 m.
Exposition: flache Einmuldung.
Bedeckung: Baum- und Strauchschicht 5 %,
Krautschicht 85 %.
Veg. Höhe: Baum- und Strauchschicht 2 - 3 m.
Krautschicht 2 - 15 cm.

Rotlehm

Prof. 68
Standort: SSW-Hang des Hofhaltkogel, Hang zum Verbindungsgraben Lochb. - Scheibw., flacher Absatz.
Seehöhe: 1670 m.
Exposition: SW 15 - 20°.
Bedeckung: Krautschicht 50 %.
Veg. Höhe: Krautschicht 2 - 10 cm.

Prof. 69
Standort: Haberfeld, SW Bißkogel, an der Landesgrenze Stmk./NÖ.
Seehöhe: 1910 m.
Exposition: eben.
Bedeckung: Krautschicht 80 %.
Veg. Höhe: Krautschicht 2 - 15 cm.

Prof. 70
Standort: Trinksteinboden, N-Teil, am Weg zum Karl-Ludwig-Haus.
Seehöhe: 1855 m.
Exposition: 2° N, Einmuldung - „Wanne“.
Bedeckung: Krautschicht 5 %.
Veg. Höhe: Krautschicht 2 - 15 cm.

Prof. 71
Standort: Haberfeld, SW Bißkogel, an der Landesgrenze Stmk./NÖ. (10 m S Prof. 69).
Seehöhe: 1910 m.
Exposition: 3° W.
Bedeckung: Krautschicht 90 %.
Veg. Höhe: Krautschicht 2 - 25 cm.

Prof. 72
Standort: Nahe der Neuen Seehütte, gegen Trinksteinsattel.
Seehöhe: 1690 m.

Prof. 73
Standort: Ebenheit der Kote 1742, SO Krummtalgraben.
Seehöhe: 1740 m.
Exposition: weite flache Einmuldung.
Bedeckung: Krautschicht 95 %.
Veg. Höhe: Krautschicht 5 - 40 cm.

ANALYSEN DATEN DER BODENPROFILE

Prof. Nr.	Horizont	pH KCl	CaCO ₃ %	org. S. %	UK mval/100 g Boden	S-Wert	V-Wert
Alpine Moderrendzina							
1	A ₁ + AC	5,5	0,0	51,0	120,8	106,6	88,2
2	A ₁ + AC	5,9	0,1	47,8	112,1	100,5	89,7
3	A ₁ + AC	5,5	0,0	49,3	120,3	93,2	77,5
Alpine Pechrendzina							
4	A ₁	6,2	0,2	48,9	105,4	96,0	91,1
	A ₁ C	6,6	0,5	48,3	110,0	101,1	91,9

Prof. Nr.	Horizont	ph KCl	CaCO ₃ %	org. S. %	UK mval/100 g	S-Wert Boden	V-Wert
	AEC	6,8	1,4	18,4	77,6	nb	nb
	EC ₁	6,9	10,5	1,6	nb *	nb	nb
	E ₁ C ₁	6,7	2,1	nb	nb *	nb	nb
5	A ₁	6,1	0,2	50,2	101,3	92,3	91,1
	A ₂ C ₁	6,3	1,1	43,2	94,4	nb	nb
	EC ₁	7,0	5,6	nb	nb	nb	nb
6	A ₁	5,5	0,1	56,6	113,1	97,2	97,4
	A ₂	5,5	0,0	47,0	120,3	92,9	77,2
7	A ₁	4,1	0,0	66,2	92,6	60,2	65,0
	A ₂	4,4	0,0	21,0	74,5	61,0	81,9
	E ₁ C ₁	7,0	30,1	nb	39,8	nb	nb
	E ₁ C ₂	7,0	26,5	nb	nb	nb	nb
8	A ₁	5,3	0,0	45,5	82,6	52,4	63,4
	A ₂	5,2	0,0	26,3	66,2	61,7	93,2
	E ₁ C ₁	5,2	0,2	10,1	46,1	32,6	70,7
	E ₁ C	7,0	23,2	10,2	26,7	nb	nb
9	A ₁	5,6	0,1	58,0	111,0	82,3	74,1
	A ₂	5,2	0,0	58,0	134,0	97,3	72,6
	A ₂ C ₁	6,6	0,2	27,6	89,8	87,5	97,4
	AEC ₁	7,0	0,4	7,5	69,2	68,8	99,2
	EC ₁	7,0	6,2	2,4	nb	nb	nb
Alpine Polsterreidsina							
13	A ₁	7,1	27,0	25,0	nb	nb	nb
14	A ₁	5,8	0,9	50,0	nb	nb	nb
15	A ₁	5,6	1,1	65,9	nb	nb	nb
16	A ₁	6,2	0,6	57,9	nb	nb	nb
17	A ₁	6,7	1,5	47,1	nb	nb	nb
Alpine Mullpseudoreidsina							
18	A ₁	5,3	0,1	25,6	69,8	52,3	74,9
	A ₂ E	5,4	0,0	8,1	47,0	36,5	77,7
	A ₂ EC	5,6	0,3	1,6	43,9	104,7	> UK
	EC	6,9	10,2	0,4	nb	nb	nb
19	A ₁	5,3	0,1	21,7	76,9	18,7	24,3
	A ₂ E	5,3	0,0	5,8	34,4	6,5	19,0
	A ₂ EC	6,1	0,9	4,2	30,7	44,5	> UK
	EC	7,0	15,4	1,1	nb	nb	nb
20	A ₁	4,9	0,0	24,0	61,8	39,3	63,6
	A ₂ E	5,1	0,0	10,2	51,5	27,6	53,6
	A ₂ EC	5,5	0,2	8,1	51,6	45,9	88,9
	EC	7,2	5,6	0,6	nb	nb	nb
21	A ₁	5,4	0,1	50,7	61,9	92,3	> UK
	A ₂ E	5,2	0,1	24,8	87,0	65,0	74,7
	A ₂ EC	5,8	0,3	11,0	59,3	48,6	82,0
	EC	7,0	3,1	3,1	42,3	nb	nb
22	A ₁	4,8	0,0	23,0	73,6	20,0	27,2
	A ₂ E	5,0	0,0	10,8	42,9	20,0	26,6
	A ₂ EC	5,5	0,0	6,2	31,1	14,7	47,3
	EC	6,8	3,4	0,4	nb	nb	nb
23	A ₁	4,8	0,0	30,6	73,9	20,0	27,1
	A ₂ E	5,0	0,0	26,5	54,4	48,4	89,0
	A ₂ EC	5,5	0,2	13,1	38,3	43,4	> UK
	EC	7,0	4,7	0,9	nb	nb	nb
24	A ₁	5,1	0,2	29,0	72,6	57,0	78,5
	A ₂ E	5,1	0,3	12,1	60,0	58,3	97,2
	EC	7,2	4,6	nb	nb	nb	nb
25	A ₁	5,0	0,3	19,8	77,2	39,9	51,7
	A ₂ E	5,1	0,3	11,8	58,4	52,9	90,6
	EC	7,2	7,3	nb	nb	nb	nb

* nb bedeutet nicht bestimmt

Prof. Nr.	Horizont	ph KCl	CaCO ₃ %	org. S.	UK mval/100 g Boden	S-Wert	V-Wert
26	A ₁	5,2	0,2	30,2	75,2	49,1	65,3
	A ₂ E	5,3	0,3	12,5	53,1	58,0	> UK
	EC	6,8	1,3	nb	nb	nb	nb
27	A ₁	5,0	0,1	25,7	66,2	28,3	42,8
	A ₂ E	5,2	0,0	7,5	44,9	24,1	53,7
	EC	7,0	20,4	0,4	21,5	nb	nb
Alpine Mull-mullartige Pseudorendsina							
34	A ₁	5,6	0,2	29,7	76,3	62,0	81,3
	A ₂	5,3	0,0	19,6	70,6	55,1	78,0
	A ₂ EC	5,4	0,4	9,0	44,5	40,4	90,8
	EC	6,9	6,8	nb	nb	nb	nb
35	A ₁	5,0	0,0	27,1	68,9	33,7	48,9
	A ₂	5,0	0,0	16,6	67,1	38,2	56,9
	A ₂ EC	5,4	0,3	10,4	50,3	40,9	81,3
	EC	7,0	12,1	nb	nb	nb	nb
36	A ₁	5,3	0,1	31,6	73,6	40,2	54,6
	A ₂	5,3	0,2	16,8	61,1	42,6	69,7
	A ₂ EC	5,3	0,2	11,5	50,3	42,0	83,5
	EC	6,9	4,7	nb	nb	nb	nb
37	A ₁	5,4	0,1	34,7	nb	nb	nb
	A ₂	5,4	0,2	30,0	102,1	91,0	89,1
	A ₂ EC	5,6	0,5	16,1	63,8	55,5	86,9
	EC	6,8	4,1	nb	nb	nb	nb
38	A ₁	5,1	0,0	32,7	70,2	36,9	52,5
	A ₂	5,0	0,0	21,2	69,1	44,7	64,6
	A ₂ EC	6,0	0,1	10,5	44,0	55,7	> UK
	EC	7,1	2,2	nb	nb	nb	nb
39	A ₁	5,1	0,0	32,2	nb	44,9	nb
	A ₂	5,2	0,0	20,7	77,4	55,7	71,9
	A ₂ EC	5,2	0,0	11,5	50,6	55,7	> UK
	EC	6,6	1,5	nb	nb	nb	nb
40	A ₁	5,0	0,0	nb	nb	nb	nb
	A ₂ C	5,3	0,0	29,0	93,4	70,6	75,6
	EC	7,0	2,2	nb	nb	nb	nb
41	A ₁	5,0	0,1	51,5	124,4	96,1	77,3
	A ₂ C	5,1	0,2	25,4	107,4	81,8	76,2
	EC	6,9	8,3	nb	nb	nb	nb
42	A ₁	4,9	0,0	35,4	79,3	54,4	68,6
	A ₂ C	5,6	0,0	16,0	42,1	73,2	> UK
	EC	7,1	0,9	nb	nb	nb	nb
43	A ₁	5,0	0,1	16,9	56,0	31,8	56,8
	A ₂ C	5,3	0,0	13,5	48,6	49,0	> UK
	EC	7,1	nb	nb	nb	nb	nb
44	A ₁	4,2	0,1	71,0	77,7	82,0	> UK
	A ₂ C	5,3	0,0	11,9	46,8	40,6	86,8
	EC	6,7	1,1	nb	nb	nb	nb
45	A ₁	5,0	0,1	34,5	86,6	40,0	46,2
	A ₂ C	6,1	0,7	25,0	80,3	90,0	> UK
	EC	7,2	nb	nb	nb	nb	nb
46	A ₁	5,9	0,1	52,4	108,9	81,2	74,6
	A ₂ C	5,0	0,0	17,0	62,9	49,5	78,7
	EC	7,0	12,4	1,2	nb	nb	nb
Alpine mullartige Pseudorendsina							
28	A ₁	5,8	0,3	27,0	83,6	59,3	70,9
	A ₂	5,9	0,3	16,5	72,8	53,5	73,5
	EC	7,5	21,5	1,6	32,1	nb	nb
29	A ₁	5,2	0,1	23,5	64,1	15,2	23,7
	A ₂	5,2	0,0	nb	45,9	15,6	33,9
	EC	7,0	11,9	nb	nb	nb	nb
30	A ₁	5,0	0,2	31,1	112,2	80,2	71,5
	A ₂ C	5,6	0,5	21,3	83,0	97,5	> UK

Prof. Nr.	Horizont	ph KCl	CaCO ₃ %	org. S. %	UK mval/100 g	S-Wert Boden	V-Wert
31	A ₁	5,1	0,1	52,4	102,7	90,2	87,8
	A ₂ C	5,6	3,0	32,3	90,3	99,9	> UK
32	A ₁	4,6	0,1	55,2	103,0	88,7	85,4
	A ₂ C	6,6	1,3	23,0	101,5	96,4	95,0
33	A ₁	5,6	0,1	41,0	89,6	70,1	78,2
	A ₂ C	6,8	0,8	20,2	68,1	64,0	94,0
Erdige Terra fusca							
47	A	5,1	0,2	28,7	45,3	15,5	34,2
	AEB	5,3	0,2	16,3	39,3	17,3	44,0
	EBrel	5,5	0,1	4,8	32,1	5,9	18,4
48	A	5,4	0,0	38,5	58,9	19,3	32,8
	AEB	5,4	0,1	12,1	45,5	4,2	9,2
	EBrel	5,5	0,1	4,7	42,5	2,9	6,8
	EfosD	5,5	13,8	2,7	32,1	nb	nb
49	A ₀₀ + A ₀	4,7	0,0	nb	nb	nb	nb
	A	4,9	0,0	25,3	53,1	24,6	46,3
	EBrel	5,0	0,0	4,5	34,2	9,2	26,9
	ED	6,3	1,12	3,9	41,7	38,3	91,8
50	A	5,0	0,5	38,1	nb	nb	nb
	AEB	5,1	0,4	17,2	39,4	11,3	28,7
	Ero	5,3	0,2	5,2	41,6	15,4	37,0
	EfosD	7,0	8,8	1,5	32,1	102,2	> UK
51	A	4,9	0,1	35,4	70,7	54,4	76,9
	AEB	4,9	0,1	14,6	43,0	25,3	58,8
	EBrel	5,1	0,1	5,9	34,9	27,8	79,7
52	A ₀₀ + A ₀	4,6	0,1	nb	nb	nb	nb
	A	4,6	0,1	24,6	55,0	28,7	52,2
	EBrel	5,3	0,0	4,1	47,5	15,5	32,6
	EfosD	6,0	0,0	3,9	36,3	20,5	56,5
53	A ₀	5,0	nb	nb	nb	nb	nb
	A	5,1	0,1	38,2	80,8	42,3	52,4
	EBrel	5,1	0,1	7,0	36,7	14,6	39,8
54	A ₀ + A	5,0	0,0	32,0	55,3	27,4	49,5
	EBrel	5,3	0,0	7,3	31,7	5,8	18,3
	EfosD ₁	6,9	14,7	1,5	23,4	nb	nb
	Efos	6,8	10,5	0,9	25,6	nb	nb
55	A	4,5	0,1	35,9	62,9	32,0	50,9
	AEB	4,6	0,1	19,4	50,3	14,3	28,4
	EBrel	5,0	0,0	4,9	43,5	10,5	24,1
	EfosD	7,0	19,0	1,7	29,8	nb	nb
Gedunkelte Terra fusca							
56	A ₀₀ + A ₀	4,9	nb	nb	nb	nb	nb
	A	5,1	0,0	45,6	120,6	101,8	84,4
	EBrel	5,1	0,0	8,4	39,1	22,7	58,1
	EfosD	5,3	0,0	3,9	30,3	nb	nb
57	AF	4,8	nb	nb	nb	nb	nb
	AH	4,8	nb	nb	nb	nb	nb
	EBrel	5,1	0,0	8,6	41,4	25,6	61,8
	EfosD	5,3	0,2	5,4	28,7	27,3	95,1
Molkenpodsolige Terra fusca							
58	A	5,1	0,1	31,7	39,9	27,8	69,7
	AEP	5,1	0,1	14,6	31,3	4,4	14,1
	EPrel	5,1	0,2	5,0	21,4	3,7	17,3
	ErelS	5,3	0,3	2,4	18,1	14,0	77,3
59	A ₁	4,9	0,1	25,9	51,3	20,4	39,8
	AEP	4,9	0,0	10,8	45,8	12,0	26,2
	ErelS	5,0	0,0	4,1	37,6	1,4	3,7
	Efoa	4,9	0,0	2,6	37,7	9,2	24,4
	EfosD	7,0	8,0	1,2	44,7	nb	nb
60	A	5,0	0,0	42,3	56,3	44,9	79,8
	AEP	5,4	0,0	17,2	52,5	23,7	45,1
5							

Prof. Nr.	Horizont	ph KCl	CaCO ₂ %	org. S. %	UK mval/100 g Boden	S-Wert	V-Wert
	ErelS	5,0	0,0	4,6	35,7	10,6	29,7
	Erelh *	4,9	0,1	6,3	43,3	13,0	30,0
	Bs	5,1	nb	nb	nb	nb	nb
	EfosD ₁	5,3	0,1	1,5	33,8	24,3	71,9
61	A	4,9	0,0	66,3	76,1	29,7	39,0
	AEP	5,0	0,0	13,2	44,3	nb	nb
	ErelS	5,2	0,0	4,7	35,5	1,4	3,7
	EfosS	7,0	0,8	0,4	35,5	nb	nb
62	AF	4,6	nb	nb	nb	nb	nb
	AH	4,6	nb	nb	nb	nb	nb
	A	4,8	0,0	37,1	68,3	17,4	25,5
	AEP ₁	4,8	0,0	25,6	54,8	19,9	36,3
	AEP ₂	5,0	0,0	11,9	49,5	15,8	31,9
	ErelP	5,0	0,0	6,6	37,7	6,2	17,3
	ErelS	5,2	0,0	3,6	35,9	3,0	8,0
	Efos	5,0	0,0	2,3	37,7	12,7	34,1
	E ₂ fosD	7,0	8,0	1,1	80,0	nb	nb
63	A ₀	4,9	nb	nb	nb	nb	nb
	A	5,1	0,0	23,2	32,0	10,5	32,8
	AEP	5,1	0,0	7,5	44,3	4,9	11,1
	ErelS	5,1	0,0	3,5	25,1	4,3	17,1
	Erel	5,2	0,0	1,3	26,3	18,0	68,5
	EfosD	5,6	0,2	nb	nb	nb	nb
64	A	5,0	0,0	nb	nb	nb	nb
	AEP	4,9	0,0	5,4	24,6	6,7	27,2
	Bsh	5,4	0,0	0,8	9,2	8,2	89,1
	ErelS	5,2	0,0	4,3	28,1	4,6	16,4
	Efos*	5,2	0,0	1,1	37,1	5,3	14,3
	E ₂ fos	6,0	0,4	nb	nb	nb	nb
65	A ₀	4,5	nb	nb	nb	nb	nb
	A	4,8	0,0	31,2	45,5	12,7	27,9
	AEP	4,8	0,0	10,3	35,4	2,8	7,9
	ErelS	5,0	0,0	5,1	24,0	2,2	9,2
	Bsh	5,1	0,0	2,1	8,7	3,4	39,0
	EfosSD	5,3	0,1	3,6	31,0	25,0	80,6
	EfosH	5,7	0,0	6,9	60,0	24,1	40,2 ³
66	A ₀	4,8	nb	nb	nb	nb	nb
	A	4,8	0,1	55,0	56,0	100,0	nb
	AEP	5,0	0,0	5,4	30,6	2,8	9,2
	Bsh	5,1	0,0	1,5	4,8	6,3	> UK
	ErelS	5,3	0,0	2,4	29,3	5,2	17,7
	ErelP	5,2	0,0	1,3	20,0	9,4	47,0
	EfosS	5,2	0,0	1,9	27,3	5,2	19,0
	EfosH **	nb	0,0	3,1	25,9	nb	nb
67	A ₀	5,0	nb	nb	nb	nb	nb
	A	5,0	0,0	58,5	121,6	96,8	79,6
	AEP	5,0	0,0	12,3	41,3	14,1	34,1
	ErelS	5,1	0,0	5,1	27,1	0,5	1,8
	ErelP	5,2	0,0	5,1	44,0	3,4	7,7
	EfosD	5,2	0,0	4,0	42,0	5,8	13,8
	E ₂ fosD	5,4	0,1	nb	43,6	25,4	58,3
Rotlehm							
68	AB	5,3	0,1	6,8	44,0	21,5	48,7
	(B)rel	5,4	0,1	0,7	31,3	10,2	32,6
	Cm	5,0	0,5	0,5	29,0	24,6	84,8
69	A	5,9	0,1	37,8	52,3	nb	nb
	EBrel	4,4	0,1	6,1	40,1	4,5	11,2
	(B)fos	6,4	0,5	0,9	32,5	29,1	89,5
	Cm ₁	4,4	0,2	0,4	28,6	9,6	33,6
	Cm ₂	5,6	0,3	0,4	34,2	20,3	59,1
	CmC	4,5	0,2	nb	10,3	7,6	73,8
70	A	4,6	0,1	39,7	69,8	29,6	42,4
	AE	5,0	0,0	18,9	48,8	14,4	29,5
	AEP	4,6	0,0	25,9	51,0	14,2	27,8
	E(B)fos	5,3	0,1	3,1	37,0	10,9	29,5
	E(B)fosD	6,6	0,6	0,6	34,6	nb	nb

* Entspricht dunkleren Partien im ErelS.

** Entspricht dunklen, von Kleintieren besiedelten Partien um die Kalke.

Prof. Nr.	Horizont	ph KCl	CaCO ₃ %	org. S. %	UK mval/100 g	S-Wert Boden	V-Wert	
71	A	4,9	0,1	43,8	67,9	nb	nb	
	EB _{rel}	4,4	0,1	6,2	40,6	nb	nb	
	E(B) _{fos}	4,4	0,2	2,3	35,7	2,8	7,8	
	E(B) _{fosD}	7,0	0,8	0,5	34,8	48,3	> UK	
73	A	5,3	0,1	49,1	94,9	nb	nb	
	AEP	5,4	0,0	11,9	45,1	13,7	30,4	
	E _{rel} S	4,8	0,0	4,3	35,1	10,6	30,2	
	E _{fos} B	5,2	0,0	2,1	28,1	12,5	44,5	
	C _m CE _{fos}	4,6	0,1	0,6	15,5	3,7	23,9	
	(B) _{fos}	5,5	0,1	2,3	32,4	16,4	50,6	
	B _{sh}	4,6	0,0	0,3	nb	nb	nb	
	C _m C	4,9	0,0	0,3	12,0	4,1	34,2	
	Pechtorfanmooriger Mataderolehm							
	74	A	5,0	0,0	40,9	93,4	70,1	75,1
AEB _{rel}		5,6	0,0	12,3	48,6	nb	nb	
AEB _{fos}		5,3	0,0	7,3	40,0	22,8	57,0	
B _{sh}		5,5	0,0	3,5	2,8	nb	nb	
C _m E _{fos}		5,3	0,0	5,3	32,4	23,0	70,9	
A _E _{fos}		5,7	0,0	12,9	52,5	49,7	94,7	
E _{fos} D ₁		7,0	nb	nb	nb	nb	nb	

Korngrößen in μ und % des Feinbodens

Prof. Nr.	Horizont	< 2	2-20	20-200	200-2000
Alpine Mullpseudorendsina					
18	A ₂ E	17,0	40,0	42,1	0,9
	A ₃ EC	nb	nb	nb	nb
	EC	20,2	24,2	49,1	6,7
19	A ₂ E	26,9	45,1	27,5	0,5
	A ₃ EC	25,6	42,7	30,9	0,8
20	A ₂ E	20,1	39,7	40,2	0,2
	A ₃ EC	17,3	49,7	32,1	0,9
21	A ₂ E	33,2	40,6	25,7	0,5
	A ₃ EC	29,3	46,3	24,0	0,4
22	A ₂ E	33,0	36,8	30,0	0,2
	A ₃ EC	28,3	36,2	34,8	0,7
23	A ₂ E	22,5	49,4	27,6	0,5
	A ₃ EC	30,4	34,1	34,7	0,8
Gedunkelte Terra fusca					
56	EB _{rel}	28,6	48,9	22,1	0,4
	E _{fos} D	35,1	39,6	24,6	0,7
57	EB _{rel}	39,5	49,4	20,6	0,5
	E _{fos} D	32,3	44,4	22,4	0,9
Molkenpodsolige Terra fusca					
58	AEP	19,5	39,0	40,4	1,1
	E _{rel} P	25,6	46,0	25,7	2,7
	E _{rel} S	26,1	45,5	26,5	1,9
59	AEP	31,7	39,7	27,2	1,4
	E _{rel} S	35,0	45,1	19,5	0,4
	E _{fos}	29,0	49,2	21,2	0,6
60	AEP	13,9	52,3	33,0	0,8
	E _{rel} S	31,3	46,0	22,1	0,6
	E _{rel} H	22,1	51,5	25,7	0,7
	E _{fos} D ₁	38,0	38,6	22,8	0,6
61	AEP	26,8	40,6	30,0	2,6
	EB _{rel}	36,8	44,9	17,7	0,6
	E(B) _{fos} D	77,2	15,4	4,0	3,4
62	AEP ₂	22,3	47,0	29,8	0,9
	E _{rel} P	nb	nb	nb	nb
	E _{rel} S	33,4	45,2	21,0	0,4

Prof. Nr.	Horizont	< 2	2-20	20-200	200-2000
	Efos	25,6	48,0	26,1	0,4
	EfosD	22,6	42,4	28,9	6,1
63	AEP	23,1	38,4	36,9	1,6
	ErelS	29,6	47,5	22,7	0,6
	Erel	31,4	47,5	20,0	1,1
	EfosD	30,0	47,8	22,1	0,1
64	AEP	30,6	45,2	23,2	1,0
	Bsh	25,6	44,2	23,7	6,5
	ErelS	22,7	46,1	28,9	2,3
	Efos	35,4	42,9	20,5	1,2
	E ₂ Dfos	35,1	44,0	19,2	1,7
65	AEP	27,3	42,2	29,5	1,0
	ErelS	31,1	47,5	21,0	0,4
	Bsh	22,3	47,0	23,3	7,4
	EfosSD	23,9	48,6	26,5	1,0
	Efoslt	21,2	52,5	25,3	1,0
66	AEP	27,6	38,4	28,7	5,3
	Bs	25,4	45,4	23,9	6,9
	ErelS	32,8	43,7	21,6	1,9
	ErelP	30,7	44,2	24,1	1,0
	EfosSD	41,4	38,2	19,2	1,2
	Efoslt	34,5	38,3	26,4	0,8
67	ErelS	33,3	37,3	29,2	0,2
	ErelP	32,4	41,6	25,8	0,2
	EfosD	34,8	37,2	27,9	0,1
	E ₂ fosD	39,3	34,9	25,5	0,3
Rotlehm					
68	(B)rel	60,3	20,1	19,1	0,5
	Cm	40,3	31,1	26,0	2,6
69	EBrel	35,2	39,8	21,5	3,5
	(B)fos	67,6	20,4	12,4	0,6
	Cm ₁	49,1	34,1	14,6	2,2
	Cm ₂	52,8	35,4	10,1	1,7
	CmC	26,1	19,8	25,2	28,9
70	AEP	27,3	43,5	28,7	0,5
	E(B)fos	63,0	28,3	8,4	0,3
	E(B)fosD	72,6	14,6	12,3	0,5
71	EBrel	35,9	35,5	25,2	3,5
	E(B)fos	52,7	29,2	15,9	2,2
	E(B)fosD	79,7	10,7	9,0	0,6
72 *	E(B)	60,7	18,2	20,2	0,9
73	ErelS	32,2	40,5	26,4	1,0
	EBfos	33,2	44,4	21,4	1,1
	Efos	17,4	10,2	41,9	30,5
	(B)fos	30,8	33,0	35,0	1,3
	Bsh	13,8	7,1	38,1	41,0
	CmC	16,5	12,5	40,8	30,2
Pechtorfanmooriger Mataderolehm					
74	AEB	19,4	31,2	47,7	1,8
	EB	25,9	23,7	39,2	1,2
	Bsh	23,9	27,2	33,2	15,7
	CmEfos	29,9	35,1	33,0	1,9
	A Efos	26,7	26,4	45,3	1,6

Prof. Nr.	Horizont	< 2	2-20	20-50	50-200	200-2000
Erdige Terra fusca						
47	AEB	21,7	38,6	30,1	9,0	0,6
	EBrel	25,4	45,8	26,1	2,4	0,4
48	AEB	29,4	35,1	29,9	4,7	0,9
	EBre	31,9	39,1	24,4	4,5	0,6
	EfosD	34,4	30,3	17,0	15,1	2,2
49	EBrel	32,4	39,3	25,9	2,3	0,3
	ED	32,2	35,0	28,0	2,7	2,1

* Die Probe des Prof. 72 wurde von Prof. Dr. Ing. FRANZ gesammelt.

Prof. Nr.	Horizont	< 2	2-20	20-50	50-200	200-2000
50	AEB	26,9	46,5	23,1	3,1	0,4
	EB _{rel}	27,6	43,9	26,1	2,0	0,4
	E _{fos}	25,8	45,2	15,3	9,7	4,0
51	AEB	20,3	31,7	30,3	12,9	4,8
	EB _{rel}	32,7	40,1	22,2	5,0	0,5
52	EB _{rel}	30,6	37,0	25,2	4,3	2,9
	E _{fos} D	30,2	25,0	26,2	5,5	3,1
53	EB _{rel}	20,2	48,5	27,3	12,6	0,8
54	EB _{rel}	34,8	38,4	24,7	1,8	0,4
	E _{fos} D ₁	34,1	33,8	17,9	3,2	11,0
	E _{fos} D ₂	35,6	33,0	11,0	8,3	11,2
55	EB _{rel}	36,2	46,4	15,4	1,9	0,2
	E _{fos} D	36,9	40,6	6,9	6,2	9,4

Prof. Nr.	Horizont	SiO ₂ %	Al ₂ O ₃ %	Fe ₂ O ₃ %	Mn %	CaO %	K ₂ O %	Na ₂ O %	UR * %
Erdige Terra fusca									
47	AEB	7,3	7,1	6,2	0,04	1,0	nb	nb	63,2
	EB _{rel}	7,9	7,2	6,5	0,06	1,8	nb	nb	60,5
48	AEB	8,0	8,2	6,0	0,06	nb	nb	nb	58,9
	EB _{rel}	10,4	9,3	8,6	0,03	0,3	nb	nb	67,4
	E _{fos} D	9,1	6,9	7,7	0,05	nb	nb	nb	56,7
50	EB _{rel}	8,8	8,3	8,6	nb	1,1	0,2	0,3	66,7
	E _{fos}	10,1	10,3	7,9	nb	1,4	0,3	0,4	65,1
55	AEB	8,8	9,6	5,4	nb	1,4	0,2	0,3	54,6
	EB _{rel}	11,1	8,9	6,7	nb	1,7	0,3	0,4	53,1
	E _{fos} D	11,0	8,9	7,2	nb	nb	nb	nb	50,9
Molkenpodsolige Terra fusca									
58	AEP	nb	3,8	2,4	0,1	1,5	nb	nb	58,6
	E _{rel} P	6,2	6,5	6,0	0,0	2,4	nb	nb	62,1
	E _{rel} S	8,4	6,9	8,3	0,1	8,4	nb	nb	60,0
61	AEP	9,7	7,3	4,9	nb	1,0	nb	0,8	55,6
	E _{rel} S	9,7	9,3	8,6	nb	2,2	nb	0,8	57,9
	E(B) _{fos} D	14,6	9,2	8,0	nb	nb	nb	nb	54,3
62	E _{rel} P	8,8	13,6	7,0	0,02	1,4	0,3	0,3	58,0
	E _{rel} S	9,8	8,9	7,2	0,03	1,7	0,3	0,3	62,1
	E _{fos}	11,1	12,4	7,0	0,03	2,6	0,2	0,2	58,9
	E _{fos} D	8,8		8,1	nb	nb	nb	nb	52,0
65	AEP	8,4	7,7	5,3	0,01	1,3	0,2	0,3	68,6
	E _{rel} S	8,5	9,3	7,3	0,03	1,7	0,2	0,3	60,3
	E _{fos}	10,3	10,0	6,4	0,03	2,3	0,2	0,4	59,4
66	AEP	8,6	10,7	7,0	nb	1,8	0,3	0,2	69,4
	E _{rel} S	9,4	9,4	6,8	nb	1,7	0,3	0,2	69,2
	E _{rel} P	8,8	13,6	5,7	nb	1,6	0,3	0,3	67,8
	E _{fos} S	11,9	10,6	9,2	nb	2,0	0,3	0,3	60,5
Rotlehm									
68	(B) _{rel}	16,0	10,6	10,2	nb	1,5	0,4	0,4	59,0
	C _m	16,3	10,0	7,3	nb	2,0	0,8	1,0	55,8
	C	1,1	3,1	2,2	nb	nb	nb	nb	5,4
69	EB _{rel}	9,5	9,7	8,9	nb	nb	2,0	0,4	61,6
	(B) _{fos}	16,1	9,5	10,2	nb	2,2	3,2	0,6	62,4
	C _{m1}	17,0	9,1	8,6	nb	2,1	3,1	0,5	63,4
	C _{m2}	14,6	13,8	3,4	nb	2,0	3,4	0,4	66,2
	C _m C	6,2	4,4	3,0	nb	2,0	3,0	0,3	74,9
71	EB _{rel}	9,5	12,3	nb	nb	nb	nb	nb	55,1
	E(B) _{fos}	12,6	13,6	8,6	nb	0,3	0,3	0,4	45,6
	E(B) _{fos} D	17,6	11,0	11,5	nb	0,4	0,2	0,3	43,0

* Unlöslicher Rückstand.

Mineralspektren

Es handelt sich um Spektren des nicht abschlämmbaren Mineralbestandes (Schluff und Feinsandfraktion), die nach schonendem Knochen mit Oxalsäure zur Entfernung der Eisenoxydkrusten gewonnen wurden. Die folgenden Angaben wurden bei einer von Professor Dr. FRASL durchgeführten raschen informatorischen Durchsicht des Materials notiert. Die schweren Mineralien wurden von den leichten in Acetylentetrabromid ($D = 2,97$) abgetrennt. Im allgemeinen sind die Mineralien nach einer ungefähren Einschätzung der Häufigkeit im Spektrum geordnet und zwar beginnend mit dem häufigsten Mineral.

Pechrendsina (Profil 6, vgl. S. 14): Quarz, Glimmer, Kalifeldspat, grüne Hornblende, Chlorit, Granat, Turmalin, Epidot; Kalksand.

Diese im A_1 -Horizont gefundenen Mineralien stammen mit Ausnahme des Kalkanteiles nicht aus dem darunter anstehenden Wettersteinkalk.

Terra fusca (Profil 50, vgl. S. 60):

EB_{rel} : Schwere Fraktion ca. $\frac{2}{3}$ opak (u. a. Chromit), ca. $\frac{1}{3}$ durchsichtig: grüne Hornblende, Epidot (+Klinozoisit + Zoisit), Granat, Rutil, Biotit, Zirkon, Turmalin, Staurolith, Titanit. Leichte Fraktion: Quarz (überwiegend), Muskowit (häufig), Chlorit, Feldspat (meist Albit, z. T. gefüllt).

EB_{fos} : Schwere Fraktion ca. $\frac{3}{4}$ opak (Limonit, Chromit), ca. $\frac{1}{4}$ durchsichtig: Epidot + Zoisit, grüne Hornblende, Granat (farblos), Rutil, Turmalin, Zirkon, Staurolith, Disten. Leichte Fraktion: Muskowit (dünne Plättchen), Quarz (kleine, flache, nicht zugerundete Splitter), Plagioklas (gefüllt); Feldspat (idiomorph, autigen).

(Profil 53, vgl. S. 60):

EB_{rel} : Schwere Fraktion ca. $\frac{2}{3}$ opak (Limonit, Chromit), ca. $\frac{1}{3}$ durchsichtig: grüne Hornblende, Rutil, Epidot (+Klinozoisit), Granat, Biotit, Turmalin, Zirkon, Staurolith, Titanit (nelkenbraun, selten). Leichte Fraktion: Quarz (überwiegend), Muskowit, Chlorit, Kalifeldspat.

(Profil 55, vgl. S. 23):

EB_{rel} : Schwere Fraktion ca. $\frac{2}{3}$ opak (Erze), ca. $\frac{1}{3}$ durchsichtig: grüne Hornblende, Epidot, Granat, grüner Turmalin (stengelig), Zirkon, Staurolith, braune Hornblende, Rutil (selten), Titanit (sehr selten). Leichte Fraktion: Quarz (vorwiegend), Muskowit, Chlorit, Kalifeldspat, Plagioklas.

Die in diesen drei Beispielen von Terra fusca bestimmten Mineralanteile sind somit untereinander auffallend gleichartig. Sie können nicht aus dem darunter anstehenden Kalk bezogen werden, sondern erinnern qualitativ an jungquartäre Löss und Staublehmé des Alpenostrandes.

Rotlehm (Profil 68, vgl. S. 62):

$(B)_{rel}$: opak (Erze), durchsichtig: autigener Quarz aus sandigem Kalkstein (ausschließlich).

C_m : opak (Erze), durchsichtig: Quarz (autigen) aus sandigem Kalkstein, Karbonat (schwer löslich), Feldspat.

C^* : opak (einzelne Erze), durchsichtig: Quarz (autigen), Feldspat.

Eine Beschreibung dieses aus der Nähe des Lochbodens stammenden Profils ist von H. FRANZ (1961, Seite 95) gegeben worden. Es ist jenes Profil, in welchem der Lösungsrückstand des nur ausnahmsweise sandigen Kalksteines auch das Mineralgerüst des $(B)_{rel}$ lieferte (vgl. S. 28, 62).

(Profil 69, vgl. S. 27):

* Untersucht wurde der Lösungsrückstand des sandigen Kalksteins.

$E_{rel}B$: Schwere Fraktion ca. $\frac{2}{3}$ opak (Erze), ca. $\frac{1}{3}$ durchsichtig: grüne Hornblende, Rutil, Granat (angeätzt), Zirkon, Epidot + Klinozoisit, Turmalin (nelkenbraun), Chlorit. Leichte Fraktion: Quarz, Muskowit, Kalifeldspat.

$(B)_{fos}$: Schwere Fraktion überwiegend opakes Erz (hämatitische Eisenoxydkonkretionen), Zirkon, Turmalin (idiomorph, dicksäulig, gut ausgebildete Kristallköpfe), Rutil, Staurolith. Leichte Fraktion: Quarz (polierte Körner, vereinzelt Bruchstücke), heller Glimmer mit eingeschlossenen Rutilnadeln, rhomboedrisches Karbonat schwer löslich.

C_{m1} : Schwere Fraktion: überwiegend opakes Erz. Turmalin (autigen, dicksäulig, gut ausgebildete Kristallköpfe), Zirkon, Rutil, Staurolith, Epidot. Leichte Fraktion: Quarz (polierte Stücke und gedrungene Kristallkörper), Feldspat (wenig; autigen, vielfache Verzwilligung).

C_{m2} : Schwere Fraktion: ca. 95% opakes Erz, Turmalin (autigen), Rutil, Epidot, Zirkon, Staurolith. Leichte Fraktion: Quarz (polierte Körner), Feldspat (idiomorph).

C_mC : Schwere Fraktion, vorherrschend opakes Erz, Turmalin, Epidot, Klinozoisit, Zirkon, Rutil, Staurolith, Chlorit, Granat. Leichte Fraktion: Quarz (polierte Körner und gedrungene Kristalle), Feldspat (rechteckig, gut idiomorph, autigen, vielfache Verzwilligung; um trüben Kern klarer Anwachsraum).

Hier stammt der Mineralbestand mit Ausnahme der Neubildung von Eisenoxydkonkretionen, von Feldspat und Turmalin, im allgemeinen aus dem Augensteinschotter; nur im obersten Horizont $E_{rel}B$ ist noch eine leichter verwitternde Komponente (Hornblende, Chlorit, aber auch Granat) dazugekommen.

(Profil 71, vgl. S. 62):

EB_{rel} : Schwere Fraktion: opakes Erz, Grüne Hornblende, Rutil, Granat, Zirkon, Epidot + Klinozoisit, Turmalin, Chlorit. Leichte Fraktion: Quarz (Bruchstücke), Muskowit.

$E(B)_{fos}$: Schwere Fraktion überwiegend Erz, Turmalin (idiomorph, teilweise mit Rutileinschlüssen), Zirkon, Rutil, Chlorit, Granat, Titanit. Leichte Fraktion: Quarz, etwas rhomboedrisches Karbonat (schwer löslich).

Bei diesem als Rumpf-Rotlehm eingestuften Boden weist im EB_{rel} der Gehalt an viel grüner Hornblende auf den Anteil an jungem Terra fusca-Material hin, während der Mineralgehalt des $E(B)_{fos}$ zur Gänze von einer Augensteindecke hergeleitet werden kann.

Roterde und „Braunerde,, (Terra fusca?) vom Wr. Schneeberg

(Nach den Bestimmungen von E. WEINSCHEK und V. DE MALHERBE, zitiert bei W. v. LEININGEN, 1915)

Quarz

Limonit (+ Titaneisen + Magneteisen)

Albit

Oligoklas (weniger Orthoklas)

Muskowit (etwas getrübt)

Granat (farblos-weingelb)

Grüne Hornblende (Vereinz. Strahlstein)

Turmalin (gut ausgeb.-braunschwarz)

Rutil (gelbe Prismen, mitunter herzf. Zwillinge)

Disthen (farblose Spaltstücke)

Epidot (grünlichgelbe Spaltstücke)

Zirkon (farblos, scharf ausgeb. Kristalle)

Chlorit (meist farblose, wasserklare Blättchen von Pennin)

Apatit (prismische Nadeln)

Pollenspektrum des Afos aus Profil 74

(Freundliche Bestimmung durch Prof. Dr. F. FLORSCHÜTZ; Velp, Holland)

Baumpollen: 54,7%

<i>Abies</i>	19%
<i>Alnus</i>	34%
<i>Betula</i>	8%
<i>Fagus</i>	3%
<i>Picea</i>	15%
<i>Pinus</i>	13%
<i>Quercus</i>	6%
<i>Tilia</i>	1%
<i>Ulmus</i>	1%

Nichtbaumpollen: 45,3%

<i>Corylus</i>	13%
<i>Gramineae</i>	5%
<i>Cyperaceae</i>	1%
<i>Filices</i>	5%
<i>Artemisia</i>	1%
<i>Compositae</i>	3%
<i>Galium</i>	1%
<i>Rumex</i>	1%
<i>Typha angustifolia</i>	1%
<i>Umbelliferae</i>	1%
<i>Varia</i>	1%

LAGE SKIZZE DER PROFIL

Topographische Unterlage: Freytag-Berndt Touris

U F D E M R A X P L A T E A U

nkarte Raxalpe

100 0 200 400 600 800 1000
Maßstab 1 : 25.000

Die Nummer gibt die ungefähre Lage der
Profilstellen an. Eine genaue Kennzeich-
nung muß infolge des mosaikartigen
Aufbaues der Bodendecke unterbleiben.
Die Nummern im Kreis bezeichnen die
im Text näher erläuterten Profile.

